

الجمهورية العربية السورية

جامعة عدن

كلية الآداب

نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي

قسم الصحافة والإعلام

تأثير المسلسلات المدبلجة على طلبة الجامعات اليمنية:

التركية، الهندية، الكورية

(جامعة الحديدة أنموذجاً)

رسالة مقدمة إلى مجلس كلية الآداب – جامعة عدن، استكمالاً لمتطلبات الحصول

على درجة الماجستير في الإعلام

إشراف

أ.د. محمد عبده هادي

إعداد الطالب

حسن عبد الله محمد أحمد التماري

1439هـ - 2017 م

تشهيد

أشهد أن هذه الرسالة الموسومة بـ (تأثير المسلسلات المدبلجة على طلبة الجامعات اليمنية: التركية، الهندية، الكورية (جامعة الحديدة أنموذجاً) التي تقدم بها الباحث/ حسن عبدالله محمد أحمد التماري، قد أنجزت تحت إشرافي بكافة مراحلها، وهي جزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الإعلام.

المشرف العلمي

أ.د / محمد عبده هادي

بناءً على توصية المشرف العلمي تُرَشَّح الرسالة للمناقشة.

أ.م.د/ محمد علي ناصر

رئيس قسم الصحافة والإعلام

أ.م.د/ سند صالح السعدي

نائب العميد لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي

قرار لجنة المناقشة

بناءً على قرار مجلس الدراسات العليا رقم () لعام 2017م، بشأن تشكيل لجنة المناقشة لرسالة الماجستير الموسومة بـ (تأثير المسلسلات المدبلجة على طلبة الجامعات اليمنية: التركية، الهندية، الكورية (جامعة الحديدية أنموذجاً) التي تقدم بها الباحث/ حسن عبدالله محمد أحمد التماري، نقر نحن رئيس وأعضاء لجنة المناقشة بأننا اطلعنا على الرسالة المشار إليها، وقد قمنا بمناقشة محتوياتها، وفيما له علاقة بها بتاريخ/...../2017م، ووجدناها جديرة بالقبول لنيل درجة الماجستير في الصحافة والإعلام.

رئيس لجنة المناقشة وأعضاؤها

م	الاسم	التوقيع
1	أ.د/ محمد عبده هادي	رئيساً ومشرفاً علمياً
2	أ.م.د/ حسن عبدالله يحيى دجرة	مناقشاً خارجياً
3	أ.م.د/ سليم عمر النجار	مناقشاً داخلياً

الإهداء

إلى من جرع الكأس فارغاً ليسقيني قطرة حب والدي
وإلى أُمي التي زودتني بالحنان والمحبة
أقول لهم: أنتم وهبتموني الحياة والأمل والنشأة على شغف الاطلاع والمعرفة

إلى من كانوا يُضيئون لي الطريق ويساندوني
إلى من أظهروا لي ما هو أجمل من الحياة إخوتي

إلى رفيقة دربي
إلى من سارت معي نحو الحلم.. خطوةً بخطوة
بذرناه معاً.. وحصدناه معاً
وسنبقى معاً.. بإذن الله
زوجتي وأبنائي

إلى أساتذتي وزملائي وأصدقائي ،،
إليكم جميعاً أهدى لكم هذا العمل المتواضع

شكر وتقدير

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله، وعلى صحابته الغر الميامين، وارضَ عنا وعنهم يا رب العالمين، اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم.

إلى من أضاء بعلمه عقل غيره أو هدى بالجواب الصحيح حيرة سائله فأظهر بسماحته تواضع العلماء وبرحابته سماحة العارفين.

لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ والمشرف، والذي منحني عظيم الشرف بإشرافه على رسالتي، وعلى ما أسداه لي من نصح وإرشاد وتوجيه منذ أن كان موضوع هذه الرسالة مجرد فكرة إلى أن تبلورت وظهرت إلى النور، فكان نعم الأستاذ والمعين، فأعطاني الكثير من وقته وجهده رغم أعبائه الكثيرة، كما كان لدعمه المعنوي وتشجيعه بالغ الأثر في إنجاز هذا العمل العلمي..... الأستاذ الدكتور / محمد عبده هادي، شكري وتقديري واحترامي...

إلى كل الشموع التي ذابت في كبرياء، لتتير كل خطوة في دربي، لتندل كل عائق أمامي، فكانوا رسلاً للعلم والأخلاق أساتذتي شكراً لكم جميعاً

كما اشكر الاستاذ القدير / أ. محمد سعيد عبد الودود والذي قام بالمراجعة الاملائية واللغوية، كما اشكر الصديق الاستاذ/ ماجد سلطان سعيد والذي كان لي نعم الناصح والسند منذ وصولي الى عدن وحتى يومنا هذا، وكما اشكر الاخت / ايزيس المنصوري والذي كان لها دور كبير في مساعدتي في اتمام اجراءات المناقشة، وشكري الجزيل للعاملين في جامعة الحديدة وزملاء الدراسة والذي كانوا لي سندا أثناء إعداد هذه الدراسة.

الباحث

فهرس المحتويات

الصفحة	المحتوى
أ	صفحة الغلاف
ب	تشهيد
ج	قرار لجنة المناقشة
د	الإهداء
هـ	الشكر والتقدير
و	فهرس المحتويات
ط	فهرس الجداول
ك	المقدمة
1	الفصل الأول، الإطار المنهجي للدراسة
2	الإطار المنهجي للدراسة
2	موضوع الدراسة
2	أسباب اختيار الموضوع
3	إشكالية الدراسة
5	أهمية الدراسة
6	أهداف الدراسة
6	الدراسات السابقة
23	التعليق على الدراسات السابقة
23	أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة
24	ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
24	فروض الدراسة
27	منهج ونوع الدراسة
28	عينة الدراسة
28	ادوات الدراسة
29	حدود الدراسة
29	مصطلحات الدراسة
31	الفصل الثاني، المسلسلات المدبلجة والتلفزيون
32	تمهيد
33	المبحث الأول: التليفزيون والهوية الثقافية
33	نظرية الاستخدامات والأشباع
35	التلفزيون، خصائصه ووظائفه

40 أهمية التلفزيون، إيجابياته ومخاطره
44 التلفزيون وسيلة ثقافية
45 التأثير الثقافي للتلفزيون
46 تأثير البث التلفزيوني المباشر في الهوية الثقافية
52 المتغيرات المتعلقة بأثر المضمون التلفزيوني
54 المبحث الثاني: الدراما والمواد الدرامية التلفزيونية
54 الدراما التلفزيونية
55 مفهوم الدراما ونشأتها
56 تعريف الدراما
57 نشأة الدراما
59 أشكال الدراما التلفزيونية
65 أنواع الدراما التلفزيونية
69 البناء الفني للدراما التلفزيونية
71 أنواع التمثيليات المسلسلة
73 أنواع المسلسلات
74 شروط عمل المسلسل
75 العوامل المساهمة في نجاح المسلسلات
76 دور الدراما التلفزيونية في المتلقي
80 خلاصة
81 المبحث الثالث: المسلسلات المدبلجة
81 تمهيد
83 المسلسلات المدبلجة
86 تعريف المسلسلات المدبلجة
87 كيف يتم دبلجة المسلسلات؟
88 خصائص المسلسلات المدبلجة
89 أهداف المسلسلات المدبلجة
90 عوامل جذب المشاهدين في المسلسلات المدبلجة
92 مواصفات المسلسلات
93 مسببات الإقبال
94 عناوين المسلسلات المدبلجة
98 رؤية للحد من تأثير المسلسلات المدبلجة والنهوض بإنتاج الدراما اليمني
99 المؤسسات التي تلعب دوراً في تكوين الشباب
106 العوامل المؤثرة في تكوين الشباب
108 البث التلفزيوني الفضائي
109 خلاصة محور الشباب
110 خلاصة المبحث

111	الفصل الثالث، إجراءات الدراسة
112	تمهيد
113	الإطار العام للدراسة الميدانية
113	أداة الدراسة
113	قياس صدق أداة الدراسة وثباتها
114	مجتمع الدراسة وعينتها
115	المقاييس والمعاملات الإحصائية
116	ميدان الدراسة جامعه الحديدة
119	1. كلية التجارة والاقتصاد
120	2. كلية الطب والعلوم الصحية
122	3. كلية الآداب
123	4. كلية طب الأسنان
127	الفصل الرابع، الدراسة التطبيقية
128	تمهيد
128	المبحث الأول: نتائج وتحليل بيانات الدراسة الميدانية
128	أولاً، التحليل الوصفي لمحاوور الدراسة
129	المحور الأول، خصائص عينة الدراسة
133	المحور الثاني، عادات وانماط المشاهدة
138	المحور الثالث، الأسباب والدوافع التي تدفع الشباب لمشاهدة المسلسلات المدبلجة
145	المحور الرابع، مدى تأثير الشباب بالمسلسلات المدبلجة
148	ثانياً، اختبار فرضيات الدراسة
168	المبحث الثاني: الاستنتاجات والتوصيات
168	أولاً، الاستنتاجات
169	ثانياً، التوصيات
172	المراجع والمصادر
181	ملخص الرسالة باللغتين العربية والانجليزية
186	الملاحق

فهرس الجداول

م	العنوان	الصفحة
1	جدول يبين نتيجة اختبار الفا كرونباخ ومعامل التجزئة النصفية	114
2	النسب المنوية لإجابات العينة حول مدى استخدامك لتكنولوجيا الاتصال الحديثة	128
3	يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الجنس	129
4	يوضح توزيع عينة الدراسة بحسب العمر	129
5	يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الحالة الاجتماعية	130
6	يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الكلية	130
7	يوضح توزيع عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي	131
8	يوضح توزيع عينة الدراسة بحسب مستوى دخل الاسرة	131
9	يوضح توزيع عينة الدراسة حسب محل الإقامة	132
10	النسب المنوية لإجابات العينة حول مدى مشاهدة القنوات الفضائية	133
11	النسب المنوية لإجابات العينة حول القنوات الفضائية المفضلة	133
12	النسب المنوية لإجابات العينة حول مدة مشاهدة القنوات الفضائية يوميا	133
13	النسب المنوية لإجابات العينة حول عدد أيام المشاهدة أسبوعيا	134
14	النسب المنوية لإجابات العينة حول زيادة نسبة المشاهدة بأيام معينة	134
15	النسب المنوية لإجابات العينة حول الأيام التي تزداد فيها المشاهدة	135
16	النسب المنوية لإجابات العينة حول الوقت المفضل للمشاهدة	135
17	النسب المنوية لإجابات العينة حول مع من تشاهد القنوات الفضائية	136
18	اجابات العينة حول نوع المشاهدة	136
19	النسب المنوية اجابات العينة حول المسلسلات المدبلجة المفضلة لديك	137
20	المتوسطات الحسابية والتكرارات لفقرات اسباب ودوافع مشاهدة المسلسلات المدبلجة	139
21	المتوسطات الحسابية والتكرارات لفقرات الإشبياعات والحاجات التي توفرها مشاهدة المسلسلات المدبلجة	142
22	اجابات العينة حول أبرز الموضوعات التي تتناولها المسلسلات المدبلجة والتي أحرص على متابعتها	143
23	المتوسطات الحسابية والتكرارات لفقرات مدى تأثر الشباب بالمسلسلات المدبلجة	146
24	نتائج اختبار t لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطي إجابات الذكور والإناث حول دوافع مشاهدة الطلبة للمسلسلات المدبلجة	148
25	نتائج اختبار t لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطي إجابات الطلاب حول دوافع مشاهدة الطلبة للمسلسلات المدبلجة	149
26	أهم نتائج تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات إجابات للعمر	150
27	نتائج اختبار L.S.D للفروقات بين متوسطات إجابات الباحثين بحسب العمر	150
28	أهم نتائج تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات إجابات وفقا للحالة الاجتماعية	151
29	أهم نتائج تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات إجابات وفقا لمستوى دخل الاسرة	152
30	نتائج اختبار t لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطي إجابات الذكور والإناث حول حاجات مشاهدة الطلبة للمسلسلات المدبلجة	153

154	نتائج اختبار t لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطي إجابات الطلاب حول حاجات مشاهدة الطلبة للمسلسلات المدبلجة	31
155	أهم نتائج تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات إجابات وفقا للعمر	32
155	نتائج اختبار L.S.D للفروقات بين متوسطات إجابات المبحوثين بحسب العمر	33
156	أهم نتائج تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات إجابات وفقا للحالة الاجتماعية	34
157	أهم نتائج تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات إجابات وفقا لمستوى دخل الاسرة	35
158	نتائج اختبار t لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطي إجابات الذكور والإناث حول مستويات مشاهدة الطلبة للمسلسلات المدبلجة	36
159	نتائج اختبار t لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطي إجابات الطلاب حول مستويات مشاهدة الطلبة للمسلسلات المدبلجة	37
160	أهم نتائج تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات إجابات وفقا للعمر	38
160	أهم نتائج تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات إجابات وفقا للحالة الاجتماعية	39
161	أهم نتائج تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات إجابات وفقا لمستوى دخل الاسرة	40
162	نتائج اختبار t لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطي إجابات الذكور والإناث حول تأثير مشاهدة الطلبة للمسلسلات المدبلجة	41
163	نتائج اختبار t لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطي إجابات الطلاب حول تأثير مشاهدة الطلبة للمسلسلات المدبلجة	42
164	أهم نتائج تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات إجابات وفقا للعمر	43
164	نتائج اختبار L.S.D للفروقات بين متوسطات إجابات المبحوثين بحسب العمر	44
165	أهم نتائج تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات إجابات وفقا للحالة الاجتماعية	45
166	نتائج اختبار L.S.D للفروقات بين متوسطات إجابات المبحوثين بحسب الحالة الاجتماعية	46
166	أهم نتائج تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات إجابات وفقا لمستوى دخل الاسرة	47

المقدمة

تعتبر وسائل الاتصال الحديثة محركاً رئيسياً لسلوك الفرد، ويُعدُّ التلفزيون من أكثر الوسائل الإعلامية انتشاراً بين فئات المجتمع المختلفة، ومن أشدها تأثيراً مقارنة بالوسائط الإعلامية الأخرى، ومع انتشار المحطات الفضائية صار التلفزيون أهم وسيط اتصال معاصر يكاد يتواجد في كل مكان ويخاطب ملايين الملايين من كل الأعمار والفئات والأجناس وخاصة الشباب ويقدم الحقائق والأكاذيب والأوهام والفضائل والردائل والغثِّ والسمين.

ولا شك أن المسلسلات المدبلجة قد تركت أثراً على الشباب المتابعين حيث سعى الباحث استقرائه خلال هذه الدراسة التي تبحث: "تأثير المسلسلات المدبلجة على طلبة الجامعات اليمنية: التركية، الهندية، الكورية" وتطبيقه على طلاب جامعة الحديدة، من مختلف جوانبه، ولذلك سعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى محاولة الوقوف على عادات وأنماط المشاهدة والأسباب والدوافع من مشاهدتها ومدى التأثير والاشباعات والحاجات التي توفرها لمشاهديها ومتابعيها، فاختار الباحث تطبيق الدراسة على طلاب جامعة الحديدة.

ومن أجل معالجة هذا الموضوع، من مختلف جوانبه، قسم الباحث الدراسة إلى أربعة فصول

وهي:

الفصل الأول: اشتمل على منهجية الدراسة والدراسات السابقة التي تناولت بدورها تأثير المسلسلات ولكن من زوايا مختلفة.

الفصل الثاني: والذي تناول المسلسلات المدبلجة وتاريخ ظهورها وتعريفها وكيف يتم دبلجة

المسلسلات؟ وخصائصها وأهدافها وعوامل جذب المشاهدين ومواصفاتها ومسببات الإقبال وعناوينها.

الفصل الثالث: احتوى على إجراءات الدراسة الإطار العام للدراسة الميدانية عرضت فيه أداة

الدراسة وقياس صدق أداة الدراسة وثباتها والوسائل الاحصائية المستخدمة ومجتمع الدراسة وعينتها وعرض ميدان الدراسة (جامعه الحديدية) نشأتها ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وقيمها.

الفصل الرابع: احتوى على الدراسة التطبيقية ومناقشة نتائج وتحليل بيانات الدراسة الميدانية والتحليل الوصفي لمحاور الدراسة وعرض تحليل إجابات مفردات العينة واختبار فرضيات الدراسة والاستنتاجات والتوصيات التي تم التوصل إليها وأهمها:

أن نسبة عالية من اجمالي عينة الدراسة يشاهدون دائما المسلسلات المدبلجة، وان الاناث أكثر مشاهدة من الذكور للمسلسلات المدبلجة من اجمالي عينة الدراسة كما ان الفئة العمرية 21 الى 23 سنة هم الأكثر مشاهدة من بقية الفئات التي شملتها الدراسة وأن العزاب هم الأكثر مشاهدة للمسلسلات المدبلجة من غيرهم.

ولوحظ ان أكثر المتابعين للمسلسلات المدبلجة هم من طلبة الكليات الإنسانية وتحديدًا طلبة المستوى الدراسي الثاني كما أن أغلبية العينة مستوى دخل الاسرة مرتفع عند الفئة 70 فأكثر، ومحل إقامتهم في المدينة لكن الغالبية منهم يشاهدون القنوات الفضائية احياناً ويفضلون القنوات العربية وينفقون وقتًا من ساعة إلى 3 ساعات في المتابعة ومن يومية الى ثلاث ايام اسبوعياً وتزداد نسبة مشاهدتهم بأيام معينة خلال الأسبوع يومي الخميس والجمعة هما أفضل الأيام للعينة في المتابعة.

توصلت الدراسة إلى ان نسبة كبيرة من الطلاب ان الوقت المفضل لديهم للمشاهدة هو المساء مع اسرهم وأن مواعيد البث والاعادة تناسب العينة عند المتابعة والقلة منهم يشعر بالملل عند متابعته المسلسلات المدبلجة لساعات طويلة.

وخلصت الدراسة إلى ان الغالبية من الطلاب يفضلون المسلسلات المدبلجة التركية ثم الهندية والكورية ويرو ان الأسباب والدوافع لمشاهدة المسلسلات المدبلجة هو جمال الطبيعة والمناظر

السياحية والتسلية والمتعة والترفيه وأيضا لعنصر التشويق وعدم قيام مؤسسات التنشئة الاجتماعية بدورها المطلوب وذنوبة الأغاني والموسيقى المصاحبة ومجموعة اخرى ترجعه الى ضعف الوازع الديني.

اما الإشباعات والحاجات التي توفرها مشاهدة المسلسلات المدبلجة تبين ان مجموعة كبيرة جداً من اجمالي عينة الدراسة هو التعرف على حياة الشعوب الاخرى ولاستمتاع بالمشاهدة الجميلة وقضاء وقتا ممتعاً والشعور بان بعض جوانب قصصها تعبر عما في وجدانهم من مشاعر، وكذلك مشاركة الاسرة والاصدقاء اهتماماتهم ومشاهداتهم وان ابرز الموضوعات التي تتناولها المسلسلات المدبلجة والتي يحرص الطلاب على متابعتها هي الصراع بين الخير والشر والقصص الخيالية وكذلك مواضيع العنف والانتقام ومواضيع العلاقات العاطفية والرومنسية.

واتضح مدى تأثير الشباب بالمسلسلات المدبلجة أي ان نسبة كبيرة جداً من اجمالي عينة الدراسة تؤيد ان المسلسلات المدبلجة شكلاً من اشكال الغزو الثقافي ويرى ان لها تأثير في انتشار الخيانة بين الازواج ويؤيد ان لها تأثير على بعض العادات والتقاليد والقيم وان عينة ترى انهم يتأثرون بالمسلسلات المدبلجة.

وتبين ان نسبة كبيرة جداً من اجمالي عينة الدراسة لا تشجع الاستمرار في عرض المسلسلات المدبلجة.

الفصل الأول

الإطار المنهجي للدراسة

أولاً: موضوع الدراسة:

يعتبر موضوع الدراسة جانباً مهماً من جوانب المنهج العلمي في كافة أنواع البحوث، وهي إما سؤال يحتاج إلى توضيح وإجابة، أو موقف غامض يحتاج إلى تفسير كاف، أو حاجة من حاجاته الإنسانية لم يلدها. (1)

وموضوع هذه الدراسة لا يخرج عن هذا الإطار العلمي، حيث تناول العلاقة بين المتغيرات المختلفة فيها في محاولة من الباحث التعرف على المتغيرات المستقلة والتابعة لها، ودراسة العلاقات القائمة بينها ونوع هذه العلاقة في إطارها التطبيقي، بعد التعرف في الجزء النظري تأثير المسلسلات المدبلجة على الشباب وتعريفها وظهورها وكيف تتم عملية الدبلجة. وأيضاً كيف ساعد التلفزيون والتقنيات الحديثة مثل الأقمار الصناعية والانترنت على انتشارها.

ثانياً: أسباب اختيار الموضوع:

أ- أسباب ذاتية:

يعود سبب اختيار هذه الدراسة لكونها شغلت أذهاننا وللأثر الملحوظ الذي تركته هذه الدراما في الواقع الاجتماعي، كذلك لأن معظم الدراسات السابقة التي تناولت تأثيرات الدراما المدبلجة كانت معظم نتائجها توجي بالتأثير السلبي سواء كان ذلك على القيم أو على المجتمع بصفة عامة، الآن وبعد مرور فترة من الزمن منذ عام 1992م كتاريخ أول ظهور للمسلسلات المدبلجة وبثها في مجتمعنا إلى غاية يومنا هذا، أردت دراسة هذا الموضوع بغرض الوقوف على حجم تأثير هذه المسلسلات، هل تغير أم بقي بنفس الوتيرة التي ظهر عليها في بادئ الأمر ولتصبح دراستنا مرجع وسند علمي يستند عليه في دراسات لاحقة.

ب- أسباب موضوعية:

لأن هذه الدراسة تمثل ظاهرةً اجتماعيةً وجب دراستها والوقوف على أسبابها وأهم تأثيراتها على أهم شريحة في المجتمع وهم:(الشباب) كذلك لكونها تلامس أهم مقومات المجتمع وهي القيم الاجتماعية.

(1) ربحي مصطفى عليان وعثمان محمد غنيم، مناهج وأساليب البحث العلمي بين النظرية والتطبيق (الأردن: دار صفاء للنشر والتوزيع، 2000م) ص65.

ثالثاً: إشكالية الدراسة:

إن عملية التنشئة لا تقتصر فقط على مرحلة الطفولة فحسب، فهي عملية مستمرة ترافق الفرد طيلة مراحل حياته العمرية من بداياته الأولى ككائن عضوي إلى غاية وصوله لكونه كائن اجتماعي. القيم الاجتماعية تختص بالجانب الإيجابي، أي المرغوب فيه والذي يسعى المجتمع لتحقيقه من خلال حث أفرادها على الاقتداء بهذه القيم والعمل على تجسيدها في جميع جوانب الحياة المختلفة، أما الجانب السلبي فيعني القيم الاجتماعية المرغوب عنها والتي يعمل المجتمع بكل أبنيته وكياناته على تحذير أفرادها وأعضاءه من العمل بها، وعند قيام المجتمع بالترغيب أو عدمه فإنه يستعين بمؤسسات التنشئة الاجتماعية في القيام بذلك، كالمدرسة والمسجد ووسائل الاعلام المختلفة وغيرها من المؤسسات التي تعمل على تنشئة الأفراد وفق النظم والضوابط التي وضعها المجتمع، وتسعى هذه المؤسسات إلى إعداد جيل مشبع بالقيم الإيجابية، مستنكر لكل القيم السلبية التي تؤثر سلباً على العادات والتقاليد التي قد تعترضه وتؤدي به إلى الميل عن الأهداف التي سطرها المجتمع.⁽¹⁾

الشباب من بين الفئات العمرية التي تخصصها عملية التنشئة الاجتماعية، فهذه المرحلة تتميز بحساسية كبيرة نظراً لأنهم في مرحلة انتقالية من فترة المراهقة وما تضمنه من اضطرابات نفسية واجتماعية، وما انجر على ذلك من نتائج، إلى مرحلة الاتزان العقلي والنفسي وحتى الجسمي، ففي هذه المرحلة يسعون إلى تكوين شخصية خاصة بهم مستقلة عن الآخرين، تكون لهم قراراتهم ولهم أهداف يعملوا على تحقيقها معتمدين في ذلك على أنفسهم، وفي هذه المرحلة يكونون عرضة للعديد من العقبات والعراقيل سواء من المجتمع الذي يعيشون فيه أو حتى من مجتمعات أخرى مختلفة عن مجتمعاتهم، وبحكم خصوصية هذه المرحلة التي تميز الشباب بحب التطلع ومعرفة كل ما يجري حولهم قد ينجر على ذلك اختلال في ميزانين قيميه، هنا يقعون في حيرة بين التمسك بقيمهم وعاداتهم التي تلقوها من مجتمعاتهم وبين ما يرونه وينبهرون به من قيم مختلفة تأتي عن طريق وسائل الإعلام.

فالمسلسلات المدبلجة إلى اللغة العربية ليست جديدة، فهي قد انطلقت منذ تسعينيات القرن الماضي ومن خلال متابعة الباحث للقنوات الفضائية لاحظ زيادة وانتشار لها في القنوات الفضائية، والتي أثارت اهتمام وحفيظة المراقبين والنقاد والمهتمين بالثقافة والهوية الوطنية، ويُعده بعضهم نوعاً

(1) صباح زين، تأثير البرامج التلفزيونية على القيم الاجتماعية للشباب، رسالة ماجستير غير منشورة (الجزائر: جامعة الشهيد

من الغزو الثقافي للمجتمعات والمجتمع اليمني تحديداً من خلال ما تبثه تلك المواد الدرامية المدبلجة من قيم واتجاهات.

ومن المفترض أن طلبة الجامعات معرضون لتأثير ما يشاهدونه نظراً للمرحلة العمرية التي يعيشونها فهم في مرحلة تحولات فكرية ونفسية وجسمية وبالتالي فهم أكثر الفئات تعرضاً مما قد يؤثر على تكوين اتجاهاتهم وقيمهم وسلوكهم حيث تؤدي دوراً في ذلك التحول وبحكم إتاحة التعرض غير المقيد للفضائيات التي تعرض المسلسلات المدبلجة جعلتها أكثر انتشاراً إلى جانب الحجم الواسع للجمهور المتعرض لها فضلاً عن الاستهواء وإمكانية المحاكاة ونماذج الإقتداء التي يمكن للمسلسلات تلك أن توجدتها وهو الأمر الذي قد يقود إلى حالة من التأثير والتأثير بين أوساط الطلبة.

فالدراما المدبلجة هنا بما تحمله من مضامين هي مثال على كلامنا فالشباب في هذه المرحلة ونظر للميزات التي تميز هذه الدراما عن غيرها من أنواع الدراما الأخرى تجعله منبهر بها، وقد يلجأ في كثير من الأحيان إلى تمثل بعض المشاهد التي يراها في واقعه، هذه الأخيرة التي تختلف في مواضع عدة مع ما نشأ وشب عليه في مجتمعه فتعرضه لمثل هذه الدراما قد يؤدي به لمخالفة مبادئ مجتمعه، خاصة إذا لم يقم بالتفكير بوعي بكل ما يشاهده ويلاحظه من مشاهد ضمن المسلسل الذي يتابعه، وفي الوقت ذاته إذا كان الشاب على وعي بكل ما تبثه هذه الدراما، سواء كان قيماً إيجابية أو سلبية، سيكون بذلك قد حقق ما يصبوا إليه فمن جهة يكون قد حافظ على ما اكتسبه طيلة فترة حياته من قيم وسلوكيات إيجابية ومن ناحية ثانية يكون قد أشبع فضوله وحب التطلع لدية.⁽¹⁾

وإزاء ما تقدم فإن إشكالية البحث تتجسد في وجود ظاهرة إعلامية وثقافية ضاغطة تُعرض عبر الفضائيات تتجسد في المسلسلات المدبلجة مقابل إقبال جماهيري واستعداد من قبل الجمهور للمشاهدة وربما التقمص والتماهي والإعجاب والتقليد لبعض ما تطرحه تلك المسلسلات، مما يجعله موضوع جدير بالبحث والدراسة للتعرف على مدى تأثير المسلسلات المدبلجة على طلبة الجامعات اليمنية (جامعة الحديدة أنموذجاً).

(1) على عبد المعطي محمود الحلاله، القيم الاجتماعية في البرامج الحوارية في التلفزيون الأردني من وجهة نظر طلبة الجامعات الأردنية، رسالة ماجستير غير منشورة (الأردن: جامعة الشرق الأوسط، كلية الإعلام 2011/2012) ص7.

رابعاً: أهمية الدراسة:

تبحث الدراسة في إشكالية تأثير المسلسلات المدبلجة على طلبة الجامعات اليمنية في جامعة الحديدة وأهمية الدراسة تتمثل في الجوانب التالية:

أ- الأهمية النظرية:

- إنها تدرس موضوع لا يزال محط اهتمام الأوساط التربوية الإعلامية والفنية والشعبية وغيرها من المهتمين.
- تتناول الدراسة لإحدى الموضوعات البحثية المهمة في مجال الإعلام وخاصةً فيما يتعلق بالمسلسلات المدبلجة وأثرها على سلوكيات طلبة الجامعات اليمنية في جامعة الحديدة.
- إن هذه الدراسة تعد الأولى في اليمن التي تدرس هذا الموضوع على حد علم الباحث التي تتعرض إلى المسلسلات المدبلجة.
- توفير بعض المعلومات عن طبيعة المظاهر الإيجابية والسلبية التي تؤديها المسلسلات المدبلجة وأثرها على سلوكيات طلبة الجامعات اليمنية في جامعة الحديدة.
- تكمن أهمية الدراسة في إلقاء الضوء على مفهوم المسلسلات الهادفة والمفيدة والذي من المفترض أن تسعى القنوات العربية لإنتاجها وبنها كبديل عن كل دخيلٍ من المسلسلات المدبلجة.

ب- الأهمية التطبيقية:

- تساعد نتائج هذه الدراسة القائمين على المؤسسات الإعلامية والمهتمين بالإنتاج الدرامي على معرفة مظاهر التأثير بشكل خاص على الجمهور، وطبيعة اختيار القضايا التي تتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع.
- الإضافة العلمية في هذا المجال خاصة للمجتمع اليمني الذي يفتقر لمثل هذه الدراسات، وخاصة في المكتبات العلمية في الجامعات والمدارس والمنظمات الحكومية والغير حكومية وللشباب أنفسهم.
- وتعتبر هذه الدراسة بمثابة المرجع للمؤسسات الإعلامية الخاصة بالإنتاج التلفزيوني سواء برامج أو مسلسلات أو أفلام للاسترشاد بها في تطوير الأداء الدرامي اعتماداً على احتياجات الجمهور المستهدف والإشباع التي يراد تحقيقها.
- قد تنبه هذه الدراسة بعض الباحثين إلى دراسة جوانب أخرى.
- قد تضيف هذه الدراسة شيئاً للمهتمين والمكتبات.

وبهذا تظهر أهمية هذه الدراسة في كونها تسعى لمعرفة مدى تأثير هذه الثقافة الخارجية على الثقافة الداخلية سواء كان بالسلب أو الإيجاب ومعرفة مدى وعي الشباب لهذا الاختلاف الحاصل بين الثقافتين.

خامساً: أهداف الدراسة:

- تهدف الدراسة بصفة أساسية إلى التعرف على تأثير المسلسلات المدبلجة على طلبة الجامعات اليمنية في جامعة الحديدة وتبعاً لذلك تهدف الدراسة إلى التعرف على الأهداف التالية:
- (1) التعرف على دوافع مشاهدة طلبة الجامعات في مشاهدة المسلسلات المدبلجة.
 - (2) التعرف إلى الإشباع والحاجات المختلفة التي تحققها مشاهدة المسلسلات المدبلجة.
 - (3) التعرف على تأثير المسلسلات المدبلجة على الطلبة الجامعيين اليمنيين تبعاً للعوامل الديموغرافية (الجنس، العمر، الحالة الاجتماعية، محل الإقامة، مستوى دخل الأسرة، العام الدراسي، نوع التعليم).
 - (4) وضع مقترحات وتوصيات للحد من تأثير المسلسلات المدبلجة على أفراد المجتمع.

سادساً: الدراسات السابقة:

بعد البحث عن الدراسات السابقة لموضوعنا تأثير المسلسلات المدبلجة على طلبة الجامعات اليمنية تم العثور على بعض الدراسات المشابهة لدراستنا وللدراسات السابقة فائدة كبيرة، حيث أنها تمكننا من معرفة نقاط الضعف في دراستنا وكذا التزود بالمفاهيم والمعايير والمصطلحات التي قد نحتاجها في الدراسة، إضافة إلى أن الدراسات السابقة تحصر مشكلتنا في جوانب محددة وتبين موقع وفائدة الدراسة التي نحن بصدد إنجازها مقارنة مع الدراسات الأخرى.

(1) دراسة عائد مقداد (2015): (1)

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير عينة الدراسة بالمسلسلات التركية المدبلجة سواء كانت إيجابية أم سلبية، وتحديد الآثار لدى العينة، حيث استخدم الباحث المنهج التحليلي، وطبق

(1) عائد مقداد، أثر المسلسلات التركية المدبلجة على طلبة كليات الإعلام بجامعة قطاع غزة، اليوم الدراسي لكلية الإعلام بجامعة الأقصى والرابطة العربية لعلوم الاتصال بعنوان "الثقافة الواردة عبر الفضائيات العربية بين السلبات والإيجابيات" متوفر على:

دراسته على عينة طبقية عشوائية على طلبة الجامعات حجمها 210 مفردة، وجمع معلوماته عن طريق صحيفة الاستقصاء.

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن إيجابيات المسلسلات فاقت السلبيات وقد ميزت عينة الدراسة ما بين المسلسلات التركية تبعاً للموضوع والمحتوى. كما أن عينة الدراسة استفادت مما تعكسه المسلسلات من ثقافة واردة. وأوضحت النتائج أن بعض المسلسلات التركية تحاكي الواقع الفلسطينية، وخاصة المسلسلات التاريخية والتي لها علاقة بالوطنية والجاسوسية.

(2) دراسة سارة الضوى (2015):⁽¹⁾

هدفت هذه الدراسة لمعرفة مدى أثر المسلسلات التركية على واقع وإدراك المرأة الصعيدية، وطبقت الباحثة دراستها على عينة عشوائية في مدن الصعيد المصري، واستخدمت الباحثة منهج المسح، واعتمدت على صحيفة الاستقصاء في جمع المعلومات.

وتوصلت النتائج إلى أن غالبية المشاهدات يفضلن المسلسلات التركية 86%. وأن 75.4% من عينة الدراسة تعلمن أشياء لا يمكن تعلمها في الحياة الحقيقية من خلال مشاهدة المسلسلات التركية. كما أن 74% استفدن من تجارب وخبرات أبطال المسلسلات في حياتهن الخاصة. وأكدت النتائج أن الاعتماد على اللهجة السورية في دوبلاج المسلسلات التركية يعد أحد أهم عناصر الجذب للمشاهدة، فهي محببة للأذن، حيث أشارت الدراسة إلى أن المرأة الصعيدية تأثرت باللهجة السورية في المرتبة الثالثة بنسبة 48.3%.

(3) دراسة محمود عساف (2015):⁽²⁾

هدفت الدراسة إلى التعرف على انعكاسات المسلسلات المدبلجة على قيم الأسرة، ومدى تأثيرها على سلوك الأسرة العربية، حيث استخدم الباحث المنهج التحليلي لمضمون المسلسلات المدبلجة وقد أكدت الدراسة على ضرورة تعاظم دور وسائل التربية في توعية الأجيال من آثار هذه المسلسلات على المدى البعيد. وعلى مؤسسات المجتمع المدني القيام بدور توعوي وإرشادي وعقد الندوات لمختلف

(1) سارة الضوى، "أثر التعرض للمسلسلات التركية في الفضائيات العربية على إدراك الواقع الاجتماعي للمرأة الصعيدية"، رسالة ماجستير غير منشورة (جامعة عين شمس: كلية الآداب، قسم الاعلام، 2015)

(2) محمود عساف، "انعكاسات المسلسلات المدبلجة على قيم وثقافة الأسرة العربية" ورقة عمل قدمت في اليوم الدراسي لكلية الإعلام بجامعة الأقصى والرابطة العربية لعلوم الاتصال بعنوان "الثقافة الواردة عبر الفضائيات العربية بين السلبيات والإيجابيات" متوفر على:

الأعمار والتحذير من آثار هذه المسلسلات. كما شددت الدراسة على ضرورة الرقابة من أولياء الأمور على أبنائهم وحذف القنوات التي تعرض هذه المسلسلات واثراء وقت أبنائهم بما هو مفيد.

(4) دراسة أدهم حسونة (2015): (1)

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات طلبة الجامعات نحو مشاهدة المسلسلات الهندية، ومدى تأثيرها على سلوكهم، ومعرفة أسباب متابعتهم ومدى الاستفادة، حيث استخدم الباحث المنهج المسحي في دراسته، واستخدم صحيفة الاستقصاء في جمع بياناته، وطبق دراسته على عينة حجمها 150 مفردة من طلبة الجامعات في قطاع غزة بأسلوب العينة العشوائية البسيطة وأشارت نتائج الدراسة إلى أن نسبة الذين يشاهدون المسلسلات الهندية بلغت 86.7% وأن الوقت المفضل لأغلب أفراد العينة لمشاهدة هذه المسلسلات هو وقت المساء وذلك بنسبة 88.1% وأن نسبة 81.7% يشاهدون هذه المسلسلات مع الأسرة. كما أكدت النتائج أن الدافع الأساسي لمشاهدة هذه المسلسلات هو دافع الترفيه والتسلية وذلك بنسبة 59.5%.

(5) دراسة عبير أرشيد الخالدي (2013م): (2)

هدفت الدراسة إلى التعرف على موقف المرأة الكويتية من المضامين الاجتماعية والإنسانية المختلفة التي تطرحها المسلسلات التركية المدبلجة للوقوف على القيم والمفاهيم التي تنبثها المسلسلات المدبلجة من وجهة نظر المرأة الكويتية، وأجرت الباحثة دراستها الميدانية خلال المدة المحصورة من أول شهر مارس 2013م حتى نهاية شهر يونيو 2013م، واتبعت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت على الاستبيان كأداة بحثية أما فيما يخص عينة الدراسة فقامت الباحثة بأخذ عينة عشوائية مكونة 200 امرأة من النساء الكويتيات، توصلت الباحثة من خلال دراستها إلى أن المرأة الكويتية تقضي من ساعة إلى ساعتين لمشاهدة المسلسلات المدبلجة المعروضة بالقنوات الفضائية، وبينت النتائج ملاحظة نشر قيم غريبة وإثراء الثقافة من المضامين الاجتماعية والإنسانية المتناقضة التي تطرحها هذه المسلسلات المدبلجة.

(1) أدهم حسونة، "اتجاهات طلبة الجامعات الفلسطينية نحو مشاهدة المسلسلات الهندية المدبلجة في قناة Zee Alwan"، ورقة عمل قدمت في اليوم الدراسي لكلية الإعلام بجامعة الأقصى والرابطة العربية لعلوم الاتصال بعنوان "الثقافة الواردة عبر الفضائيات العربية بين السلبيات والإيجابيات" متوفر على:

<http://nawa.ps/arabic/?Action=PrintNews&ID=18773>

(2) عبير أرشيد خالدي، اتجاهات المرأة الكويتية نحو المسلسلات التركية، رسالة ماجستير غير منشورة (جامعة الشرق الأوسط: كلية الإعلام، 2012/2013)

6) دراسة نعيم فيصل المصري (2013م):⁽¹⁾

هدف الباحث من خلال دراسته إلى الكشف عن أثر المسلسلات المدبلجة المعروضة في القنوات الفضائية العربية على القيم لدى الشباب الجامعي الفلسطيني ومعرفة مدى وعي الشباب الجامعي الفلسطيني بخطورة المسلسلات المدبلجة المعروضة في القنوات الفضائية العربية على القيم. وقد شملت الدراسة الجامعات والكليات الفلسطينية في قطاع غزة جامعة الأقصى، الجامعة الإسلامية، جامعة الأزهر، جامعة القدس المفتوحة، جامعة فلسطين، كلية فلسطين التقنية، الكلية الجامعية للعلوم المجتمعية، بوليتكنك المستقبل التطبيقي امتدت هذه الدراسة من 2012/9/23م حتى 2012/9/30م.

وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية واستخدم الباحث منهج مسح جمهور وسائل الإعلام الذي يهدف لدراسة خصائص الجمهور الذي يتعرض لأي وسيلة إعلامية وأنماط تعرضه لتلك الوسيلة واتجاهاته نحو المضامين المختلفة، وتم سحب عينة عشوائية طبقية 71 طالب و 52 طالبة بالإجمال 123 طالب، ، خلص الباحث في دراسته لجملة من النتائج اذكر من بينها أن مشاهدة المسلسلات المدبلجة لها تأثير سلبي على العديد من القيم المختلفة وخاصة القيم الدينية والروحية، مثل (الحياء، التقوى، الالتزام الديني، طاعة الوالدين، الأمانة، الحلم، الوفاء بالعهد، الصدق والأمانة، العطف، الإحسان)، كما أنها تقدم سلوكيات سلبية تنعكس على المشاهدين (كتضييع الوقت، والإعجاب بالنجوم، وإهمال الفرائض الدينية، والمبالغة في حب المال، والخيانة، وعدم الاهتمام بالدراسة، والعنف، والإسراف والتبذير، والكذب)، وأن العلاقات العاطفية من أبرز الموضوعات التي تتناولها المسلسلات المدبلجة، وحرص المبحوثين على متابعة مشاهد العنف والانتقام بما يؤثر سلباً على التعامل مع الآخرين والمجتمع بشكل عام.

7) دراسة الصفار (2012):⁽²⁾

سعت هذه الدراسة إلى الكشف عن اتجاهات الشباب الجامعي الكويتي نحو المسلسلات الدرامية المدبلجة التي تعرض على القنوات التلفزيونية والفضائيات العربية التي تتم مشاهدتها في الكويت والتعرف على الإثباتات التي تحققها لمشاهديها الشباب، وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية

(1) نعيم فيصل المصري، "أثر المسلسلات المدبلجة في القنوات الفضائية العربية على القيم لدى الشباب الجامعي الفلسطيني (مجلة الجامعة الإسلامية، المجلد 11، العدد2، 2013).

(2) الصفار، "اتجاهات الطلبة الجامعيين الكويتيين نحو المسلسلات الدرامية المدبلجة في القنوات العربية"، رسالة ماجستير غير منشورة (كلية الاعلام: جامعة الشرق الاوسط، 2012)

مستخدمة منهج المسح من خلال توزيع الاستبيان على عينه بلغت 477 مفردة من جمهور طلبة جامعتي الكويت والخليج للعلوم والتكنولوجيا.

ومن أهم نتائج الدراسة أن الإناث لديهن مستويات مشاهدة للمسلسلات المدبلجة أكثر من الذكور في دولة الكويت، كما أنهن أيضاً يتقدمن على الذكور في أغلب متوسطات الإشباع المتحققة من مشاهدتها، مثل إشباع المعرفة، والمتعة والإثارة، والإشباع الاجتماعية، والوجدانية، والجمالية، والترفيهية، فيما ظهر ميل الشباب أكثر لتحقيق إشباع الهروب من الواقع إلى واقع آخر. وأشار نصف أفراد العينة إلى أنهم مع بث المسلسلات المدبلجة ولكن مع التصرف بها من حيث حذف بعض المشاهد أو الترجمات.

وأوضحت نتائج الدراسة وجود فروقات في مستويات مشاهدة المسلسلات المدبلجة أكثر لصالح طلبة الجامعة الخاصة أكثر من طلبة الجامعة الحكومية وكذلك وجود فروقات نحو مشاهدة المسلسلات المدبلجة لصالح فئات الدخل الأعلى كمشاهدة مرتفعة.

8) دراسة منال مزاهرة (2011):⁽¹⁾

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دوافع وأسباب الإقبال المتزايد لمشاهدة المسلسلات التركية، والتعرف على التأثيرات الإيجابية والسلبية للمسلسلات التركية المدبلجة على المجتمع الأردني، والتعرف على الدوافع الرئيسية وراء انبهار المجتمع الأردني بالمسلسلات التركية، وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية مستخدمة منهج مسح جمهور وسائل الإعلام من خلال توزيع الاستبيان كأداة رئيسية لجمع المعلومات على عينة عشوائية تبلغ (200) فرداً من أولياء الأمور وربات البيوت والشباب اختيرت عشوائياً من مناطق متعددة في الأردن.

وأشارت نتائج الدراسة إلى ارتفاع مشاهدة الفضائيات العربية بنسبة بلغت 91% وجاءت مشاهدة المسلسلات التركية المدبلجة بنسبة عالي بلغت 82% وتبين أن أكثر القنوات الفضائية متابعه هي قناة

(1) منال مزاهرة، أثر المسلسلات التركية التي تعرض على القنوات الفضائية العربية على المجتمع الأردني، رسالة ماجستير منشورة (لأردن: جامعة البتراء، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 2011م)

MBC4 التي بلغت 45% بسبب أن هذه القنوات هي الأكثر عرضاً للمسلسلات التركية المدبلجة وتتأثر عينة الدراسة بمشاهدها العاطفية التي تخللتها بسبب تركيزها على الرومانسية التي تفتقدها المسلسلات العربية.

وأوضحت النتائج أن للمسلسلات بعض الجوانب الإيجابية تتمثل في تغيير اتجاهات بعض الأزواج للتعامل وفقاً لحالة مثالية، ويعزى ذلك للفراغ العاطفي. كما أن اللهجة المستخدمة في دبلجة المسلسلات التركية قد ساهمت في عملية التشويق بنسبة عالية جداً وذلك بسبب أن اللهجة السورية العامية كان لها تأثيرٌ على المتابعين إضافةً إلى أن الدبلجة تتم بحرفية عالية من خلال اختيار الألفاظ القريبة من حركة شفاه الممثلين الأتراك مما يقرب حالة المعاشاة العربية للأحداث، وجعله سهل الوصول إلى وجدان وفكر أفراد المجتمع.

وتشير النتائج أن للمسلسلات التركية المدبلجة لها تأثيرات سلبية على المجتمع الأردني بسبب الرومانسية المفرطة التي تبرزها ويمثالية لا تقترب من ثقافة وعادات وتقاليده المجتمع الأردني وهو ما جعلها أكثر قابلية وتشويقاً الأمر الذي انعكس سلباً من خلال حالات الطلاق والمشاجرات من قبل الأزواج بسبب أبطال هذه المسلسلات بالإضافة إلى التأثير على طريقة الملبس والمأكل والمشرب.

(9) دراسة المناسير (2010):⁽¹⁾

هدفت الدراسة الى التعرف على مدى اعتماد الشباب الجامعي الأردني على الدراما المقدمة في فضائية الـ ام بي سي في التزود بالثقافة والقيم والمهارات، وشمل مجتمع الدراسة طلبة جامعتي الأردنية الحكومية والبراء الخاصة، وتكونت العينة من 445 طالباً وطالبة. وقام الباحث باستخدام المنهج الوصفي وأداته الاستبيان.

وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها: وجود اختلاف في اتجاهات الطلبة نحو الدراما التلفزيونية باختلاف طبيعة المادة المعروضة. كما أكدت النتائج وجود اختلاف في اتجاهات الطلبة نحو الدراما التلفزيونية باختلاف طريقة عرض الدراما التلفزيونية في القناة. وهناك وجود تأثير للموضوعات والقضايا التي تعالجها الدراما التلفزيونية المعروضة في تشكيل اتجاهات الطلبة الجامعيين.

(1) المناسير، اتجاهات طلبة الجامعات الأردنية نحو الدراما التلفزيونية في قناة MBC 1، رسالة ماجستير غير منشورة (2010)

10 دراسة السيد محمد (2008):⁽¹⁾

هدفت الدراسة للتعرف على الى اثر القنوات الوافدة على بعض قيم الأسرة المصرية، حيث تمثلت عينة الدراسة في بعض الأسر في محافظتي القاهرة ودمياط باستخدام المنهج المسحي وذلك باستخدام صحيفة استقصاء والمقابلة غير المقننة لجمع البيانات والعينة كانت عينة الحصصية.

وقد توصلت الدراسة إلى وجود زيادة في إقبال المشاهدين على القنوات الفضائية. كما توجد علاقة ارتباطية سلبية بين متابعة القنوات التلفزيونية الوافدة وبين التغيرات التي طرأت على الأسرة، والتأثيرات السلبية لتلك القنوات على الأسرة أكثر من الإيجابية. وتوجد علاقة بين مشاهدة تلك القنوات وبين ارتفاع معدل العنف والجريمة في الأسرة المصرية، صورت تلك القنوات لمشاهديها أن الإسلام دين عنف وإرهاب.

11 دراسة النجار (2008):⁽²⁾

دراسة ميدانية تحليلية هدفت إلى الوقوف على القيم الإيجابية والسلوكيات السلبية ومظاهر العنف التي تتضمنها المسلسلات المدبلجة وحجم تعرض المراهقين لمثل هذه النوعية من المسلسلات وعادات وأنماط تعرضهم لها ومدى إدراك المراهقين للقيم التي تتضمنها المسلسلات المدبلجة وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية مستخدمة منهج المسح بالعينة من خلال توزيع الاستبيان على عينة بلغت 200 مفردة من طلبة الجامعات المصرية الحكومية (جامعة القاهرة) والخاصة (الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام) كما استخدمت الدراسة أسلوب تحليل المحتوى للمسلسلات المدبلجة في قنواتي دبي وMBC تمثلت في عينة عمدية من حلقات متتالية من مسلسل: آلام خفية (المكسيكي) وثمار الحب (الفنزويلي) شغلت 120 ساعة خلال دورة برمجية كاملة امتدت من 2007/1/1م وحتى 2007/3/31م.

وبينت نتائج الدراسة ارتفاع نسبة التعرض للقنوات الفضائية العربية من المراهقين عينة الدراسة بنسبة 80.33% حيث جاءت نسبة تعرض الذكور لها 77.8% وجاءت نسبة الإناث 83% بينما

(1) السيد محمد، "أثر القنوات الوافدة على بعض قيم الأسرة المصرية" رسالة ماجستير، منشورة، (2008)

(2) النجار، القيم التي تقدمها المسلسلات المدبلجة المعروضة في القنوات الفضائية العربية ومدى إدراك المراهقين لها، دراسة ميدانية تحليلية، منشورة (2008)

بلغت نسبة تعرض المراهقين من ذوي التعليم الجامعي الحكومي 85.6% ومن ذوي التعليم الجامعي الخاص 53.6%. من أبرز الموضوعات التي تتناولها المسلسلات المدبلجة كما يراها المراهقون عينة الدراسة، هي: العلاقات العاطفية 50% المشاكل الاجتماعية 44% الصراع بين الخير والشر 30% المشاكل والموضوعات التي ترتبط بالانتقام والعنف 14.5% وموضوعات مختلفة 12% موضوعات خيالية 8%.

(12) دراسة قناوي (2008):⁽¹⁾

هدفت إلى التعرف على ظهور التقنيات الحديثة وتأثيرها على ثقافة الشباب والكشف عن عوامل التغيير الثقافي المترتبة على تلك التقنيات، وشملت الدراسة عينة مكونة من 40 مفردة تضم الأفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17-25 سنة يمثلون طلاب جامعة قارينوس المقيدون بمختلف مراحل الدراسة ذكوراً وإناثاً، وتعد الدراسة من الدراسات الوصفية اعتمدت على منهج أسلوب المسح الاجتماعي بالعينة، واستخدمت الاستبيان والملاحظة والمقابلة كأدوات لجمع البيانات.

ومن أهم نتائج الدراسة اختلاف وجهات نظر المبحوثين حول تأثير الفضائيات على القيم الأسرية فقد أجاب 55% بأنها أثرت سلباً في حين أن 45% لا يقرون بوجود هذا التأثير. كما أن القيم الإيجابية التي تدعمها الفضائيات العربية جاءت حسب وجهة نظر المبحوثين بالترتيب كالتالي: القيم الثقافية والانفتاح على العالم، القيم الدينية، قيم الانتماء والولاء، قيم احترام الوقت. وبالنسبة للجوانب السلبية التي تعكسها الفضائيات تمثلت بالترتيب، في تقديم برامج بعيدة عن الحياء والاحتشام، بث قيم تخالف العادات والتقاليد، وعدم تناول الواقع بشكل حقيقي، التقليد والمحاكاة دون انتقاء، الاستهلاك الترفيهي.

(13) دراسة السعيد بومعيزة (2006/2005 م):⁽²⁾

دراسة استطلاعية بمنطقة البلدية هي عبارة عن أطروحة دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال مقدمة من طرف السعيد بومعيزة خلال السنة الجامعية 2006/2005م تمت هذه الدراسة في نطاق

(1) قناوي "الفضائيات والتغير الثقافي في المجتمع الليبي" دراسة ميدانية على عينة من الشباب بمدينة بنغازي بالجمهورية الليبية رسالة ماجستير، منشورة (2008)

(2) السعيد بومعيزة، أثر وسائل الإعلام على القيم والسلوكيات لدى الشباب" دراسة استطلاعية بمنطقة البلدية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، الجزائر: 2006/2005م.

جغرافي محدد ويتمثل في منطقة ولاية البليدة واقتصر الباحث على المناطق الحضرية دون المناطق الريفية، قام الباحث بإجراء دراسته من بداية شهر يوليو 2005م ودامت لمدة أسبوعين، اتبع الباحث في دراسته المنهج المسحي الوصفي بالإضافة إلى المنهج المسحي التحليلي،

استخدم الباحث أداتي المقابلة المقننة واستمارة الاستبيان، وكانت عينة الدراسة من النوع غير الاحتمالي واعتمد الباحث على المساحات أو المناطق على مستوى التمثيل الجغرافي مراعيًا في ذلك الكثافة السكانية وهي على النحو الآتي: البلدة 160 مفردة، أولاد يعيش 70 مفردة، بوفاريك 70 مفردة، الصومعة 30 مفردة، موازية 50 مفردة، الشقة 30 مفردة، بني مراد 40 مفردة اعتمد الباحث أيضاً على العينة الحصصية فيما يتعلق بالجنس، كما اعتمد أيضاً على عينة كرة الثلج حيث سلم الباحث بعضاً من الاستمارات على نواة صغيرة من المبحوثين وهم بدورهم وزعوها على أفراد العينة في المنطقة التي يسكنون بها والاتصال بأشخاص آخرين للقيام بنفس العملية، هدف الباحث من خلال دراسته إلى: محاولة معرفة أثر وسائل الإعلام على القيم والسلوكيات لدى الشباب الجزائري من خلال القيام بتوزيع استمارة على عينة من الشباب الجزائري بمنطقة البلدة وتأخذ هذه الدراسة القيم والسلوكيات كمتغير تابع ووسائل الإعلام كمتغير مستقل وتحاول عن طريق مقرب وصفي تحليلي أن تفصل المتغيرات الرئيسية التي تؤثر على المتغير التابع وتبحث في العلاقة بين المتغيرات ودلالاتها بالنسبة لإشكالية الدراسة وفرضياتها،

ومن أهم ما توصل إليه الباحث أن أغلبية المبحوثين الشباب يعتقدون أن استعمالهم لوسائل الإعلام والتعرض لمحتوياتها ساعدهم على الارتباط أكثر بالقيم. كما الإناث أكثر اعتقاداً من الذكور بقدرة وسائل الإعلام على جعلهن يرتبطن أكثر بقيم الطموح التقوى، تقدير العلم والعلماء والسبب في ذلك نوع البرامج التي يتعرضن لها حيث انهن يقبلن على برامج الخيال كالأفلام والمسلسلات والمنوعات. دور وسائل الإعلام في تعزيز القيم لدى الشباب يبقى مكملاً لمؤسسات التنشئة الاجتماعية وكل ما كان دور هذه المؤسسات قوياً إلا وقلَّ شأن وسائل الإعلام في تعزيز القيم.

14) دراسة منى الحديدي، عاطف العبد، أيمن منصور ندا (2006) (1)

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أنماط تعرض الشباب العربي للقنوات الفضائية وعاداته، وكذلك التعرف على دوافع الشباب العربي من وراء التعرض للقنوات الفضائية واستخداماته إياها

(1) منى الحديدي، عاطف العبد، أيمن منصور ندا "استخدامات الشباب العربي للقنوات الفضائية وتأثيرها فيهم" (2006)

والإشباع التي يحققها له، وقياس أنماط التعرض للقنوات الإخبارية وعاداته وتأثيرها في الشباب العربي.

أما أهم النتائج التي خرجت بها في هذه الدراسة: ارتفاع حجم تعرض الشباب العربي للقنوات الفضائية بصفة عامة والقنوات العربية منها بصفة خاصة. ويعود ذلك إلى ارتفاع لغة الإبهار في القنوات الفضائية مقارنة بالقنوات الأرضية. وارتفاع نسبة الحرية في القنوات الفضائية مقارنة بكثير من القنوات الأرضية وتنوع القضايا والمضامين مقارنة بالقنوات الأرضية، إضافة إلى أن أكثر القنوات التي يتعرض لها الشباب ويفضلها، هي تلك القنوات التي تتسم بالطابع العربي pam Arab وتتجه للجماهير العربية، وبروز قنوات الدراما والأفلام في قائمة تفضيلات المشاهدة لدى الشباب العربي.

15) دراسة رانيا أحمد محمود مصطفى (2006) (1)

تسعى هذه الدراسة للتعرف على مدى إقبال الشباب العربي على الدراما المقدمة في القنوات الفضائية العربية، وتحديد اتجاهات الشباب العربي نحو أخلاقيات الموضوعات المقدمة من خلال الدراما.

أما أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة: أن المسلسلات العربية قد جاءت في مقدمة المواد التي يفضل الشباب العربي متابعتها بالمرتبة الأولى، ونشرت الأخبار في المرتبة الثانية، وارتفاع نسبة المشاهدة للدراما 100% بوجه عام لعينة الدراسة. فقد تبين أن 47% من عينة الدراسة يشاهدون المسلسلات العربية، وأن 13% من العينة يشاهدون الدراما الأجنبية، وجاءت قناة MBC من أولى القنوات التي يفضل الشباب العربي مشاهدة الدراما العربية من خلالها، يليها الفضائية المصرية وقناة دبي في المرتبة الثالثة. وجاءت المسلسلات الاجتماعية في مقدمة المسلسلات التي يفضل الجمهور مشاهدتها بنسبة 66% والمسلسلات ذات الطابع الكوميدي في المرتبة الثانية.

16) دراسة حميدة (2006) (2)

دراسة ميدانية هدفت إلى معرف مدى تأثير المضامين الدرامية المدبلجة على قيم الجمهور الجزائري وأنماط المشاهدة، بالإضافة إلى استكشاف مختلف جوانب ظاهرة إقبال الجمهور على مشاهدة هذه المسلسلات وشملت الدراسة عينة مكونة من 160 مفردة يقطنون في ولاية البلدة الجزائر العاصمة والجلفة، وتعد الدراسة من الدراسات الوصفية واعتمدت على منهج المسح وأسلوب الاستدلال،

(1) دراسة رانيا أحمد محمود مصطفى "تأثير الدراما العربية والأجنبية المقدمة في القنوات الفضائية العربية على قيم واتجاهات الشباب العربي" (2006)

(2) دراسة حميدة "المسلسلات المدبلجة وتأثيرها على القيم والسلوكيات لدى الجمهور الجزائري" (2006)

واستخدمت الاستبيان والملاحظة والمقابلة كأدوات لجمع البيانات.

ومن أهم نتائج الدراسة: إن الجمهور الجزائري يتعرض لبرامج التلفزيون بشكل يومي، بل أحياناً وبنسبة 63% كما أن الإناث أكثر مشاهدة للتلفزيون من الذكور، وإن إناث عينة الدراسة يواظبن على مشاهدة المسلسلات كبرامج مفضلة لديهن عكس الذكور، إذ نجد أن اهتماماتهم تتمحور حول الأخبار، لكن وفي المقابل نجد أن عينة الدراسة تفضل المسلسلات المدبلجة على باقي البرامج الدرامية الأخرى سواء مسلسلات عربية أو وطنية كانت وأن مشاهدي المسلسلات المدبلجة أغلبيتهم من فئة الشباب العازب. إن جمهور المسلسلات المدبلجة ينتمي إلى طبقة المتعلمين العاملين ذوي المستوى التعليمي الجامعي ثم يليه مباشرة المستوى الثانوي، وبهذا فإن الجامعيين والعاملين أكثر إقبالاً على مشاهدة هذه المسلسلات. إن أفراد جمهور المسلسلات المدبلجة يتابع حلقات المسلسل على انفراد، ولكن في نفس الوقت نجدهم يناقشون حول أبطال المسلسل أكثر من مواضيع أخرى كالعلاقات وطريقة حلول المشاكل التي يتعرض إليها أبطال المسلسل ويتم النقاش مع أفراد العائلة أكثر من أشخاص آخرين.

17) دراسة نصر سفيان الروحاني (2005) (1)

سعت هذه الدراسة إلى التعرف على استخدام المراهقين في الجمهورية اليمنية للقنوات الفضائية العربية والأجنبية والإشباع المتحققة منها. وتوصلت الدراسة إلى أن الافلام والمسلسلات قد جاءت في المرتبة الاولى للمواد التي يفضلها المبحوثين بنسبة 76% واحتلت قناة الجزيرة المرتبة الاولى بنسبة 66% من نسبة تفضيل المراهقين للقنوات الفضائية، وجاءت قناة MBC في المرتبة الثانية بنسبة (62.9%) ثم قناة إقراء بنسبة (43%) فالعربية بنسبة (40.9%).

18) دراسة محمود (2005): (2)

دراسة لبعض مشاهدي الفضائيات في القاهرة هدف للتعرف على مدى تأثير القنوات الفضائية على الثقافة المصرية واعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي بالعينة، واستخدمت أدوات المقابلة المتعمقة وصحيفة الاستبيان والملاحظة على عينة عمدية مختارة قوامها 450 مفردة من مدينة القاهرة.

(1) دراسة نصر سفيان الروحاني "علاقة المراهقين بالقنوات الفضائية دراسة تطبيقية في الحضر والريف اليمني" (2005)

(2) محمود رسالة ماجستير، منشورة "تأثير الفضائيات على ثقافة المجتمع المصري" (2005)

ومن أهم نتائج الدراسة: تأثير الفضائيات على القيم الاجتماعية والسياسية والتحول إلى النمط الفردي والاعتماد على الأكلات السريعة، وفي أوقات غير ثابتة حسب أوقات الفراغ من العمل وكذلك التأثير على الملابس والأزياء، وتعزيز القيم الفردية كالانعزالية، والاهتمام بالنفس دون مراعاة العادات والتقاليد. تؤثر الفضائيات على الاحتفالات لدى أفراد العينة وذلك في الأفراح والمناسبات السعيدة من خلال تغيير القيم الخاصة بالاحتفال، بما يتماشى مع التحولات المجتمعية، للوصول إلى مستوى المعيشة للدول الغربية، كالنقل والتباهي والاستهلاك الترفي والبدخ والإسراف، أدى ذلك إلى ظهور قيم الأنانية والبعد عن التعاون، بين الأسرة والأهل الذين كان يلتف حولهم أفراد العائلة عند حدوث أي مناسبة لتدبير مراسم الاحتفال والتعاون على نفقاته واندثارها حتى أصبحت بين أفراد الأسرة الأولية فقط. أن الفضائيات تسعى لنشر القيم الاستهلاكية في الترويج ووقت الفراغ لدى المشاهدين، وذلك من خلال عرض أماكن مختلفة، لقضاء وقت الفراغ، والمشروعات الترفيهية والتجارية والتي تهدف من ورائها الربح المادي. أن البيئة الثقافية تعرضت للتردي بصورة واضحة، وذلك في إطار سيطرة القيم المادية بنسبة 46.2%.

19 دراسة المعشني (2005):⁽¹⁾

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر البث الفضائي المباشر على أبعاد الهوية الثقافية العمانية بأبعادها المختلفة من وجهة نظر جمهور المشاهدين، والتعرف على اتجاهات المسؤولين عن التلفزيون العماني نحو هذا الأثر أيضاً، وتدرج الدراسة ضمن البحوث الوصفية، واعتمدت على منهج أسلوب المسح الاجتماعي، واستخدمت أدوات المقابلات الحرة والاستبيان لجمع البيانات من عينة قوامها 522 مفردة من طلبة جامعتي (قابوس ، ظفار) وكليتي (التربية ، التقنية) وعينة أخرى من المسؤولين عن التلفزيون العماني بلغ عددها 52 مفردة ما يمثل 14% من نسبة العاملين الإجمالية،

ومن أهم نتائج الدراسة: أن مشاهدة القنوات الفضائية الوافدة تؤدي إلى إقبال الشباب العماني على الأزياء الغربية وذلك بنسبة 96.4%. أكدت غالبية أفراد عينة جمهور المشاهدين أن مشاهدة القنوات الفضائية تؤدي إلى تعود المشاهد على أنماط سلوكية يجرمها الدين. يرى 70.9% من عينة الدراسة أن للقنوات الفضائية الوافدة تأثيراً سلبياً على القيم والعادات والتقاليد العمانية. أكد 80.4% من

(1) المعشني "أثر البث الفضائي المباشر على الهوية الثقافية العمانية" (2005)

عينة البحث من جمهور المشاهدين أن مشاهدتهم للتلفزيون العماني قد نقصت بفعل متابعتهم للقنوات الفضائية الوافدة. ارتفاع معدل التأثير السلبي للقنوات الفضائية الوافدة على الشباب العماني حيث بلغت نسبته 64.4% من إجمالي عينة الدراسة.

20) دراسة الطرطور، صابرين، دهمان (2004): (1)

هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات طلبة جامعات غزة نحو مشاهدة المسلسلات الرمضانية المصرية عبر الفضائيات العربية للعام 1424هـ. وتدخل في إطار البحوث الوصفية واستخدمت الباحثين المنهج المسحي باستخدام صحيفة الاستقصاء والمقابلة غير المقننة لجمع البيانات والمعلومات، أما العينة فهي عينة الحصصية، ومجتمع الدراسة فهم فئة الطلبة في جامعات محافظة غزة، التي تتمثل في الجامعة الإسلامية والأزهر والأقصى.

من أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثين: بينت الدراسة أن نسبة 85% هم من يشاهدون المسلسلات سواء بطريقة منتظمة أو غير منتظمة. وأوضحت الدراسة أن الدافع الأساسي لمتابعة المبحوثين لهذه المسلسلات هو معالجتها للقضايا الهامة بنسبة 35.5% وأن هناك نسبة 32.9% يتابعون المسلسلات فقط لدافع التسلية والترفيه، وأن نسبة 14.8% لا يشاهدون هذه المسلسلات بسبب مشاهدتها المحرمة وذكرت الدراسة أن ما احتوته المسلسلات من قيم أثرت على المبحوثين بنسبة 79.1% سواءً كان التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر.

21) دراسة البوصي، عائشة (2004): (2)

دراسة ميدانية في الكويت، هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التلفزيون في التنشئة الاجتماعية، ومعرفة الآثار السلبية العميقة التي تعكسها شاشة التلفزيون، كمنشآت سلبية وإدمانها عزلة عن الواقع وحول آثار التلفزيون.

وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها: وجود مخاطر من مشاهدة الأطفال والناشئة للبرامج والمسلسلات الأجنبية التي تبث عبر القنوات التلفزيونية المحلية أو الفضائيات الأجنبية التي أصبحت

(1) الطرطور، صابرين، دهمان، ربا "اتجاهات طلبة جامعات غزة نحو مشاهدة المسلسلات الرمضانية المصرية في الفضائيات العربية" (2004)

(2) البوصي، عائشة "أثر التلفزيون على التنشئة الاجتماعية" (2004)

تسيطر في السنوات الأخيرة، التي أثرت على اختيارات المشاهد رغم ما فيها من ثقافة غربية وتقاليدها مناقضة لقيم المجتمع العربي المسلم وتقاليده. أن التلفزيون لم يسهم في تعزيز المفاهيم الإسلامية التعزيز الإيجابي الكافي والواجب عليه شرعاً، سواء فيما يقدمه من برامج أطفال عربية أو معربة، وهذا يجعل من الضروري دق ناقوس الخطر والإسراع بتعديل الخطى ليؤدي جهاز التلفزيون دوره في المجتمع بشكل مرض. ان مرحلة الطفولة هي الأساس في التنشئة وبالتالي فإن طرق هذه التنشئة لها نتائج وآثارها في المستقبل. أشارت النتائج حول علاقة المشاهدة في التحصيل العلمي للأطفال أن ذلك ينتج عنه تداخل الوقت المخصص للمشاهدة مع الوقت المخصص للمذاكرة حيث يترك الطفل واجباته المدرسية ليشارك ببرامج معينة خاصة وأن التلفزيون لا يحتاج إلى مجهود عقلي كالمذاكرة مما يجعله مفضلاً لدى الصغار، لكن هذه الدراسة ركزت على فئة الأطفال.

22) دراسة عوض، شيرين، أبو الندى، رابوية (2003): (1)

هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الأطفال بالمرحلة الابتدائية نحو مشاهدة المسلسلات الكرتونية على القناة الفضائية MBC التي يقبل عليها الطلبة في المرحلة الابتدائية، وتدخل هذه الدراسة في إطار الدراسات والبحوث الوصفية واستخدمت الباحثان المنهج المسحي باستخدام صحيفة الاستقصاء وهي الأداة الرئيسية لجمع البيانات والمعلومات، أما العينة فهي عشوائية، ومجتمع الدراسة هم طلبة المدارس،

من أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثتين: بينت الدراسة أن كل أفراد العينة يشاهدون القناة الفضائية MBC والمسلسلات الكرتونية بنسبة 100% منهم 63.3% يشاهدون بفترات متقطعة، إذ نلاحظ هنا مدى ارتفاع نسبة المشاهدة للمسلسلات الكرتونية التي تعرض على MBC وإنما تشكل لهم أهمية وتفضيل بين قناة وأخرى لكثرة ما تعرضه من المسلسلات الكرتونية. وضحت الدراسة أن أكثر الأوقات مشاهدة وقت الظهيرة بنسبة 55% وإن أكثر الأسباب لاختيار هذا الوقت هو الانتهاء من الدراسة ووقت الفراغ بنسبة 40% وأكثر الأيام تفضيلاً للمشاهدة هو يوم الجمعة بنسبة 33.6%.

23) دراسة جاد الله سامي (2002): (2)

هدفت الدراسة إلى معرفة اتجاهات جمهور محافظة الوسطى في قطاع غزة نحو برامج المسابقات في الفضائيات العربية وكيف ينظرون إليها، ومدى مشاهدته لها وإقباله عليها، ودوافعه

(1) عوض، شيرين، أبو الندى، رابوية "اتجاهات الأطفال نحو مشاهدة المسلسلات الكرتونية على القناة الفضائية MBC" (2003)

(2) جاد الله سامي "اتجاهات الجمهور نحو مشاهدة برامج المسابقات في القنوات الفضائية العربية" (2002)

نحوها وتأثيرها وصورته الذهنية عنها، وتعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية حيث استخدم الباحث المنهج المسحي، والأداة التي استخدمها الباحث هي الاستبانة لجمع المعلومات الأولية، أما عينة الدراسة تم اختيارها بطريقة عشوائية، ومجتمع الدراسة هو جمهور محافظة الوسطى بقطاع غزة من الفئة العمرية 15-64 عاماً.

أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: كشفت الدراسة أن برامج المسابقات ذات طابع ترفيهي بالدرجة الأولى حيث أن 41.4% من أفراد العينة يكون تفاعلهم مع البرامج هو الضحك والمشاهدة فقط، وأن نسبة 34.6% تفاعلهم وجداني، وأن 24% تفاعلهم مع البرامج جدي حيث يقومون بالبحث والمناقشة والاستفسار عن الأسئلة الصعبة المطروحة وهذا يشير إلى أن برامج المسابقات تنظر إلى الترفيه نظرة سطحية من منظور محدد جداً بمعنى أنه نشاط ذو هدف عاجل وليس نشاط من الممكن أن يؤثر في التكوين الثقافي للفرد لذلك نرى أن 53.7% من حجم العينة يفضلون أن تكون برامج المسابقات ذات طابع جدي على كل أشكال الأسئلة والأجوبة بمعنى أن لا تعتمد على الألعاب بشكل مباشر. أوضحت الدراسة أن 66% من أفراد العينة يفضلون أن تتناول برامج المسابقات مضامين متنوعة في كافة المجالات وأن نسبة 25.9% يرون أن تكون هناك برامج متخصصة للمسابقات في فرع معين.

24) دراسة العبادلة نجوى (2001):⁽¹⁾

هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات طلبة الجامعات نحو البرامج الاجتماعية المقدمة في تلفزيون فلسطين ودوافعهم لمشاهدتها وعوامل عدم مشاهدتها، جاءت هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية حيث استخدمت الباحثة المنهج المسحي بأداة الاستبيان لجمع المعلومات والبيانات، أما مجتمع الدراسة هو طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة حيث تم اختيار العينة بطريقة عشوائية حجمها 150 مفردة،

ومن أهم النتائج التي توصلت لها الباحثة: كشفت الدراسة أن البرامج المفضلة لأفراد العينة في تلفزيون فلسطين هي البرامج الترفيهية المسلية والأغاني والمنوعات والمسلسلات والأفلام حيث احتلت الأغاني والمنوعات المرتبة الأولى بنسبة 14% وتليها في المرتبة الثانية المسلسلات بنسبة 12.4% وفي المرتبة الثالثة الأفلام العربية بنسبة 12% وفي الرابعة البرامج الترفيهية بنسبة 11.6% بينما

(1) العبادلة نجوى "اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو مشاهدة البرامج الاجتماعية في تلفزيون فلسطين" (2001)

باقي البرامج كان الاهتمام بها قليل جداً وهذا يؤكد عدم تلبية حاجات الجمهور بخصوص تقديم البرامج الجادة مما يدفعهم لمتابعة البرامج الترفيهية المسلية من أغاني ومنوعات ومسلسلات وأفلام وعدم الاهتمام بالبرامج الأخرى. أوضحت الدراسة أن مواظبة أفراد العينة على مشاهدة البرامج الاجتماعية قليلة جداً حيث بلغت نسبة المشاهدة 15.8% عند جميع أفراد العينة. ونسبة عدم المواظبة 31.7%.

(25) دراسة عبير محمد عبدالنبي (2000): (1)

حيث هدفت هذه الدراسة إلى التوصل إلى معرفة دقيقة لطبيعة العلاقة بين مستويات تعرض الطلاب الجامعيين لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية الوطنية والدولية من جهة، وبين مضمون القيم لدى الشباب المصري.

أما أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن نظام القيم في مصر يتعرض للمؤثرات الوافدة في ظل الانفتاح المفروض على مفردات الثقافة الذاتية في المجتمع. وإن نسبة المشاهدة المتوسطة والكثيفة هي الأكثر تكراراً بين الشباب عينة الدراسة، وأن معظم المشاهدة تتم حسب الظروف وإن زادت نسبة المشاهدة مع الأسرة، وجاءت الدراما والمنوعات في مقدمة المواد المفضلة لدى الشباب. كما ثبتت صحة الفروض القائلة بوجود تأثير ذي دلالة إحصائية لمتغيرات التعرض على استجابات الطلاب لمقياس الأنشطة المعبرة عن القيم الأربع وهي الجمالية، الفنية، المعرفية والاجتماعية، ولكن المتغيرات الديموجرافية كانت ذات تأثير أقوى قليلاً من متغيرات التعرض للإذاعة والتلفزيون.

(26) دراسة محمد عزة (2000): (2)

وهدفنا الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين التعرض للدراما العربية التلفزيونية التي تناولت الأسرة المصرية بمستويات المشاهدة المختلفة (كثيف، متوسط، ضعيف) وإدراك الجمهور العام بالواقع الاجتماعي للأسرة المصرية، بما يشابه ما يعرضه التلفزيون، وتأثير المتغيرات الوسيطة مثل: المشاهد النشطة للدراما التلفزيونية، دوافع المشاهدة (النفعية، الطقوسية) وإدراك واقعية المضمون الدرامي المقدم والمستوى الاقتصادي والاجتماعي للفرد، بالإضافة إلى السن والنوع، واستندت الدراسة إلى نظرية الغرس الثقافي، ومن خلال الدراسة التحليلية على عينة من المسلسلات والتمثيلات التي تتناول الأسرة التي قدمتها القناة الأولى، وكذلك اختبار عدد من الفروض من خلال الدراسة المسحية على عينة من

(1) عبير محمد عبدالنبي "علاقة مضمون القيم لدى الشباب الجامعي بالتعرض للإذاعة والتلفزيون" (2000)

(2) محمد عزة "تأثير الدراما التلفزيونية على إدراك الواقع الاجتماعي للأسرة المصرية" (2000)

جمهور القاهرة الكبرى (195 فرداً) تتراوح أعمارهم من 15 - 75 سنة. وتوصلت الدراسة الميدانية إلى عدة نتائج منها: عدم وجود علاقة بين كثافة مشاهدة الدراما التلفزيونية وإدراك الجمهور للواقع الاجتماعي للأسرة المصرية. أن هناك أربع دوافع أساسية لمشاهدة الدراما التلفزيونية وهي التعلم، التعود، التسلية، والتفاعل مع الآخرين. وتتشابه هذه الدراسة مع دراستنا الحالية في اهتمامها بالدوافع وراء مشاهدة البرامج أو الأعمال الأجنبية، لكنها تختلف عنها في حصرها بواقع الأسرة المصرية.

(27) دراسة بارعة حمزة شقير (1999): (1)

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير التعرض للدراما الأجنبية في التلفزيون على إدراك الشباب اللبناني للواقع الاجتماعي، وقد استخدمت الدراسة إطاراً نظرياً متمثلاً في نظرية الغرس الثقافي، وتحليل مضمون لـ 125 ساعة من الدراما الأمريكية والبريطانية والمكسيكية المذاعة في القنوات اللبنانية الحكومية والخاصة، وقد اعتمدت الدراسة على نتائج تحليل المضمون في صياغة أسئلة الاستبيان الذي طبق على 400 مفردة من الشباب اللبناني من كافة المحافظات

وتوصلت الدراسة الميدانية إلى عدة نتائج منها: أن الأفلام والمسلسلات الأجنبية تحتل المرتبة الأولى من حيث المواد التي يفضل الشباب مشاهدتها. وجد 62.5% من مفردات العينة أن الولايات المتحدة هي أكثر التجمعات عنفاً، ووجد 40.5% أن المكسيك أقل المجتمعات عنفاً. أن هناك علاقة بين حجم تعرض للتلفزيون وبين إدراك الشباب اللبناني للواقع الاجتماعي وذلك فيما يتصل بقضيتي العنف والإدمان.

(1) بارعة حمزة شقير "تأثير التعرض للدراما الأجنبية في التلفزيون على إدراك الشباب اللبناني للواقع الاجتماعي" (1999)

التعليق على الدراسات السابقة:

إن هذه الدراسة ستشكل محاولة أخرى تكمل ما سبقها من جهد علمي في هذا المجال وبتجاه دراسة تأثير المسلسلات على الطلبة اليمنيين الجامعيين وعبر رصد تأثير الطلبة واتجاهات الطلبة نحو هذه المسلسلات، ولمعرفة المدى الذي يمكن أن تسهم به تلك المسلسلات في تشكيل وعي الطلبة وتطوير معارفهم، والإشباع التي تحققها لهم.

ويلاحظ أن الدراسات السابقة التي استعرضناها اهتمت بزوايا متعددة من تأثير وسائل الإعلام وبرامجها، ولكن أي منها لم يتطرق إلى المسلسلات المدبلجة إلى اللغة العربية، مع أن بعضها اهتم بتأثير الأعمال الدرامية الأجنبية عموماً، كذلك من ناحية الدراسات التي أجريت في المجتمع الكويتي لم يجد الباحث غير دراسة (البوصي، 2004) وهي دراسة أجريت على المراهقين لمعرفة مدى الأثر على بعض المفاهيم لديهم مثل المفاهيم الإسلامية والأخلاقية.

ولاحظ الباحث أن معظم الدراسات استخدمت المنهج المسحي أو التحليلي أو كلاهما في معالجتها لقضايا التعرض للمسلسلات المدبلجة، كما وتنوعت الدراسات في تطبيق دراساتهم على العينة (الشباب، الأسرة، الأطفال، الجمهور) مثل أثر المسلسلات التركية المدبلجة على طلبة كليات الإعلام واتجاهات طلبة الجامعات الفلسطينية نحو مشاهدة المسلسلات الهندية، أثر المسلسلات المدبلجة على القيم لدى الشباب، واتجاهات طلبة جامعات غزة نحو مشاهدة المسلسلات الرمضانية المصرية، واتجاهات الطلبة الجامعيين نحو مشاهدة البرامج الاجتماعية في تلفزيون فلسطين، وأثر المسلسلات التركية على المجتمع الأردني، وانعكاسات المسلسلات المدبلجة على قيم وثقافة الأسرة العربية، وأثر القنوات الوافدة على بعض قيم الأسرة المصرية، واتجاهات الأطفال نحو مشاهدة المسلسلات الكرتونية على القناة الفضائية MBC واتجاهات الجمهور نحو مشاهدة برامج المسابقات في القنوات الفضائية العربية.

أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة:

استفاد الباحث من الدراسات السابقة من الأطر النظرية التي اعتمدت عليها تلك الدراسات وخاصة ما عني منها بدراسة المسلسلات المدبلجة بشكل أساسي، والمناهج والأدوات البحثية المستخدمة، وصياغة المشكلة البحثية والاستفادة بالمناهج المختلفة، والأدوات والأساليب البحثية التي

استخدمتها الدراسات السابقة، وكيفية الاستفادة منها وتوظيفها لخدمة الدراسة.

كما ساهمت في إعداد استبيان البحث الميداني، والتي يمكن الاسترشاد بها عند تصميم استبيان البحث، وساعدت الباحث في اجراء المقارنة بين نتائج تلك الدراسات والنتائج التي توصلت لها هذه الدراسة الجديدة بما يدعم التواصل العلمي بين الدراسات في الميدان المشترك، ويساعد في تفسير النتائج الجديدة بشكل أكثر عمقا، كما دعمت نتائج بعض الدراسات السابقة احساس الباحث بأهمية موضوع هذه الدراسة الجديدة للتعرف على أثر المسلسلات المدبلجة على طلبة الجامعات اليمنية في جامعة الحديدة، كما أضافت معرفة أوجه الاتفاق والاختلاف بين الباحثين طبقاً للدول التي أجريت عليها دراساتهم ونوعيات الجماهير التي سحبت فيها كعينات للدراسة.

ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

تتميز هذه الدراسة كونها واحدة من الدراسات الميدانية النادرة في اليمن والقليلة في العالم العربي بشكل عام التي تبحث عن تأثير المسلسلات المدبلجة على الشباب اليمني، حيث يتوق عدد كبير من الإعلاميين والباحثين إلى نتائج هذه الدراسة ل يتم تعميمها والاستفادة منها.

سابعاً: فروض الدراسة:

الفرضية الرئيسية الاولى:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في دوافع مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى الخصائص الشخصية للمبحوثين (الجنس، محل الإقامة، العمر، الحالة الاجتماعية، مستوى دخل الاسرة)

الفرضية الفرعية الاولى:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في دوافع مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى الجنس.

الفرضية الفرعية الثانية:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في دوافع مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى محل الإقامة.

الفرضية الفرعية الثالثة:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في دوافع مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات

المذبجة تعزى الى العمر.

الفرضية الفرعية الرابعة:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في دوافع مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المذبجة تعزى الى الحالة الاجتماعية.

الفرضية الفرعية الخامسة:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في دوافع مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المذبجة تعزى الى مستوى دخل الاسرة.

الفرضية الرئيسية الثانية:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في حاجات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المذبجة تعزى الى الخصائص الشخصية للمبحوثين (الجنس، محل الإقامة، العمر، الحالة الاجتماعية، مستوى دخل الاسرة)

الفرضية الفرعية الاولى:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في حاجات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المذبجة تعزى الى الجنس.

الفرضية الفرعية الثانية:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في حاجات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المذبجة تعزى الى محل الإقامة.

الفرضية الفرعية الثالثة:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في حاجات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المذبجة تعزى الى العمر.

الفرضية الفرعية الرابعة:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في حاجات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المذبجة تعزى الى الحالة الاجتماعية.

الفرضية الفرعية الخامسة:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في حاجات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المذبجة تعزى الى مستوى دخل الاسرة.

الفرضية الرئيسية الثالثة:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى الخصائص الشخصية للمبحوثين (الجنس، محل الإقامة، العمر، الحالة الاجتماعية، مستوى دخل الاسرة)

الفرضية الفرعية الاولى:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى الجنس.

الفرضية الفرعية الثانية:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى محل الإقامة.

الفرضية الفرعية الثالثة:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى العمر.

الفرضية الفرعية الرابعة:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى الحالة الاجتماعية.

الفرضية الفرعية الخامسة:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى مستوى دخل الاسرة.

الفرضية الرئيسية الرابعة:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى الخصائص الشخصية للمبحوثين (الجنس، محل الإقامة، العمر، الحالة الاجتماعية، مستوى دخل الاسرة)

الفرضية الفرعية الاولى:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى الجنس.

الفرضية الفرعية الثانية:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمينيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى محل الإقامة.

الفرضية الفرعية الثالثة:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمينيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى العمر.

الفرضية الفرعية الرابعة:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمينيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى الحالة الاجتماعية.

الفرضية الفرعية الخامسة:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمينيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى مستوى دخل الاسرة.

وانطلاقاً من هذه الفروض، ونظراً لعدم وجود دراسات يمنية ودراسات عربية تناول موضوع تأثير المسلسلات المدبلجة على المجتمع اليمني بشكل خاص، لذلك وجد الباحث أنه من الضروري إثارة هذه الدراسة.

ثامناً منهج ونوع الدراسة:

تعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية والتي من أهم مميزاتها وصف الظواهر والتعرف على عناصرها ومكوناتها عن طريق جمع المعلومات والبيانات وتحليلها وتفسيرها بما يتيح تقديم صورة دقيقة وموضوعية عن الظاهرة. (1)

إضافةً إلى أنها تركز على وصف طبيعة وسمات وخصائص مجتمع معين أو موقف معين، أو جماعة أو فرد معين، وتكرارات حدوث الظواهر المختلفة. (2)

حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي في البحث والذي يعد من انسب المناهج التي تستخدم لدراسة ووصف الموضوعات والقضايا المتصلة بالإعلام وبموجبه جرى تسجيل الوقائع

(1) السيد أحمد عمر، البحث العلمي مفهومه وإجراءاته ومناهجه لبيبا: منشورات جامعة قاريونس، 1994 ص 211.

(2) محمد عبد الحميد، دراسة الجمهور في بحوث الإعلام، دار الفكر، لبنان، بيروت، 1987م، ص 227.

والظواهر المرتبطة بالبحث منها ما يتعلق بالمسلسلات المدبلجة وما تحمله من أفكار وسلوكيات ومنها ما يتعلق بمجتمع الدراسة طلبة جامعة الحديدية، وذلك عن طريق جمع المعلومات والبيانات وتحليلها وتفسيرها من أجل تقديم صورة دقيقة بعيدة عن التحيز. كما استخدم الباحث أسلوب المسح الميداني للجانب التطبيقي لاسيما وأنه المنهج الملائم والذي تم تطبيقه على طلبة جامعة الحديدية كنموذج لدراسة مدى تأثير المسلسلات المدبلجة عليهم، ودوافع مشاهدتهم لها، وكذلك قياس اتجاهاتهم نحو مشاهدتها، ومدى مشاهدتهم لها.

تاسعاً: عينة الدراسة:

يتمثل عينة الدراسة في طلبة الجامعات في مدينة الحديدية، ولقد قام الباحث بتطبيق دراسته على جامعة الحديدية كنموذج عن الجامعات وشملت طلبة وطالبات كلية التجارة والاقتصاد وكلية طب الاسنان وقسم المختبرات وكلية الآداب الملتحقين بجامعة الحديدية، والمسجلين في برنامج البكالوريوس للفصل الدراسي الاول عام 2016-2017م.

عاشراً: أدوات الدراسة:

اعتمد الباحث خلال دراسته على الوسائل التالية:

1. المصادر العلمية من الكتب والدراسات والمقالات المتخصصة في مناهج وبحوث الإعلام، ومجال تأثير البرامج التلفزيونية على القيم الاجتماعية للشباب وانعكاسات المسلسلات المدبلجة على قيم وثقافة الأسرة العربية وأثر القنوات الفضائية العربية على القيم الاجتماعية لدى طلاب الجامعة.

أدوات الدراسة المطبقة في الجانب التطبيقي:

2. اعتمد الباحث خلال تطبيق منهج الدراسة على التالي:

استخدم الباحث الاستبيان كأداة رئيسية لجمع المعلومات من افراد العينة لأنها تحقق قدر جيداً من الموضوعية العلمية بعيداً عن التحيز.

ويعتبر أحد الوسائل التي يعتمد عليها الباحث في تجميع البيانات والمعلومات من مصدرها. (1) وقد وضع الباحث استمارة الاستبيان وفقاً لأهداف وفرضيات الدراسة وقد تضمنت أربعة محاور **المحور الأول:** وتشمل البيانات الشخصية تفيد في التعرف على خصائص افراد العينة (الجنس والعمر

(1) محمد عبد الحميد، دراسة الجمهور في بحوث الإعلام، دار الفكر، لبنان، بيروت، 1987م، ص227.

والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية).

المحور الثاني: ويشمل على 18 سؤال تتمحور حول عادات وانماط المشاهدة يجيب عليها المبحوثين.
المحور الثالث: ويشمل على 35 سؤال تتمحور حول الاسباب والدوافع التي تدفع المبحوثين للمشاهدة يجيب عليها المبحوثين.
المحور الرابع: ويشمل على 24 سؤال تتمحور حول مدى تأثر المبحوثين بالمشاهدة يجيب عليها المبحوثين.

ولاختبار هذه الأداة قام الباحث بتحكيماها من قبل الأكاديميين المتخصصين في مجال الإذاعة والتلفزيون، وتم الأخذ بمقترحاتهم وملاحظاتهم.

الحادي عشر: حدود الدراسة:

- الحدود الموضوعية: تتحصر في المسلسلات الدرامية المدبلجة.
- الحدود المكانية: جامعة الحديدة.
- الزمانية: خلال عام 2017م.
- محددات الدراسة: الدراسة ستعتمد على عينات من طلبة جامعة الحديدة والنتائج قد لا تعمم على شرائح أخرى من الشباب غير الجامعيين، لكنها ستكون صالحة للتعميم على الشباب اليمنيين الجامعيين لأنها اعتمدت على عينة عشوائية من هؤلاء الطلبة.

الثاني عشر: مصطلحات الدراسة:

1. تأثير: في اللغة تقول: أُنْثِرَ يُوْثِرُ تأثيراً فيه إذا ترك فيه أثراً، وتأثر: عمل فيه وظهر فيه الأثر.
 تأثير: إبقاء الأثر في الشيء. (1)
 وفي الاصطلاح: إحساس قويّ مُلْحَق بعواقب فعّالة.
2. المسلسلات:

تعريف اصطلاحى: هي دراما متتابعة الأحداث تشد انتباه المشاهد، وتقدم له قيمة فنية وثقافية وهي عبارة عن قصة مطولة بأحداث مسلسلة فيها عقدة أو مجموعة عقد، تسير حول نهاية مراد

توصيلها. (1)

تعريف إجرائي: هو سلسلة حلقات درامية متتابعة تداع على التلفاز وفي معظم الأحيان مقسمة لحلقات وكل حلقة هي جزء من المسلسل. وكل حلقة من المسلسل تقدم لنا أحداث معينة ثم تنقطع في نقطة معينة، وتكمل الأحداث في الحلقة التي تليها.

3. الدبلجة:

تعريف اصطلاحي: هي مطابقة الشفاه بين اللغة المحكية في المسلسل واللغة المراد الترجمة بها لتقديمها لجمهور معين يفهمها، إضافة إلى طول الجمل وقصرها والصياغة الكلامية، وإيجاد انسجام بين الشخصيات حتى لا يشعر المشاهد أن كل ممثل يتكلم وحده، وفي الغالب يتم تسجيل صوت كل ممثل على حده، لصعوبة تجميعهم في وقت واحد ليتم الدبلج، إضافة إلى سهولة التنسيق والإعادة في حال الممثل الواحد، ويتقصد الفنانون الذين يقومون بالعمل الفني أصوات وانفعالات وشخصيات الأبطال، ومن ثم فهو تحويل وترجمة لغة المسلسل إلى لغة أخرى. (2)

تعريف إجرائي: هي عبارة عن عملية مونتاج للصوت على مشهد أو فيلم أو مسلسل تليفزيوني درامي من دولة أجنبية لنفس لغة الدولة التي يذاع بها المشهد أو المقطع أو المسلسل أو الفيلم.

(1) صابرين إبراهيم الطرطور، ربا عوض الله دهمان، اتجاهات طلبة جامعات غزة نحو مشاهدة المسلسلات الرمضانية المصرية

في الفضائيات العربية (بحث غير منشور) غزة، قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الإسلامية 2004.

(2) منى القاضي، "المسلسلات المدبلجة ضد بناء الأسرة"، شبكة الإعلام العربية www.moheet.com

بتاريخ 2017-5-30 الأربعاء الساعة 1:45 مساءً

الفصل الثاني

المسلسلات المدبجة والتلفزيون

تمهيد :

تعتبر وسائل الاتصال الحديثة محركاً رئيسياً لسلوك الفرد، ويُعدُّ التلفاز من أكثر الوسائل الإعلامية انتشاراً، ومن أشدّها تأثيراً مقارنة بالوسائل الإعلامية الأخرى وقد أثبت التاريخ بأن لكل شيء وجهين وجهاً مضيئاً وآخر مظلماً، وأن الأفكار التي تغلف في قالب الدراما المدبلجة بمثابة السم في العسل، وحين تتكرّر الصورة، تترسّب الأفكار ويولّد التعوّد والقَبول ويصبح تثبيتها في الأذهان مهمة سهلة جدّاً.

المبحث الأول

التلفزيون والهوية الثقافية

نظرية الاستخدامات والإشباعات :

يرى الباحث أن نظرية الاستخدامات والإشباعات هي الإطار النظري المناسب لموضوع هذه الدراسة، ويوجد الكثير من المبررات لاستخدام هذه النظرية أو هذا المدخل، هو أن المسلسلات الأجنبية المدبلجة، وغيرها، هي في حقيقتها تشكل استخدامات يبحث عنها المشاهد، فهو يتنقل بين القنوات التلفزيونية الكثيرة، وبإمكانه تجنب مشاهدتها، وبإمكانه التحول إلى نوع آخر من الدراما أو أي نوع من البرامج التلفزيونية، كذلك فإن مشاهدة تلك البرامج هي في الحقيقة تشكل نوعاً من الإشباعات التي اثبتتها الكثير من الدراسات، فالإنسان بحاجة إلى إشباع حاجات كثيرة منها النفسية ومنها الترفيهية ومنها المعرفية ومنها الاجتماعية.

وقد تأسس مدخل الاستخدامات والإشباعات على يد الياهو كاتز الذي اهتم بدراسة عملية الاتصال الجماهيري دراسة منظمة انطلاقاً من أن تصرفات الأفراد في كافة النواحي المختلفة محكومة بما يتولد لديهم من احتياجات يسعون لإشباعها، ويقوم الأفراد أنفسهم باختيار المضمون الذي يلبي حاجاتهم النفسية والاجتماعية

فقد أكد كاتز على أن تأثير وسائل الإعلام محدود، وذلك نظراً لأن "انتقائية" تصرفات المتلقين تشكل عقبة، وبالتالي، لا يمكن لهذا التأثير أن يكون مباشراً لأن عمليات النقل تتم على مراحل. كما أن هذا التأثير لا يمكن أن يكون سريعاً، نظراً لأن عملية ممارسته تستغرق وقتاً¹

1 ماتيلار، أرماند وميشيل (2008) نظرية الاتصال، ترجمة أديب خصور، طبعة أولى، دمشق.

إن هذه النظرية تفترض بأن إشباع الحاجات يتم ليس فقط من خلال التعرض الى وسيلة إعلامية محددة، بل يتم كذلك من خلال السياق الاجتماعي الذي تُستخدم فيه الوسيلة.

وقد لخص الياهو كاتز هذا المدخل بالعناصر الخمسة التالية:

1. أن المتلقي عنصر فعال، إذ أن استخدام المتلقي لوسائل الإعلام يمكن تفسيره كاستجابة منه للحاجة التي يستشعرها.
2. يرى هذا المدخل بأن الناس مدينون لوسائل الإعلام لسد حاجاتهم أكثر من كونها عامل تأثير فيهم.
3. وسائل الإعلام تنافس والمصادر الأخرى لإرضاء الحاجات.
4. كثيراً من البيانات حول أهداف استعمال وسائل الإتصال الجماهيري يمكن استنتاجها من معلومات نستمدّها من الأفراد أنفسهم.
5. إن إصدار أحكام القيمة حول الأهمية الثقافية للاتصال الجماهيري (مثل تأثيره على الثقافة الجماهيرية وتشكيل الوعي عند الجمهور... الخ) يجب أن توجّل بينما تكون توجّهات الجمهور هي موضوع الاستكشاف من خلال أنفسهم⁽¹⁾.

ويرى الباحث أن مدخل الاستخدامات والإشباعات هو الإطار النظري المناسب لهذه الدراسة، ذلك أن اسئلة الدراسة وفرضياتها تقوم على افتراض إقبال الشباب اليمني على مشاهدة المسلسلات الأجنبية وغيرها من الأعمال الدرامية لأن تلك الأعمال الفنية تحقق لهم بعض الإشباعات التي لا يجدونها في الأعمال الدرامية العربية، وذلك مثل صور المدن الأوروبية أو طبيعة الحياة في المجتمعات غير العربية التي صورت فيها الأعمال، وكذلك، فإن أغلب تلك الأعمال تهتم بالناحية

1 مي العبدالله (2006) نظريات الاتصال، طبعة أولى، بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع.

الإنتاجية كي تبدو المشاهد أكثر جاذبية وجمالاً سواء من خلال البنايات الجميلة أو من خلال المناظر الطبيعية الجذابة.

ويعد هذا المدخل إطار نظرياً مناسباً لأنه يركز أيضاً على مفهوم الاستخدام، أي أن الشخص هو الذي يسعى لمشاهدة هذه الأعمال، إذ بإمكانه اختيار مشاهدة أعمال أخرى لو رغب في ذلك. لذلك فإن عينة الدراسة لا تشمل الأفراد الذين لا يشاهدون هذه الأعمال، بل تقتصر على الذين يشاهدونها بمستويات مختلفة قليلة أو كثيرة أو متوسطة.

التلفزيون، خصائصه ووظائفه:

خصائص التلفزيون

تتميز وسيلة التلفزيون عن غيرها من وسائل الاتصال الجماهيري بعدة خصائص نوجزها فيما يأتي:

- الصورة والحركة واللون حيث أن أهم ما يميز التلفزيون عن سائر وسائل الإعلام الأخرى هو اعتماده على حاسة البصر بالدرجة الأولى إلى جانب حاسة السمع، وعن حاسة البصر يكتسب الإنسان ثمانية أعشار معلوماته كما أن استيعاب المرء للمعلومات يزداد بنسبة 35% عند استخدام الصوت والصورة في آن واحد، كما تطول مدة الاحتفاظ بهذه المعلومة بنسبة 55% والحركة في التلفزيون تطرد عن المشاهد السام و الملل وبذلك يتحقق الهدف الأساسي وهو إيصال المعلومات¹.
- لكونه لا يكلف الناس مشقة الانتقال لما يقدمه ويعرضه من معلومات أو برامج عكس السينما

1 سعيد مبارك آل زعير، التلفزيون والتغير الاجتماعي في الدول النامية، دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، جدة، 2008، د ط، ص 157، ص 159.

فهو يوجه رسائل إلى الأفراد في إطارهم الاجتماعي والقومي¹، حيث لا تتطلب مشاهدة التلفزيون استعدادات كالخروج من البيت أو التردد على دور السينما فهو لا يسبب أي عناء للمشاهد سواء الضغط على زر التحكم².

- التلفزيون أداة فعالة للإعلام والأخبار والتعليم والتبادل الثقافي ينقل الأحداث التي تقع في أي مكان من العالم، لذلك يعتبر النافذة التي يطل منها المشاهد على العالم كله وبسبب طاقته الفورية ومشابهته للمواقع يعتبر التلفزيون وسيلة مهمة في الإقناع والوصول إلى الأفراد³.

يمكننا التلفزيون من مشاهدته أو الاستماع إليه أثناء القيام بأعمال أخرى كما يعطينا حرية اختيار أكثر من قناة⁴.

- لا يحتاج إلى مهارة عند تشغيله، ويوفر عنصر التشويق لدى المشاهد بالإضافة لكونه من بين أكثر الوسائل تمثيلاً للمواقع بما يمثله من مادة مصورة بألوان الطبيعة وصوت حقيقي.

- تعدد إمكاناته من: مناقشة، حوار، تمثيل، تعليق علمي.

- تجاوزه للبعدين المكاني والزمني إذ يمكن أن يصور لنا قصصاً من التراث وينقل صورة حية من التعليم في اليابان على سبيل المثال⁵.

- له قدرة على جذب الناس وانتباههم وله أيضاً على تركيز اهتمام الناس في أشياء محددة.

1 نبيهة صالح السامرائي، علم النفس الإعلامي مفاهيم، نظريات، تطبيقات، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، 2007، ط1، ص 224.

2 رحيمة الطيب عيساني، مدخل إلى الإعلام والاتصال: المفاهيم الأساسية والوظائف الجديدة في عصر العولمة الإعلامية، عالم الكتب الحديثة وجدار للكتاب العالمي للنشر والتوزيع، الاردن، 2008، د ط، ص 110.

3 أحمد أبو هلال، أحمد البشايرة وآخرون، المرجع في مبادئ التربية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 1993، ط1، ص 857.

4 جمال العيفة، مؤسسات الإعلام والاتصال: الوظائف، الهياكل والأدوار، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2010، د ط، ص 116.

5 سامي محسن ختاتنة، أحمد عبد اللطيف أبو سعد، علم النفس الإعلامي، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ط 1، ص 46، ص 47.

- عدساته تكبر صورة الأشياء التي لا تراها العين¹.

- وصفه روجيه سلفرستون بأنه: "وسيلة ساحرة، معقدة مليئة بالتناقض يتميز عن باقي الوسائل

بأنه وسيلة سمعية بصرية تجذ العين والأذن، لا يرسل الصور فقط إنما الصور المتحركة بما فيها

حركة الجسم والتعبيرات التي تنعكس على الوجوه، كما أنه وسيلة قوية و آنية يمكن بواسطتها الوصول

إلى جميع المواطنين².

وظائف التلفزيون:

للتلفزيون العديد من الوظائف التي يقو بها داخل المجتمع ومن بينها:

أ- الوظيفة الإعلامية: نظراً لكونه ينقل للمشاهد المعلومات المختلفة لاسيما النفعية منها والمرتبطة بظروف الحياة اليومية مثل الأخبار الاقتصادية السياسية، الاجتماعية والعلمية زيادة على ذلك لكونه يمتلك إمكانات فعالة ومؤثرة في توعية أكبر عدد ممكن من المشاهدين بحقائق وأبعاد كثيرة من المشكلات الموجودة في المجتمع³.

ب- الوظيفة التثقيفية: إن مسؤولية التلفزيون كبيرة في رفع مستوى المشاهد صغيراً كان أو كبيراً ويسهم في بناء الأسس الفكرية فالتشاشة الصغيرة تتحرك بسرعة إلى مختلف قطاعات المجتمع وفئاته، فهي تتجه إلى التاجر في متجره والطبيب في عيادته والمنازل بالطبع ومع تنوع المادة التلفزيونية المعروضة فالمشاهد يطلب المزيد من الفائدة في الثقافة والمعرفة لإمكانية رفع مستواه الفكري وهنا يبرز الدور التثقيفي للتلفاز⁴.

ثم إن التقدم السريع لجهاز التلفزيون جعله يسيطر بنفوذه حتى أصبح من أحد أهم العناصر

الثقافية إذ أنه يسعى إلى تنمية ثقافة المشاهد من خلال ما يعرضه من أشرطة علمية وأفلام وثائقية

1 سليم سالم عبد النبي، الإعلام التلفزيوني، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ط1، ص27.

2 لمياء طالة، الإعلام الفضائي والتغريب الثقافي، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، 2014، ط1، ص148.

3 رحيمة الطيب عيساني، مرجع سابق، ص 113.

4 سليم سالم عبد النبي، مرجع سابق، ص 28، ص29.

تساهم في نشر الثقافات المختلفة وتجعل من القيم الثقافية صناعة علمية متاحة لأكبر عدد ممكن من الناس¹.

ت- **الوظيفة التربوية والتعليمية:** يقوم التلفزيون بدور كبير في هذه النواحي من حيث

الاتساع في البرامج التعليمية وبرامج التوجيه والتربية، ويظهر ذلك من خلال معرفة مزايا

التلفزيون التعليمية كما يلي:

- يتيح التلفزيون الفرصة للذين لم يتعلموا في المدرسة بشكل أو بآخر لأن يتعلموا من خلاله

ومثال ذلك استخدامه في محو الأمية للكبار².

- يساعد التلفزيون المدرس في عمله بالمدرسة من خلال عملية الشرح والإيضاح واستخدامه

للخرائط والصور وعرضها على الشاشة، لتوضيح المادة التعليمية وجذب انتباه الدارسين.

- يحقق التلفزيون فكرة التعليم المستمر للجماهير لأن حاجة الإنسان للتعليم لا تنتهي بانتهاء

المدرسة وإنما هي مستمرة طول حياته³.

ث- **الوظيفة الاجتماعية والنفسية:** يمكن اعتبار التلفزيون أداة اجتماعية تساهم في توحيد

المجتمعات من خلال، توحيد الأفكار والمشاعر الإنسانية بين الناس، وتوحيد عاداتهم

تقاليدهم، قيمهم وأنماط سلوكهم، إذ أن ذلك يؤدي إلى خلق التماسك الاجتماعي، ويعزز

1 رحيمة الطيب عيساني، مرجع سابق، ص 114.

2 الدسوقي عبده إبراهيم، وسائل وأساليب الاتصال الجماهيرية والاتجاهات الاجتماعية: تحليل نظري، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ص 121، ص 122.

3 فؤاد شعبان، عبيدة صبطي، تاريخ وسائل الاتصال وتكنولوجياته الحديثة، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2012، ص 140، ص

التجانس ووحدة المجتمعات، نظراً لتعرضهم إلى نفس المؤثرات مما يؤدي إلى تقاربهم في الأفكار والمعايير والسلوكيات، ومن هذا المنطلق يصح القول بأن التلفزيون أداة اجتماعية¹. كما يتفق علماء الاجتماع وعلماء النفس الاجتماعي على أن التلفزيون يقوم بدور مهم وأساسيا في عملية التنشئة الاجتماعية وتغيير السلوك الاجتماعي لأنه يرتبط بالحياة البيئية فيكسب المشاهد المواقف والقيم والتقاليد والمعايير الاجتماعية، غير أن عملية اكتساب المواقف والمهارات والقيم الجديدة لا تحدث في برهة قصيرة من الزمن، وإنما تتكون من خلال تراكم التأثيرات وتكرار الآراء والممارسات من برنامج إلى آخر².

ج- الوظيفة الترفيهية: وتعني رغبة الفرد في الهروب من المشكلات والخلود إلى الراحة وملء الفراغ³.

أصبحت هذه الوظيفة تسيطر على الحياة العربية وذلك بسبب الاتجاه التجاري لمعظم القنوات الفضائية التي يطغى مفهوم ثقافة الترفيه على معظم برامجها⁴.

وتحتل الجوانب الترفيهية قدراً كبيراً من فكر رجال التلفزيون اليوم، ويطلق عليها البعض وظائف التسلية والإقناع وتتضمن النوادر والطرائف وشملت الآن الإشهار، الأغاني والمسرحيات⁵، هذه الوظيفة لا تقل أهمية عن سابقتها لأنها تشاركها في غاياتها وهي وظيفة تثقيفية وتعليمية وتربوية وإعلامية في

1 محمد حميد كاظم الطائي، الفنون الإذاعية والتلفزيونية وفلسفة الإقناع، دار الوفاء لنديا الطباعة والنشر، الإسكندرية، 2007، ط1، ص 91.

2 رحيمة الطيب عيساني، مرجع سابق، ص 115.

3 صلاح محمد عبد الحميد، الإعلام الجديد، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2012، ط1، ص 45.

4 ياس خضير البياتي، الاتصال الدولي والعربي: مجتمع المعلومات ومجتمع الورق، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ط1، ص 278.

5 فؤاد شعبان، عبيدة صبطي، مرجع سابق، ص 140.

أن واحد ولكن في قالب طريف ومستتر وغير مباشر¹.

ح- **الوظيفة الخدمية:** وتتمثل هذه الوظيفة فيما يقدمه التلفزيون من نشرات جوية ومعرفة

لأحوال الطقس ومعرفة الوقت، والاستشارة القانونية والطبية².

أهمية التلفزيون، إيجابياته ومخاطره:

1. أهمية التلفزيون:

تقول الباحثة الكندية تاجرت "ذات يوم كان التلفزيون مثل حلوى ما بعد الطعام يتقاسمه أفراد الأسرة بعد العشاء أو بعد الأعمال اليومية الرتيبة والأحاديث، ولكن في هذه الأيام أصبح التلفزيون هو الوجبة الكاملة حيث ساد الصمت والحذر بدلا من أحاديث الود"³.

وفي هذا السياق تظهر الأهمية الكبيرة التي حظي بها التلفزيون على غرار الوسائل الأخرى فقد أصبح واحدا من الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها.

له أيضا أهمية سيكولوجية، فهو يحمل في طياته أهمية نفسية كبيرة وهي نظرية التراكم، فالقضايا التي يتبناها ترسب في عقول المشاهدين لفترة طويلة وعلى المدى البعيد وذلك من خلال التكرار ونلاحظ ذلك في برامج التوعية وإعلانات تنظيم الأسرة والحملات التلفزيونية المختلفة.

له أهمية سياسية، حيث يعتبر أداة مهمة ووسيلة فعالة في توصيل سياسات الحكومات والأفراد وله دورٌ كبيرٌ في عملية صنع القرار⁴.

2. إيجابياته ومخاطره:

1 رحيمة الطيب عيساني، مرجع سابق، ص 115، ص 116.

2 الدسوقي عبده إبراهيم، مرجع سابق، ص 121.

3 لمياء طالة، مرجع سابق، ص 146.

4 محمود حسن إسماعيل، مبادئ علم الاتصال ونظريات التأثير، الدار العالمية للنشر والتوزيع، مصر، 2003، ط 1، ص 177، ص 179.

أهم إيجابيات التلفزيون:

- التلفزيون أداة فعالة في تنشيط الاقتصاد من خلال الإعلان والدعاية الاقتصادية.
- التلفزيون أداة اجتماعية مهمة يجسدها دوره في التوعية والتثقيف والتعبئة الجماهيرية.
- التلفزيون أداة تنموية مهمة تتميز عن بقية وسائل الإعلام الأخرى بالعديد من الخصائص الفنية لاسيما وأن له تطبيقات ناجحة تعكسها التجارب التي طبقت في عديد من البلدان كفرنسا واليابان والهند والصين ومصر وساحل العاج¹.
- يحقق التلفزيون من خلال برامجه المختلفة التعاون الاجتماعي بين الجماهير كما أنه يزيد من التعاون والترابط الأسري وقلة النزاع بين أفراد الأسرة من خلال عملية المشاهدة الجماعية.
- يسعى التلفزيون لنشر الإنتاج الفكري في كافة التخصصات المختلفة والتي تخدم قضايا المجتمع وهذا يزيد من عملية التفاعل الاجتماعي ويشجع على تفجير الطاقات الإبداعية التي تسير بالمجتمع نحو النمو والتطور².
- يعد التلفزيون أداة سياسية مهمة لأنه يساهم في تعميق الممارسات الديمقراطية من خلال تعريف الناخبين بالمرشحين وإنجازاتهم ومؤهلاتهم العلمية ومكانتهم الاجتماعية³.
- يساعد التلفزيون في تبادل المعلومات والآراء وتلاقي الأفكار في مختلف جوانب الحياة من خلال عملية الحوار والجدل والمناقشة وتوضيح وجهات النظر مما يزيد من القدرة المعرفية وتطور الوعي الاجتماعي في المجتمع⁴.

1 محمد حميد كاظم الطائي، المرجع السابق، ص82، ص 83.

2 الدسوقي عبده إبراهيم، مرجع سابق، ص 119، ص 120.

3 محمد حميد كاظم الطائي، المرجع السابق، ص83 .

4 الدسوقي عبده إبراهيم، المرجع السابق، ص 120.

ما يؤخذ عليه:

- أورث التلفزيون للمشاهدين طابع السلبية، وذلك من خلال تلقي المشاهدين للمعلومات والبرامج التي يبثها لساعات طويلة، أثر على وقت القراءة والتحصيل والاجتهاد الفكري وهو بذلك يستنفذ جهد المتلقي حيث أنه يقيد بالجلوس لساعات طويلة لمتابعة برامجه¹.
- هناك أضرار صحية يسببها التلفزيون للعيون وأعضاء الجسم الأخرى وأول المتضررين هم الأطفال خاصة وأن بعض البرامج المخصصة لهم تروج لسلوكيات تقوم على الخداع والعنف فتثير الخوف في نفوس الأطفال وتشعرهم بالقلق مما يؤثر على نموهم العقلي والبدني².
وبعرضه للعنف وبعض الصور السلبية ينقل الجيل الناشئ أفكار قد تؤثر على تفكيرهم وتجنح بهم أحيانا نحو الجريمة وتقليد ما يشاهدونه من مشاهد إجرامية في التلفزيون³.
- وأفادت دراسة بريطانية حديثة أن مشاهدة العروض التلفزيونية العنيفة بما في ذلك أفلام الكرتون تجعل الأطفال أكثر عرضة للتصرف بشكل عدواني حينما يصلون سن البلوغ وكشفت نتائج الدراسة التي استغرقت 15 عاما أن برامج التلفزيون تؤثر في سلوك الطفل حتى حينما يصبح شاباً بغض النظر عن البيئة الأسرية التي يعيش فيها⁴.
- سعت العديد من القنوات الفضائية وبخاصة الغربية منها إلى تشويه الشخصيات في التاريخ العربي والإسلامي، من خلال عرضها لأفلام ومسلسلات وبرامج ذات مضامين تنثير الشك في عظمة التاريخ العربي والإسلامي في عقول الجيل الجديد وأنعكس ذلك سلباً على الروح

1 محمد فريد محمود عزت، وسائل الإعلام السعودية والعالمية النشأة والتطور، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 2008، ص423.

2 محمد حميد كاظم الطائي، مرجع سابق، ص 81.

3 محمد فريد محمود عزت، مرجع سابق، ص 423.

4 سامي محسن ختاتنة، أحمد عبد اللطيف أبو سعد، مرجع سابق، ص48.

المعنوية للإنسان العربي المسلم خاصة عندما أصبحت أغلب القنوات الفضائية الغربية تروج لظاهرة أسمتها الإرهاب وألصقتها بالعرب والمسلمين¹.

- يؤثر التلفاز على دماغ الإنسان، حيث يرى خبراء شركة جنرال إلكتريك أنه وبعد نصف دقيقة من المشاهدة يبدو المخ وكأنه نائم"، وهنا يكمن خطره فالمخ شبه نائم وليس بمقدوره أن يعي ما يشاهده وما يبث له من أفكار من خلال متابعته لبرنامج أو حصة معينة².
 - أظهرت الدراسات أن مشاهدة التلفزيون تسبب تلفاً دائماً في البصر لدى الأطفال وتسبب أيضاً ظهور مرض التوحد لديهم في مراحل مبكرة من الطفولة، بالإضافة لكونه يربك دورات النوم لديهم خاصة منهم الرضع وحديثي الولادة، ويرفع احتمال الإصابة بمرض السكري³.
 - يؤثر التلفزيون على العلاقات الاجتماعية: بما تتضمنه هذه العلاقات من روابط أسرية، صلة الرحم، زيارة الجيران، عيادة المريض، التلفزيون أثر على هذه الروابط من خلال استحوازه على الوقت الذي كان مخصصاً لها، وهذا ما تؤكدته دراسة علمية أجريت على المجتمع الأردني والتي أفادت بأن 72.4% من الذكور و52.5% من الجامعيين يرون بأن التلفزيون قد قلل من عادات التزاور بين الناس⁴،
- كما أن إضاعة الوقت تتسبب في إشاعة الكسل وتعطيل الإنتاج وصرف الطلبة عن الدراسة⁵.

1 محمد حميد كاظم الطائي، مرجع سابق، ص 80.

2 سامي محسن ختاتنة، أحمد عبد اللطيف أبو سعد، المرجع السابق، ص 47.

3 المرجع السابق، ص 50.

4 سعيد مبارك آل زعير، مرجع سابق، ص 212، ص 213.

5 سليم سالم عبد النبي، مرجع سابق، ص 30.

• ما يؤخذ عليه أيضاً هو تضييع بعض المشاهدين لصلواتهم وعدم أدائها مع الجماعة بسبب الانشغال بما يعرض من برامج مغرية وقت الأذان والصلاة كمباريات مغرية كالدوري الإسباني أو الإنجليزي¹.

رغم كل ما ذكر سابقاً إلا أنه يمكن القول بأن التلفزيون لا يُعتبر شراً أو خيراً في حد ذاته ولكنه يبقى خيراً أو شراً بقدر ما نجعله نحن كذلك.

التلفزيون وسيلة ثقافية:

يذهب الباحثون في الإعلام إلى أن الراديو والتلفزيون أصبحا من أقوى الوسائل الإعلامية وأكثرها تأثيراً على الجمهور، وكما ساهمت الحرب العالمية الأولى في تطوير الراديو، ساهمت التطورات الالكترونية التي حدثت خلال الحرب العالمية الثانية في تطوير التلفزيون الذي سرعان ما انتشر وأصبح من أقوى وسائل الإعلام وأكثرها تأثيراً في مجالات الترفيه والإعلام والتعليم أيضاً في مجال بيع السلع، وكان للتطورات التكنولوجية التي حدثت منذ الحرب العالمية الأولى تأثير كبير جداً على حياة البشر عزاه الكثيرون إلى ما يسمى بثورة الاتصال الجماهيري، ومن هنا يصبح التلفزيون في إطار ثورة الاتصال وسيلة ثقافية هامة من وسائل الثقافة تختلف عن الوسائل التقليدية، لأنها وسيلة في متناول الجميع وليس الصفوة المثقفة أو القادة فقط ولأنها بين الوسائل الجماهيرية أقدر على أداء أي وظيفة تتطلب الصورة والصوت معاً².

كما أن التلفزيون أشد خطراً وأكثر تأثيراً من أساليب الاتصال الأخرى، وهي مسلمة مشكوك أيضاً في سلامتها، فضلاً عن عموميتها، ذلك أن التلفزيون لا يتحدد تأثيره بقدرته فقط على تقديم

1 سليم سالم عبد النبي، مرجع سابق، ص 30.

2 جيهان رشتي، النظم الإذاعية في المجتمعات الغربية (القاهرة: دار الفكر العربي، 2000) ص 10.

الصوت والصورة، ولكن بعناصر ومتغيرات عديدة ليس أقلها النظرة الثقافية للجمهور إلى التلفزيون والظروف المحيطة بإنتاج وتلقي المضمون، والثقافة الشعبية السائدة التي في إطارها تفهم المعاني ودلالات المشهد التلفزيوني¹.

والتلفزيون كغيره من وسائل الإعلام لا يخاطب فئة بعينها وإنما المجتمع بأسره لما فيه من طبقات وفئات وذلك فإن تخطيط البرامج لا يقتصر على جانب واحد أو لون معين وإنما تكون متنوعة مناسبة لمختلف الأذواق والاهتمامات والمستويات المختلفة وإذا كانت الثقافة تتخلل كل جزء من أجزاء المجتمع وحياة الإنسان وهي تمثل التراث الفكري الذي تتميز به كل جماعة أو أمة من الأمم فإن البرامج يجب أن تكون منسجمة مع ذلك بحيث تجسد المفاهيم الثقافية المختلفة من علوم واختراعات وفنون وأنشطة فكرية واجتماعية ومعرفية².

التأثير الثقافي للتلفزيون:

يؤدي الإعلام وظائفه بطريقة فعالة عن طريق المشاركة والتفاعل حول قضايا المجتمع المختلفة والتأثير الاجتماعي وتأييد القيم والمفاهيم وتثبيت الهوية القومية والتعبير عن ثقافة المجتمع الأصلية من خلال وسائل الإعلام والثقافة المختلفة، وفي ظل التطور والتقدم النوعي في المخترعات والإعلام أصبح بمقدور الإنسان التعرف على الأحداث ساعة وقوعها ويتابع أحدث الاختراعات أول بأول ويشاهد على شاشة التلفزيون حوار بين أطراف في مناطق متباعدة في لحظة واحدة، هذا شأن هذا التطور أن يحدث أثره في العلاقات الاجتماعية في المفاهيم والقيم لما له من أثر في حركة الثقافة والمعرفة تبعاً للوسيلة والقيادة المسؤولة³.

1 عبدالفتاح النبي، تكنولوجيا الاتصال والثقافة بين النظرية والتطبيق (القاهرة: العربي للنشر، 1990) ص 147 .

2 سعيد لبيب، التخطيط الإذاعي على المدى البعيد (القاهرة: جامعة القاهرة، كلية الإعلام العربي، 2000) ص 145.

3 جيهان رشتي، النظم الإذاعية في المجتمعات الغربية (القاهرة: دار الفكر العربي، 2000) ص 240

ويعلم التلفزيون أفراد المجتمع أساليب مختلفة من السلوك الفردي والاجتماعي في مختلف الظروف، كما يوفر للإنسان معلومات لا تتوفر له في حياته العادية وقد تقوم هذه المعلومات بدوراً إيجابياً أو سلبياً في عملية التكيف الاجتماعي، ويلاحظ أن الدراما المحلية والأجنبية تقوم بدور مهم في عملية تكوين السلوك الفردي والاجتماعي داخل المجتمع الذي أنتجت فيه حيث تعمل على ترسيخ مفاهيم معينة إذ تنقل القيم والمفاهيم وتنقل المسلسلات الأجنبية قيماً تختلف عن مجتمعا لاختلافها في البيئة والنظم الاجتماعية والاقتصادية¹.

تأثير البث التلفزيوني المباشر في الهوية الثقافية:

ظهر التأثير التراكمي للتلفزيون ومخرجاته على اختلاف أنواعها وقوالبها ومضامينها، مما أدى إلى تضاعف وظائف التلفزيون على المستوى الأفراد والمجتمعات والأنظمة وتنوع وعمق تأثيره على المشاهدين على مستوى المعرفة والاتجاهات والسلوك، وتعدد الوظائف المتعارف عليها من قبل (الأخبار والترفيه والتوجيه والإعلان) لتمتد وظائف التلفزيون ذلك الجهاز الصغير الحجم الكبير التأثير وخاصة الفضائي والمتخصص منه ليشمل التأثير في تشكيل الأفكار وتوجيه وتكوين الاتجاهات وتشكيل السلوكيات واختيار نماذج القدوة وتحديد أولويات الاهتمام على مستوى القضايا والأحداث فضلاً عن نقل التراث الثقافي والاجتماعي عبر الأجيال وعبر الثقافات².

وقد أصبح التلفزيون متخطياً الحواجز الجغرافي، حيث أصبحت المحطات التلفزيونية الفضائية بكامل إرسالها في متناول المشاهد العادي بعد أن كان الأمر مقصوراً على نوعيات من الإنتاج تشتريها المحطات المحلية أو تهدي إليها أو تتبادلها، ومن ثم بدأت تأخذ ظاهرة البث التلفزيوني

1 عدلي رضا، تدفق البرامج من الخارج في تلفزيون جمهورية مصر العربية، رسالة ماجستير غير منشوره جامعة القاهرة: كلية الاعلام، 1999.

2 منى الحديدي، شريف اللبان، فنون الاتصال والإعلام المتخصص، ط 1 (القاهرة : الدار المصرية اللبنانية، 2009) ص 213.

المباشر مكانة هامة بين الباحثين والمتخصصين، إذ يرى بعضهم أن تأثيره على المشاهد العربي قد يكون إيجابياً وسلبياً، فمن الآثار الإيجابية أنه يجدد الثقافة الوطنية الراكدة في بعض الأحيان بتطعيمها.

بنماذج وتطلعات عصرية جديدة تتعلق بالإبداع والأداء الرفيع والإيقاع السريع من تشجيع التبادل الحضاري ونشر التسامح الثقافي بين الأمم والشعوب، وكذلك يساهم في تطوير وسائل الاتصال المحلية وبخاصة التلفزيون، إذ تفرض عليها المنافسة مع القنوات العالمية ضرورة تحديث أساليبها، ومن إيجابيات البث المباشر أيضاً اختفاء فكرة السيادة الإعلامية التي كانت تتمسك بها الدول، الأمر الذي سوف يثير قلق الحكومات الاستبدادية والنظم العنصرية¹.

وما أسفرت عنه مجموعة البحوث الميدانية المقارنة التي أجراها اتحاد إذاعات الدول العربية حول الانعكاسات الثقافية والاجتماعية للبث الأجنبي المباشر، وأن المقارنة بين الإنتاج الوطني والإنتاج الغربي غالباً ما يكون لصالح الأخير، فهو مزود العينة بالمعلومات وهو مصدر اطلاعها على المكتسبات العملية والتقنية وهو قبل كل شيء إعلام جذاب، واضح، مؤثر يتمتع بمصداقية واضحة وهي صفة لا يحظى بها الإعلام العربي، لأنه إعلام بعيد عن المجتمع، ضعيف من حيث مضامينه وتقنياته ويعرض مضامين غير جذابة وغير مقنعة بحكم انعزاله عن الواقع، وإعلام غير متلائم مع احتياجات الشباب وتطلعاته ويفتقد شرط الإبداع والحرية، ولذلك تجمع العينة على تأثرها بالنماذج الحضارية الغربية ورغبتها في تغيير واقعها تأثيراً بالنماذج الإعلامية الغربية².

والبث التلفزيوني المباشر فيه من المظاهر الإيجابية التي لو استغلت الاستغلال الأمثل لنهضت الأمة واستعادت مكانتها ولحقت بالتقدم العلمي، وفي الوقت نفسه فيه من المظاهر السلبية والتي لو لم

1 طه نجم، الاتصال الجماهيري في المجتمع العربي الحديث (الإسكندرية: دار الفكر العربي، 2005) ص21 .

2 عاطف العبد، نهى العبد، المدخل إلى الإذاعة والتلفزيون، ط(2 القاهرة: دار الفكر العربي، 2008) ص39.

يتم مواجهتها بحزم لضاعت هوية الأمة وذابت ثقافتها بين الثقافات الوافدة علاوة على ذلك تبقى حقيقة هامة وهي أنه أصبح ضرورة تملئها ظروف العصر، إذ لا يستطيع الفرد أن يعيش في عزلة عن العالم لكن ما يجب أن نفعله تجاه هذا الخطر الداهم هو تصحيح الطريقة التي نعامله بها كما فعلت الصين واليابان وحافظتا على هويتها الثقافية، بالإضافة إلى رسم سياسة إعلامية مشتركة تضع الخطط. والمبادئ لمعاملة هذه الظاهرة، وإذا بدأت الأمة العربية مجتمعة في تنفيذ مثل هذه الإجراءات سوف تكون النتيجة عظيمة، لأن ما يميز هويتنا الثقافية أن لها جذوراً مستمدة قواعدها من الدين الإسلامي¹.

ومن ضمن سلبيات البث الفضائي العربي ابتعاد القنوات الفضائية العربية عن الهوية العربية الإسلامية وانغماسها في تقليد القنوات الغربية بما تقدمه من الكليبات المصورة والبرامج الواقعية التي تقدم نسخاً عربية شبيهة لبرامج الواقع الغربية والتي تثير جدلاً واسعاً من حيث تأثيرها على أخلاقيات الشباب العربي وقيمه الثقافية وبما يدعم مفهوم العولمة ويضعف الانتماء للحضارة العربية والإسلامية².

وتشكيل العقول والتلاعب باتجاهات الرأي العام وتوجيه رغبات الناس بما يوافق مع سياسات أصحاب هذه المحطات ومصالحها في الدول الصناعية الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، كما يستطيع البث المباشر إشاعة الميول الاستهلاكية والرغبة في التقليد والمباهاة، وأخيراً حقن الوجدان القومي بقيم ومعايير وسلوكيات قد لا تتفق مع الثقافة التقليدية، الأمر الذي يهدد النسيج الاجتماعي³. والمجتمع العربي اليوم يواجه خطر تحويله بواسطة سلبيات الإعلام الأجنبي الوافد إلى مجتمع

1 طه نجم، مرجع سابق، ص 264

2 هبة شاهين، التليفزيون الفضائي العربي (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2008) ص 34 .

3 محمد سيد محمد، الغزو الثقافي والمجتمع العربي المعاصر. ط1 (القاهرة: دار الفكر العربي، 1994) ص 92-93

مفكك لا يلتزم بدين ولا بعقيدة ولا بخلق ولا بتقاليد إسلامية عربية إيجابية، كما أنه يشكل معول هدم لبناء الأسرة، وما لم يعي هذا المجتمع العربي حقيقة ما يحاك ويدبر له من مكائد وما يدس له من حيل ومكر بواسطة مغريات الإعلام الأجنبي بطريقة "دس السم في العسل" وأن حكومات الدول العربية والإسلامية التي تتأثر بمجتمعاتها سلباً بتلك الإفرازات الإعلامية المشبوهة وبهذه الحرب الإعلامية الشرسة، مطالبة بعمل كل ما في وسعها لإيجاد القنوات المناسبة والكفاءات العملية الخبيرة وتقديم الدعم اللازم بكل وجوهه لمقابلة هذا الغزو الفكري الخطير ومحاربه وإيقاف مدده، وذلك بإعلام إسلامي عربي متقن و متمكن بأساليب عملية مدروسة ذات كفاءة عالية، وذلك لتفويت الفرص والمآرب لتلك المخططات الهدامة والخبیثة الهادفة إلى التغلغل في أعماق مجتمعا العربي وإزاحته عن الطريق السوي الذي يسير فيه والذي يكفل له القوة والمجد والسمو، كما أنه من الضروري والواجب على كل رجال الفكر الأوفياء والإعلاميين العرب والتربويين في كل مكان أن يتحدوا ويتعاونوا لمواجهة هذه المعضلة الخطرة بغض النظر عن توجهاتهم السياسية والحسابات الشخصية فيما بينهم حتى يكونوا جميعاً يداً واحدة وقلباً واحداً ليقفوا متكاتفين سداً منيعاً في وجه الإعلام الأجنبي السلبي الوافد وتحجيمه وإيجاد البدائل المناسبة الهادفة والبناءة¹.

ولا نستطيع إغفال تأثير البث التلفزيوني المباشر وسواء القادم من الخارج أو ما نبثه نحن إلى مواطنينا في العالم العربي في هويتنا الثقافية، إذ تشير معظم النتائج والدراسات إلى الإمكانيات الفنية الهائلة التي تتمتع بها المحطات الفضائية الأجنبية وما تقدمه من مواد إعلامية جذابة تخفي ورائها مخاطر عديدة يجعلها موضع اهتمام بعض الفئات من المواطنين في المجتمعات العربية، وتكمن الخطورة في أن هذه الفئات تتمثل في الشباب، ودون الدخول في التفاصيل، يوجد في العالم العربي

1 الإعلام العربي الأوروبي حوار هي أجل المستقبل. أعمال المؤتمر الدولي السادس (البحرين: مركز الدراسات العربي الأوروبي، 1998)

الآن كثير من مظاهر التقليد والمحاكاة للثقافة الغربية على نطاق غير محدود، ويتمثل ذلك في عادات الأكل والملبس وممارسات الحياة اليومية والعلاقات الاجتماعية بين الناس وسيادة الحاجات المادية على المعنوية، أما ما نقدمه نحن في محطاتنا الفضائية، فيبدو تأثيره أخطر من البث القادم من الخارج، وربما ذلك لأننا نقدمه باللغة التي يفهمها مواطنونا، ولذلك تكون درجة الإقناع والتأثير مرتفعة ويزيد الأمر خطورة عندما نقوم بترجمة الأعمال الإعلامية الغربية إلى العربية وعرضها في محطاتنا التلفزيونية علاوة على ضعف الإنتاج المحلي في مجال البرامج والمسلسلات والأفلام¹.

يجب على الفضائيات العربية أن تحاول فهم الخطاب الدولي لعالم الثقافة وأن يكون لها دور إيجابي في التفاعل مع الثقافات العالمية، وإعطاء قسطاً أكبر وأوفى للثقافة العربية وهوية الثقافة الوطنية العربية وعدم الجري وراء الربح السريع بالإنتاج الرخيص غير الهادف²، ونظراً للأهمية القصوى لتواصل ثقافي عربي يجدر بالفضائيات الالتفات إلى المخزون الثقافي العربي ومحاولة تعويض المشاهد عن فقدانه عادة القراءة وشيوع الأمية بين الجماهير العربية التي بهرهها الإعلام الغربي بالرقص وكرة القدم³.

فالثقافة العربية هي حصيلة تندرج في إطارها كل عناصر التراث الإسلامي وهي ثقافة قديمة بل أقدم الثقافات الثلاث العربية واليونانية والعبيرانية⁴.

وهي ثقافة متفتحة أعطت غيرها وأخذت حتى كانت جسراً للمرور إلى الثقافة الغربية التي تشهد اليوم حالة التقدم الهائل فيها، ولأن للثقافة العربية هذه القيمة وهذا البعد، تعرضت لحالة الغزو وتعزيز الغزو منذ بدأ الاستشراق الذي مهد للغزو الاستعماري للمنطقة بوجه عام، من هنا تأتي أهمية الإعلام

1 طه نجم، مرجع سابق، ص 241-240

2 فارس عطوان، الفضائيات العربية ودورها الإعلامي، ط1 (عمان: دار أسامة، 2008) ص 34

3 أحمد عبد الملك، فضائيات . ط1 (عمان : دار مجدلاوي ، 2000) ص 71

4 عباس العقاد، الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبيرانيين (القاهرة : دن، 1994) ص 3

وبخاصة التليفزيوني في مواجهة هذا الغزو وتعزيز الذاتية الثقافية وحمايتها، ويرى البعض أن المواجهة مهمة الإعلام اليومي من صحافة وإذاعة وتلفزيون لالتصاقه المباشر بالجمهور بينما يرى البعض أن الغزو الثقافي في حقيقته حرب فكرية وهو نوع من أنواع السيطرة على عقل الإنسان تمهيداً للسيطرة الشاملة¹.

ومواجهة الغزو الثقافي عملية فكرية ترتبط بالتقوية الذاتية والوعي الثقافي والنضج الإعلامي ويمكن من خلال هذه المفاهيم الثلاثة أن نحدد دور التلفزيون في هذه المواجهة²، من خلال دعم الذاتية الثقافية بتقديم برامج متنوعة وجادة تهتم بتعميق الارتباط بالتراث القومي وتقديمه في صورة حية وليس شكلاً من أشكال الانعزال والتعصب.

فإن مهمة الإعلام العربي شاقة، لأن القوى المعوقة له كثيرة وهو يحارب في أكثر من جبهة، وعلى الرغم من ذلك عمل الإعلام المصري في هذه الظروف وقدم أعمالاً من التراث تكشف عن روعة التراث وعظمته³، وعلى القيم التقليدية أن تتجدد وتنبثق عنها قيم جديدة تكملها وتحافظ على خصائص الشخصية الثقافية القديمة ودمجها بالحضارة العالمية والتقنية التي تغزو العالم بالتأكيد⁴.

فلا يكفي أن يكون للعرب قنوات تليفزيونية تبث عبر الأقمار الصناعية، بل لابد أن تكون برامج هذه القنوات في مستوى فكري وفني يمكنها من اجتذاب المشاهد العربي ومنافسة القنوات الأجنبية عليه ولابد كذلك من أن تكون هذه البرامج من نتاج عمل عربي مشترك ليجد فيها المشاهد العربي ما يعبر عن خصوصيته القطرية وهويته العربية وطموحاته الإنسانية، وأهم من ذلك كله لا بد أن يكون

1 عبد الملك التميمي، الاستثمار الثقافي الغربي في منطقة الخليج العربي (الكويت : د.ف، 1979) ص30

2 حسين أبو شنب، مدخل إلى فن الراديو والتلفزيون . ط1 (غزة : دار المنارة، 1998) ص131

3 الفضائيات العربية ومتغيرات العصر . أعمال المؤتمر العلمي الأول للأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام . ط1 (القاهرة :الدار المصرية اللبنانية، 2005) ص573

4 صالح أبو أصعب، تحديات الإعلام العربي . ط1 (عمان : دار الشروق ، 1999) ص52

مضمون تلك البرامج من النوع الذي يعبر عن أحاسيسه وعن طموحاته وآماله¹.

وأن معظم ما يشاهده الجمهور العربي من أعمال درامية وأفلام وأخبار تأتي من الغرب وعلى وجه التحديد من الولايات المتحدة وهذه البرامج على اختلافها تحمل معها رؤاها الثقافية وتعبر عن قيم المجتمعات التي أنتجتها، وهي تترك تأثيراتها في الأفراد والجماعات وليس بالضرورة أن تكون تلك التأثيرات مباشرة لكنها تتسلل وتختزن، حيث تظهر تأثيراتها مستقبلا في الأفراد والجماعات مما يؤثر في قيمهم وأفكارهم ويؤدي إلى ظاهرة الاستناد الثقافي إذ يقع الأفراد في أزمة الاغتراب وخاصة فئة الشباب².

المتغيرات المتعلقة بأثر المضمون التلفزيوني:

تؤكد العديد من الدراسات على أن هناك مجموعة من المتغيرات التي تؤثر على مضمون المسلسلات المدبلجة:

- **التكرار Repetition** فالمضمون الذي يتركز خلال نفس المسلسل وخلال مجموعة مسلسلات تكون أكثر تأثيراً.
- **الوضوح Clarity** فالأفكار الواضحة التي تعرض بدون تشويش أو وجود أفكار تتصارع فيها تصل بشكل أفضل.
- **التدعيم Reinforcement** فالمضمون الذي يلقي تدعياً اجتماعياً، أو يقدم قدوةً مطلوبةً يؤثر على الأطفال تأثيراً كبيراً.
- **المكانة Status** فالمضمون المرتبط بالمكانة الاجتماعية الأعلى يكون تأثيره على الطفل أعلى وأكبر من غيره.
- **التنوع Variation** فالمضمون الذي يقدم أشكالاً متنوعة مختلفة في مواقف مختلفة يكون تأثيره أكبر من المضمون الذي يقدم بشكل أحادي الجانب.

1 تيسير أبو عرجة، الاعلام العربي في مواجهة قيم العولمة، رؤية مستقبلية، مجلة الفن الإذاعي، ع178 (القاهرة: اتحاد الاذاعة والتلفزيون، يوليو 2007) ص39

2 صالح أبو أصعب، مرجع سابق، ص35

• **خصوبة الخيال Emagin** فالعلاقة بين خصوبة الخيال والاستعداد للاقتناع مرتفعة فكلما زدت نسبة خصوبة الخيال زاد الاستعداد للتأثير¹.

1 محمود عساف، انعكاسات المسلسلات المدبلجة على قيم وثقافة الأسرة العربية، ورقة عمل في اليوم الدراسي لكلية الإعلام بجامعة الأقصى والرابطة العربية لعلوم الإتصال بعنوان "الثقافة الواردة عبر الفضائيات العربية بين السلبيات والايجابيات ص 9

المبحث الثاني

الدراما والمواد الدرامية التلفزيونية

الدراما التلفزيونية:

لقد احتلت الدراما التلفزيونية مركزاً مهماً بين برامج التلفزيون منذ ظهوره، حيث تستخدم الدراما التلفزيونية لنقل الأفكار إلى المشاهد عن طريق استخدام الصور المتحركة والتوليف في طول العمل ليقدّم مشاهدة منطقية للأحداث، وتكبير وتضخيم المعاني من المحتوى الأصلي، والأسلوب الواقعي في معالجة الأفكار والإنفعالات واستخدام الصوت من خلال الموسيقى والحوار والمؤثرات الصوتية مما يساعد على استثارة التأثير الإنفعالي للصورة المعروضة¹.

وتعدّ الدراما التلفزيونية من أهم الأشكال الدرامية في العصر الحديث لما تمتع به من خصائص وإمكانيات تستفيد من الانتشار الجماهيري للتلفزيون، كما وتشارك أو تقوم بدوراً في تغيير السلوك وتعديل القيم لدى المتلقين من خلال تقديم القدوة والأنماط الإنسانية، ومعالجة المشكلات الاجتماعية من خلال الكلمة والصورة.

ويحاول التلفزيون دائماً أن تكون فقراته وبرامجه ومضمونها، مرتبطة إلى حد ما باتجاهات الجمهور، تلك الاتجاهات التي تظهر من خلال البحوث الميدانية التي يجريها التلفزيون التي تركز على معرفة اتجاهات الجمهور نحو الدراما التلفزيونية، ولذا نجد أن التلفزيون يعطي للمادة الدرامية اهتماماً خاصاً يعدها واحدة من أكثر المواد التي تشد الجماهير إلى الشاشة الصغيرة، كما يولي

1 سامية احمد على، عبد العزيز شرف، (1997) الدراما في الإذاعة والتلفزيون، القاهرة، دار الفجر للتوزيع ص 100.

التلفزيون عناية فائقة بالمادة الدرامية المقدمة للجمهور سواء أكانت دراما عربية أم أجنبية أم مدبلجة، إذ أن الإنتاج الدرامي الرفيع بجانب وظيفته الترفيهية، له أثره في تنمية الوجدان العام وتوجيه الأفكار وخلق الشخصية المستنيرة لتحقيق المناخ الصحي الملائم للتنمية والتفاعل مع الواقع المحلي والعالمى¹.

وعليه فإن الدراما التلفزيونية تحتل مكان مرموقة بين سائر البرامج التي يقدمها التلفزيون، ولهذا فإن تأثيرها من المفترض أن يكون أكبر من غيره من البرامج الأخرى وخاصة البرامج المباشرة، ذلك أن الدراما لاعتمادها على الرسائل الفنية غير المباشرة تكون أكثر تأثيراً من خلال الاعتماد على المشاهد والحوار الجيد والتصوير والشخصيات التي تُعد العنصر الأهم في العمل الدرامي التي تقوم بالدور المحوري في عملية التأثير على المتلقين والتأثير في سلوكياتهم بالإضافة إلى الإيمان بالدور القوي والفعال لهذا اللون من البرامج².

مفهوم الدراما ونشأتها:

كان أرسطو أول من تناول الدراما في كتابه (فن الشعر) بقوله "أن المحاكاة هي الأصل في الفن"، والحقيقة أن الدراما تتضمن الفعل والمشاهدة فهي تتألف من شقين اثنين هما: الأول: عمل المؤلف، والثاني: عملية التجسيد³

ولقد اتفق العديد من الكتاب على أن الدراما هي شكل فني لا يكتمل إلا من خلال مقومات فنية معينة، إذ أن العمل الدرامي: يمكن أن يتم إلا إذا اعتمد على مكونات رئيسية مهمة وهي: الشخصيات، فهذه الشخصيات هي التي تعبر عن نفسها من خلال الحوار، وترتبط ببعضها في

1 سامية احمد على، عبد العزيز شرف، (1997) الدراما في الإذاعة والتلفزيون، القاهرة، دار الفجر للتوزيع ص 100.

2 هشام الدباغ (1998) التلفزيون أسرار وعجائب، عمان، دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع ص 47.

3 عادل النادي (1993) مدخل إلى فن كتابة الدراما، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ص 4.

أحداث مختلفة في العمل الدرامي، وتتم بصراعات حكمها حبكة فنية لها شكل وهدف معين، بالإضافة الى الكلمة أو النص أو القصة فهي مكون مهم من مكونات العمل الدرامي وتُعد أساس بناء العمل، بالإضافة إلى المكونات الأخرى التي لا تقل أهمية من حيث التصوير والمونتاج والإخراج وغيرها.

وتشمل الدراما كذلك، الأفعال التي يقوم بها الأشخاص، وتوضيح علاقة أحدهم بالآخر، وتوضيح المواقف التي يشتركون فيها داخل حدود العمل الدرامي الذي يتصوره الكاتب أو مؤلف القصة أو الرواية أو المسرحية.

تعريف الدراما:

كلمة دراما مشتقة من الفعل القديم "دروا" بمعنى أعمل، وعندما انتقلت الى اللغة العربية لم تنتقل كمعنى ولكنها انتقلت كلفظ، ففي لفظ شائع بدا في اللغة اليونانية ثم أنتقل إلى جميع اللغات، وإذا نظرنا لكلمة دراما على أساس أنها عمل أو حركة أو حدث فهي محاكاة لأن المحاكاة تشمل على العمل والحركة والحدث¹

وظهرت تعريفات جديدة للدراما خرجت بها عن إطار المسرح إلى الفنون الأخرى ومن بين هذه التعريفات على سبيل المثال ما يلي:

1. يعرف قاموس Oxford الدراما على أنها: تمثيلية معدة للتمثيل على خشبة المسرح أو الإذاعة"

(The Oxford large Dictionary, 1995, P: 243).

2. ويشير قاموس (B.B.C) إلى أن الدراما: "ما هي إلا تمثيل أو أداء جاء لخشبة المسرح أو

التلفزيون أو الراديو (B.B.C. English, Dictionary, 1993, P:33)

3. ويشير قاموس long man إلى أن الدراما لم تُعد قاصرة على الفن المسرحي فقط، بل امتدت إلى سائر الفنون الأخرى كالإذاعة والتلفزيون والسينما (Long man Dictionary, 1992,) (P:365).

ومن أدق التعريفات التي فسرت الدراما وكانت أكثرها تفصيلاً، ذلك التعريف القائل بأن الدراما هي "شكل من أشكال الفن، يقوم على تصوير قصة أو حكاية يقصها أو يحكيها كاتب أو مؤلف من خلال حوار على لسان شخصيات تربطها علاقات معينة، وتصنع الأحداث وتشارك فيها في إطار متطور آخذ في التصاعد¹.

ومن هنا يتضح لنا أننا الدراما هي عمل فني لا يكتمل إلا من خلال مقومات معينة، وتتمثل تلك المقومات في شخصيات تعبر عن نفسها من خلال حوار معين وتتم بأحداث مختلفة ويتخلل تلك الأحداث صراعات تحكها حبكة فنية لها شكل وهدف معين².

إن الدراما تهدف إلى تحليل وتقييم الواقع كما أنها تستقي مادتها من الحياة بأسرها لأنها فن إنساني يرتبط بمشاكل الحياة اليومية ويعبر عنها، إذاً الدراما لا يمكن أن تكون بمعزل أو بمنأى عن المجتمع، حقيقة أن خيال الكاتب هو الذي يصنع الدراما وشخصياتها، ويخلق المواقف التي يتعاملون فيه من خلالها، إلا أن ذلك لا بد وان يرتبط بواقع المجتمع³.

نشأة الدراما:

نشأت الدراما كفنًا دينياً ارتبط بالطقوس التي كانت تمجد الآلهة والملوك العظام، وتطورت في ذلك من الأشعار التي كانت تلقي خلال الاحتفالات الدينية، وهناك أسطورة هندية ترجع الدراما

1 سامية احمد على، عبد العزيز شرف، (1997) الدراما في الإذاعة والتلفزيون، القاهرة، دار الفجر للتوزيع ص 245.

2 مرعي، فريد (1998) من تراث النقاد السينمائيين في مصر، القاهرة، المركز القومي للسينما.

3 عادل النادي (1993) مدخل إلى فن كتابة الدراما، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

إلى الاحتفالات التي كان يقيمها الهنود لتمجيد انتصار الإله على الشياطين¹.

وتُعدّ مصر هي أول دولة قدمت نماذج درامية خلال الألف عام الثانية أو الثالثة قبل الميلاد، ومن أشهر النماذج الدرامية التي عرضت في مصر الفرعونية أسطورة إيزيس وأوز وريس، ويحتفظ متحف برلين ومتحف لندن ببرديات عليها نصوص مسرحية كانت تقدمها إحدى الفرق المسرحية الجوالّة، وتحمل بردية برلين بعض العلامات الخاصة بالممثلين مما يشير إلى أن المسرح المصري قد عرف المخرج أيضاً، وهذه المسرحيات التي قدمها المسرح المصري كانت تقدم في الهواء الطلق، وفي معبد الإله بوسست عام 2900 ق.م، وذلك قبل أن تعرف الحضارة الإغريقية الفن الدرامي بشكل محدد وواضح بعشرين قرناً².

وعليه فإن كل الشعوب القديمة دون استثناء تقريباً عرفت بذور الدراما، إلا أن هذه البذور لم تتبرعم وتظهر ثمارها إلا من خلال المسرح الإغريقي، وإذا كان الأدب الإغريقي قد بدأ في الفترة ما بين 1600 و1200 ق.م، إلا أن الإنتاج الأدبي الإغريقي لم يدون قبل منتصف القرن الثامن قبل الميلاد.

إلا أن ظهور الدراما التلفزيونية قد تأخر كفن مستقل له سماته وأسلوب خاص بسبب اعتماد التلفزيون على العروض التي تقدم على خشبة المسرح، وهذا ما كان يحدث في سنوات ما قبل الحرب العالمية الثانية، حين كانت المسرحيات تنقل من المسرح إلى شاشة التلفزيون³.

وليس من المغالاة أن كلاً من الإذاعة والتلفزيون خلقا نوعين من الدراما، وأنهما الشكلان

1 سامية احمد على، عبد العزيز شرف، (1997) الدراما في الإذاعة والتلفزيون، القاهرة، دار الفجر للتوزيع ص12.

2 أسلين، مارتن، (1991) مجال الدراما، ترجمة سباعي السيد، القاهرة، دار الفن للنشر والتوزيع ص62.

3 نفس المرجع السابق ص63.

الدراميان الأساسيان في النصف الثاني من القرن العشرين، وأن قوبلت هذه الموافقة برفض عدد كبير من المهتمين بالمرح الذين لا يعترفون بأنها أعمال درامية أو يكتبون بعدها أقل نفعاً للحضارة الإنسانية من المسرحية، إلا أن ذلك لا يحول دون الاعتراف بأهمية الشكل الدرامي في الإذاعة والتلفزيون.

أشكال الدراما التلفزيونية:

اعتمدت الدراما التلفزيونية الإغريقية على الأساطير، فقدت نماذج لصراع الآلهة بعضها، وصراع البشر مع الآلهة، وصراع الإنسان مع القضاء والقدر، وكلها موضوعات تصلح للمسرح التراجيدي، إلا أنه بمرور الوقت وجد الإغريق أن المأساة لم تكن تلائم التعبير عن حياتهم اليومية، فأضافوا الدراما الكوميديّة التي نشأت قبل التراجيديا مرتبطة بالاحتفالات التي كانت تقام للإله ديونيسوس، إلا أنها كانت أقل وقاراً منها وذلك هو ما دعا السلطات المسؤولة في بلاد الإغريق إلى التباطؤ في الاعتراف بها، وكان أرسطو يرى أن العقلية النبيلة هي التي تكتب المأساة والملحمة، في حين أن العقلية الدنيئة هي التي تكتب الملهاة¹

وفيما يلي نتعرف إلى أشكال الدراما وهي ثلاثة اشكال هي: التراجيدي، الكوميدي، الميلودراما، وسنأتي لشرح وتفصيل كل شكل من هذه الأشكال بالتفصيل على النحو التالي:

1. التراجيديا

عرف أرسطو التراجيديا: فقال "أنها محاكاة فعل تام نبيل، لها طول معلوم بلغة مزودة بالوان من التزيين تختلف لاختلاف الأجزاء، وهذه المحاكاة تتم على أيدي أشخاص يفعلون وليس عن طريق الحكاية والقصص"، وتثير التراجيديا الرحمة والخوف، فتؤدي الى التطهير من هذه

1 عادل النادي (1993) مدخل إلى فن كتابة الدراما، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ص7.

الانفعالات، والمقصود باللغة المزودة بألوان التزيين تلك التي فيها إيقاع ولحن ونشيد، والمقصود باختلاف الأجزاء أن بعض الأجزاء تؤلف بمجرد استخدام الوزن وبعضها الآخر باستخدام النشيد¹. ويجري تعريف التراجيديا على أنها " نوع من الدراما يتناول خبرات أشخاص تثير طريقة تخيلهم مزيجاً من الخوف والشفقة"، هذه الخبرات يجري تصويرها من ناحية علاقات هؤلاء الأشخاص بأشخاص آخرين وفي ظروف خارجة عن إرادة الإنسان²، وقد يتضمن الصراع التراجيدي مشاعر إنسانية ورغبات، أو قد يتضمن استعراضاً للقوى الطبيعية وغير الطبيعية، التي يتصور الكاتب الدرامي حقيقتها بالنسبة للحياة البشرية، ويتوقف نوع الشفقة والخوف التي تثيرها التراجيديا على رأي الكاتب في الطبيعة البشرية³.

مقومات التراجيديا:

حدد أرسطو عناصر كمقومات رئيسية للتراجيديا وهي⁴

1. القصة أو ترابط الاحداث معاً: فالتراجيديا محاكاة لا للأشخاص بل للأفعال، وهذه المحاكاة لها بداية ووسط ونهاية وتدور حول حدث واحد.
2. الأخلاق او الطباع: ويقصد بها الشخصيات وتلي القصة في الأهمية.
3. النظام: وهو التعبير عن العواطف بالكلمة سواءً أكانت نثراً ام شعراً.

1 عبد الوهاب شكري (1997) النص المسرحي، دراسة تحليلية وتاريخية، الإسكندرية، بدون دار نشر ص73.

2 والتون مايكل (1998) المفهوم الإغريقي للمسرح، ترجمة محسن مصيلحي، القاهرة ص35.

3 كارسون مارفن (1997) نظريات المسرح، ترجمة وجدي زيدان، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ص13.

4 رشدي رشاد (1992) نظرية الدراما من أرسطو إلى الآن، القاهرة، الأنجلو المصرية ص10.

4. العواطف أو الفكر: ويتضمن كل ما يقال مما هو صحيح ومناسب، وهذا في الحوار يعتمد على الفن البلاغي سواء ذلك لإثبات قضية أو نفيها أو لإفصاح عن فكرة لها صفة العموم.
5. الغناء الموسيقي: ويُعد من العناصر الجمالية للتراجيديا.
6. المنظر أو الديكور الذي تدور فيه الأحداث: وهو أقل العناصر السابقة أهمية.

تطور مفهوم التراجيديا:

شهد القرن العشرين انتعاشاً واضحاً في الدراما التراجيديا، فبعد أن كان مصدر التراجيديا هو الأساطير التي تدور حول الشخصيات القديمة، والآلهة في التاريخ اليوناني القديم كي يكسبوا التراجيديا أكبر قدر من الوجدان والعواطف، أصبح في الإمكان خلق تراجيديا تقليدية مصدرها البيئات الاجتماعية وأبطالها الفلاحون، وبرز الرأي القائل بأنه أية طبقة اجتماعية وأية بيئة اجتماعية يمكن معالجتها تراجيديا، لو استطاع الكاتب أن يتصورها بطريقة تثير الشفقة والخوف، وأن يقنع المشاهدين بأن تصوره يتمشى مع سير الأمور في العالم الحقيقي الذي يعيشون فيه¹.

وعلى هذا أصبحت التراجيديا في رأي النقاد المسرحيين المحدثين صورة حزينة متشائمة للإنسان الخاضع لهواه، والذي يتعرض لمصائب الدهر بسبب أهوائه أو أهواء الغير، وصراعه مع الحياة وظروف البيئة، كما أصبحت التراجيديا تحليلاً للإنسان في كل زمان وفي كل مكان دون الاقتصار على طبقة معينة من الناس، ودون الارتباط بتاريخ معين ولا يشترط أن تكون الفجعية في الدراما الحديثة بموت البطل الذي يعاني لكي يحدث الأثر التراجيدي، ولكن يكفي أن تصور الدراما الحديثة إخفاق هذا الإنسان الذي قد يعني موته معنوياً².

1 ويلسون جلين (2000) سيكولوجية فنون الأداء، ترجمة شاكر عبد الحميد، الكويت، سلسلة عالم المعرفة ص51.

2 عبد الوهاب شكري (1997) النص المسرحي - دراسة تحليلية وتاريخية، الإسكندرية، بدون دار نشر ص10.

وعليه فإن التراجيديا تعد أعظم صور الدراما، ومع أن التراجيديا تصف عادة الشخصيات التي تعاني من مصائب وصعوبات، فإنها تقدم لنا نظرة متفائلة في جوهرها، فكاتب التراجيديا يختار الشخصيات العظيمة ويوضح كيف تخطت الأزمات ووصلت للنجاح¹.

2. الكوميديا:

يشق قاموس اكسفورد اسم كوميديا من لفظ (Comida) نقلا عن كلمة يونانية تعني مشاعر المرح الصاخب واللهو، ويعرفها القاموس بأنها مسرحية تؤدي على خشبة المسرح ذات طابع مسل خفيف ونهاية سعيدة، ويمكن تعريف المادة الموضوعية للكوميديا بأنها الأخطاء التي يمكن علاجها وتداركها وإصلاحها، ويرى بن جونسون أن موضوع الكوميديا هو السخرية من حماقات الإنسان لا من جرائمه، ولذلك فإن من أهم وظائف الكوميديا تصوير بعض النماذج البشرية العامة كالبلخاء أو الأولياء أو أنصاف المتعلمين أو المتخلفين أو المرضى الموهوبين أو النساء المغرورات².

أما المعنى الحالي للكوميديا فقد ظهر في أول القرن السابع عشر وهو عبارة عن حبكة تتضمن شخصيات من طبقة اجتماعية متواضعة في عرض متشابك من المفارقات والتناقضات والمفاجآت التي تكشف عن طبائع البشر، وعادات المجتمع، ونقائص الحياة بطريقة تقليدية سافرة ودعابة محببة³.

كما أن الكوميديا بمعناها الواسع هي ثورة، ثورة على قيم قديمة ومجتمع قديم ورؤيا لمجتمع جديد، كما أنها في الوقت نفسه فن من أخطر الفنون التي عرفت البشرية، وأكثر التصاقا

1 والتون مايكل (1998) المفهوم الإغريقي للمسرح، ترجمة مصيلحي، محسن، القاهرة ص35.

2 سامية احمد على، عبد العزيز شرف، (1997) الدراما في الإذاعة والتلفزيون، القاهرة، دار الفجر للتوزيع ص180.

3 نفس المرجع السابق ص185.

بالمجتمع وبحركته الدائبة للتغيير وللوصول الى الأفضل، وتتقسم الكوميديا إلى الكوميديا الكلاسيكية، والكوميديا الرومانسية، وكوميديا الأخلاق، والكوميديا العاطفية، والكوميديا الجادة، والفارس، والكوميديا الشعبية "Folk" والكوميديا الاجتماعية والكوميديا الموسيقية، والفنتازيا¹.
والجدير بالذكر أن النظرة الكوميديية على العكس من النظرة التراجيدية، إذ أن صاحبها يضحك من حماقات البشر بدلاً من أن يبكي عليها، ويعد التحكم عادةً أعلى صور الكوميديا²، والكوميديا شكل فني يحتاج إلى مهارة في الحكمة وتصوير الشخصيات، وهي تنتهي نهاية سعيدة على عكس التراجيديا التي غالباً ما تنتهي نهاية حزينة.

3. الميلودراما:

يترجم معجم الفن السينمائي كلمة (ميلو دراما) على أنها الفاجعة أو مأساة العوام، وهي كلمة مأخوذة في مقطعها الأول من الكلمة اليونانية (Melos) ومعناها: اللحن.
ومن هذا المعنى تعني كلمة ميلودراما الدراما الموسيقية، أي الدراما التي يصحبها دائماً موسيقى كتبت خصيصاً لها، ومن أوضح معالم الميلودراما مراعاة العدالة الأخلاقية بدقة شديدة، فمهما كانت المآسي التي يعاني منها الفضلاء، ومهما كانت قوة الخبثاء الأشرار، ففي الميلودراما تكافأ الفضيلة دائماً وتعاقب الرذيلة، هذا وقد اختفت الموسيقى من الميلودراما بمرور الوقت، فاقترنت الميلودراما بذلك على التمثيل ولكنها ظلت نقيض المأساة الرفيعة على كل حال³.
ويمكن أن نلاحظ أن من ملامح الميلودراما وجود شخصية ثانوية لأحداث الاثر الكوميدي، إما لأنها شخصية بلهاء أو صريحة غير مألوفة، أما الحدث في الميلودراما فإنه يتطور من خلال

1 عادل النادي (1993) مدخل إلى فن كتابة الدراما، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ص44.

2 سامية احمد على، عبد العزيز شرف، (1997) الدراما في الإذاعة والتلفزيون، القاهرة، دار الفجر للتوزيع ص184.

3 رشدي رشاد (1992) نظرية الدراما من أرسطو إلى الآن، القاهرة، الأنجلو المصرية ص133.

أفعال الشرير، وهو حدث محدود المعالم غالباً، إذا إن أي تعقيدات من شأنها أن تطمس القضايا الأخلاقية التي تهدف إليها المسرحية، ويتألف الحدث عادة من مجموعة من الحوادث تظهر البطل وهو يعاني من أفعال شخص أو أكثر ممن ليست لهم مبادئ أخلاقية على الإطلاق¹.

كما أن الميلودراما لا توضح مبرراً للحدث بما معناه أن الحكمة في الميلودراما تغلب على غايته وتهتم الميلودراما بالأحداث ذات الموقف الضعيفة، بالإضافة إلى اهتمامها بالموقف بد ذاته دون استغلال لهذا الموقف في توضيح معالم الشخصية، أي أنها تهتم بالمنظر ولا تهتم بتحليل سلوك الأشخاص.

كما تتميز الميلودراما بالأحداث المثيرة والمواقف المفجعة والشخصيات الغريبة والانتقال المفاجئ الذي يعتمد على المبالغة والتحويل، والنهاية في أغلب الأحيان سعيدة، ومعظم أفلام الجريمة والرعب والأفلام التي تعالج مشكلات الأسرة الاجتماعية تدخل في نطاق هذا النوع وقد تغلب طابع الميلودراما على أفلامنا السينمائية في الثلاثينات والأربعينيات².

4. الفارس:

أن كلمة الفارس مأخوذة من الكلمة اللاتينية (Farcio) ومعناها أن أحشو، وهو نوع من أنواع المسرحيات الشعبية التي ترضي عامة الناس، وبالرغم من مضمونها الكوميدي وإثارتها للضحك، إلا أنها على نقيض الكوميديا الراقية محشوة بالفكاهة الهابطة، والحركات الهزلية، والتهريج الرخيص، والمفاجآت المضحكة، والنكت المسرفة بغرض إثارة الضحك، مثل أفلام إسماعيل ياسين³.

1 أسلين مارتين، (1991) مجال الدراما، ترجمة سباعي السيد، القاهرة، دار الفن للنشر والتوزيع ص46.

2 مرجع سابق ص 74.

3 عبد الوهاب شكري (1997) النص المسرحي - دراسة تحليلية وتاريخية، الإسكندرية، بدون دار نشر ص64.

كما أن الفارس نوع متطرف من الدراما والموضوع الاساسي فيه هو استعراض غياب الإنسان عندما يواجه مفارقات بيئية، وكان قائماً منذ بداية الدراما الكلاسيكية في اليونان، ولو انه لا يوجد تاريخ مكتوب له، كما عاصر الفارس الدراما الحديثة في أوروبا، وكان منتشراً في فرنسا اذ توفر في القرن السابع عشر عدداً من ممثلي الفارس المرموقين ممن استطاعوا الإبقاء على هذا الشكل مزدهراً¹.

ويمكن أن يوصف الفارس او المسرحية الهزلية بأنها ملهاة بصرف النظر فيها عن المعنى، إذ أن غايتها الوحيدة هي إثارة الضحك وذلك على خلاف الكوميديا التي يُعد الضحك فيها وسيلة لغاية²

وأهم ما يجب مراعاته في الفارس هو عدم الانحدار به الى مرتبة الهزل والمجون، وذلك بالإبقاء على الناحية الإنسانية في العمل، والتقليل بقدر الإمكان من الحركة او الاشتباك الجسماني الذي يشتمت تركيز المشاهد ويفقد القدرة على متابعة الجانب الإنساني في العمل.

أنواع الدراما التلفزيونية:

يعد التلفزيون من أهم وسائل الإتصال الجماهيرية، ومعظم الناس يقبلون على مشاهدة التلفزيون بغض النظر عن مستوياتهم التعليمية أو نوعهم أو أوضاعهم الاجتماعية، فالرسالة الإلكترونية التي يحملها التلفزيون الى المشاهدين لا تحتاج الى مشقة من جانب المشاهدين حيث تصل اليه اينما كان، ومن أنواع الدراما التي يتم إنتاجها تلفزيونياً ما يلي³.

1 سامية احمد على، عبد العزيز شرف، (1997) الدراما في الإذاعة والتلفزيون، القاهرة، دار الفجر للتوزيع.

2 عبد الوهاب شكري (1997) النص المسرحي- دراسة تحليلية وتاريخية، الإسكندرية، بدون دار نشر ص 64.

3 عادل النادي (1993) مدخل إلى فن كتابة الدراما، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ص 221.

1. التمثيلية التلفزيونية :

التمثيلية التلفزيونية هي ببساطة قصة يتم معالجتها تلفزيونياً، وتروى بواسطة أشخاص شبيهة بشخصيات الحياة ويتوفر في هذه الشخصيات ما يجعلها مثيرة للاهتمام ويجري على السنة هذه الشخصيات حوار واضح في سمات الحقيقة، وفي هذا النوع يتصاعد الحدث الى أن يصل إلى الذروة الرئيسية كما هو الحال في المسرحية تماماً، وتتخذ التمثيلية التلفزيونية خمسة أشكال:

أ- تمثيلية السهر :

وهي وحدة فنية كاملة يتوفر فيها البناء العضوي للدراما، وتدور حول فكرة واضحة المعالم لا بد وأن يفهمها المشاهد كما يقصد المؤلف وهي قصة مروية بواسطة شخصيات شبيهة بشخصيات الحياة، يجري بينهما حوار له سمات الحقيقة، وتقدم التمثيلة دفعة واحدة ويتراوح طولها في الغالب بين نصف ساعة وساعة ونصف، وينبغي أن تكون شخصيات التمثيلية محدودة العدد، وأن تكون فكرة التمثيلية واضحة ومنطقية ويمكن تلخيص التمثيلية في معادلة هي:

التمثيلية التلفزيونية = قصة محكمة + شخصيات مدروسة وذات ابعاد انسانية + حوار جيد +

معالجة تقوم على الحضور الدائم للشخصيات + ضوابط التلفزيون

ب- المسلسل :

المسلسل هو تمثيلية طويلة تذاق على حلقات وهو لا يختلف عن التمثيلة كعمل درامي له بناؤه وحبكته، إلا أنه يختلف عنها في طريقة معالجته لموضوع القصة، والأساس الفني الذي يقوم عليه المسلسل هو احتواؤه على مجموعة من المواقف الخطيرة التي توتر الاعصاب على غرار تلك المواقف التي اشتهرت بها السينما الصامتة.

وإذا كانت التمثيلية وحدة حديثة، تدور أحداثها في تواصلية واستمرارية منذ بدايتها وحتى

لحظة التوتر وحل العقدة، فإن المسلسل يعتمد في شكله الفني على مجموعة من المواقف التي توتر الاعصاب وتجذب الانتباه، ويعد عنصر التشويق أهم عناصر المسلسل بحيث يظل المشاهد مشدوداً إلى الحلقات التالية، ورغم عدم وجود تشريع ثابت للمسلسلات إلا أنه قد تعارفت أقسام الدراما في محطات التلفزيون على أن المسلسل إما ثلاثية أو خماسية أو سبعية على الأكثر، لأن المسلسلات الطويلة التي تبلغ نحو الثلاثين حلقة كما هو ملاحظ في بعض المسلسلات التلفزيونية العربية (المصرية والسورية مثلاً) تفقد الهدف منها وهو ربط المشاهد بالمسلسل لأنها تبعث على الملل.

ت- السلسلة :

وهي مجموعة حلقات تمثيلية، تعالج معاني متباينة تضمها فكرة واحدة أو موضوعاً واحداً أو مكاناً واحداً تدور فيه الأحداث مع تغير الشخصيات، وكل حلقة فيها قائمة بذاتها بحيث يمكن المشاهد متابعة بعضها دون الآخر، وليس هناك ضرورة لتتابع الحلقات بانتظام كما هوة الحال في المسلسل، وأثناء يمكن عرض أية حلقة منها وبدون ترتيب، ذلك لأن كل حلقة فيها تعالج قصة محكمة كاملة الأحداث غير مرتبطة بحلقة أخرى، لكن كما سبق القول، يمكن أن يتم تصنيف مجموعة هذه الحلقات تحت عنوان واحد، كل حلقة فيها تعد تمثيلية قائمة بذاتها لها بناؤها التمثيلي، وغالباً ما يكون عدد حلقات السلسلة كبيرة ويعد كاتب السلسلة من أندر كتاب التلفزيون عامة¹.

ث- التمثيليات المعدة :

1 مرعي فريد (1998) من تراث النقاد السينمائيين في مصر، القاهرة، المركز القومي للسينما ص98.

وهي تلك التي كُتبت لوسيلة أخرى غير التلفزيون، كالمسرحية أو القصص والروايات التي تكتب للنشر في الكتب أو المجلات ثم يُعاد كتابتها لتتناسب مع طبيعة التلفزيون، وكذلك يمكن أن تُعد تمثيلات من رسائل يبعث بها المشاهدون للتلفزيون ويتم إعدادها لعرضها بالتلفزيون.

ج- التمثيلية المترجمة :

وتكون هذه التمثيلات مترجمة عن لغات أجنبية وقد تكون الترجمة حرفية أي معربة فيما عدا الأسماء، وهنا تختلف الأسماء.

ويرى الباحث أن موضوع اهتمام هذه الدراسة (المسلسلات المدبلجة) هي من هذا الصنف من الدراما، غير أن الترجمة فيها تأتي على شكل اصوات لممثلين بلسان عربي، بعد ترجمة محتوى ما يقول الممثلون في المسلسل الاصيلي.

ج- الفيلم التلفزيوني :

إن أقرب تحديد لمفهوم الدراما في افلام التلفزيون هو التعبير بالقليل عن الكثير، فالقصة الجيدة هي تلك التي تروى باقل قدر من الوسائل والإمكانات والمخرج الناجح هو الذي يستطيع أن يجذب أنتباه المشاهد طول الفيلم¹

والفيلم التلفزيوني رغم أنه يصور سينمائياً إلا أنه يختلف الى حد كبير عن الفيلم السينمائي في نواح متعددة لعل أهمها مصادر تمويل هذا الفيلم والهدف من إنتاجه، وحيث أن الفيلم التلفزيوني لا يقوم على الاساليب التجارية في صناعة السينما فإنه يمكن أن يقوم بخلق وعي سينمائي وذوق فني عالي المستوى.

ويتضمن الفيلم التلفزيوني عادة نوعاً من التوجيه غير المباشر لمشاهديه وهو يهتم أساساً

1 سامية احمد على، عبد العزيز شرف، (1997) الدراما في الإذاعة والتلفزيون، القاهرة، دار الفجر للتوزيع ص131.

بالقصص الدرامية او الروائية رفيعة المستوى التي تعكس موضوعات حيوية يعيشها قطاع عريض من المشاهدين، ويمكن ان نقول أن الفيلم التلفزيوني قريب الشبه في محدودية مناظرة ولقطاته الخارجية الى التمثيلية او المسلسل.

البناء الفني للدراما التلفزيونية:

القواعد الدرامية:

إن القواعد الدرامية لا تختلف لمن يكتب عملاً فنياً سواء للمسرح أو للتلفزيون، إلا في ضرورة مراعاة إمكانات كل وسيلة وقدراتها ومواصفاتها الفنية، فالكاتب للدراما التلفزيونية عليه مراعاة طبيعة الوسيلة التي يقدم لها العمل وطبيعة عملية الاستقبال، وعليه أن يعرف كيف يستفيد بأكبر قدر ممكن من أدواته المتاحة أمامه من ديكورات وضاءة وكاميرات وعدسات، علاوة على أسلحته الرئيسية من شخصيات وحوار... الخ، كل أساسيات البناء الدرامي في العمل المسرحي يمكن تطبيقها على الدراما التلفزيونية والدراما السينمائية، بيد أن هنالك بعض الملاحظات التي يجب أن يهتم بها معدي الدراما التلفزيونية ومن أهمها¹:

1. يجب أن يهتم البناء الدرامي للدراما التلفزيونية بالبساطة والقوة، وأن يتناسب مع طبيعة الشكل الدرامي الخاص بالتلفزيون سواء كان تمثيلية قصيرة أو تمثيلية سهرة أو مسلسل أو سلسلة.
2. يجب أن يأخذ الصراع إيقاعاً سريعاً يتفق مع طبيعة التلفزيون، والطبيعة الاسترخائية للمشاهدين الذين لا يشدهم إلى العمل الدرامي سوى قدرته على جذبهم خاصة بسرعة إيقاعه، وفي المسلسل التلفزيوني يجب أن تتضح عناصر الصراع في أول حلقة، ويجب أن تأتي

1 عادل النادي (1993) مدخل إلى فن كتابة الدراما، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ص222.

النقطة الجوهرية سريعاً حتى لا يشعر المشاهد بالملل، ويختلف ذلك إلى حد ما مع الدراما المسرحية والدراما السينمائية التي يحمل الجزء الأول منها رسم الشخصيات وتوضيح أبعاد العمل الدرامي.

3. ويجب أن تنتهي كل حلقة من حلقات المسلسل بأزمة قوية تستطيع أن تُشد المشاهد وتجبره على انتظار الموعد التالي للحلقة التالية من المسلسل بشغف واهتمام، كما يجب أن تثير هذه الأزمة نوعاً من التوتر النفسي والانفعال العاطفي.

ومما لا شك فيه أن القواعد الدرامية متاحة وأساسية لكل كاتب درامي للتلفزيون إلا أن ذلك لا يحول دون وجود فروق بين كاتب وآخر حسب مهاراته وإمكاناته الفنية، التي تجعل هناك كاتباً ممكناً وآخر أقل درجة منة، فالقواعد وحفظها لا يخلق كاتباً درامياً ناجحاً، وإنما لا بد من توافر الموهبة، ثم تصقل تلك الموهبة وذلك باتباع قواعد البناء الدرامي الخاصة بكل وسيلة من الوسائل وبكل من الأشكال الدرامية المختلفة، وهذا القواعد هي:

• اختيار الموضوع:

الموضوع هو الفكرة التي يريد الكاتب أن يقدمها، وإذا كان اختيار الفكرة مهما بالنسبة للبناء الدرامي عامة، فهو أكثر أهمية بالنسبة للبناء الدرامي للتلفزيون لأن الكاتب هنا يخاطب جمهوراً واسعاً ومتناقضاً فيما بينه، وعليه أن يبحث عن الفكرة التي تُشد أكبر عدد من الجمهور الواسع¹ أن الهدف الأساسي للدراما هو تحريك عواطف الجمهور، وهذا لا يعني أن ينسى الكاتب الجانب الفكري، لأننا بمجرد أن نكسب المتفرج نستطيع أن نغير أفكاره، أن العواطف لا تتنافى مع الفكر وإنما هي الوسيلة، والكاتب الكبير هو الذي يستطيع أن يطوع الأفكار المجردة إلى فكرة

1 على أبو شادي (1996) لغة السينما، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ص27.

يدخل بها إلى الجمهور، بشرط أن يتفهم هذا الجمهور الذي ستعرض عليه الفكرة، وبالإضافة إلى ان الدراما التلفزيونية يجب أن تعالج حياة الرجل البسيط¹.

• الحبكة:²

الحبكة هي الطريقة التي يسرد بها الكاتب قصته، وكيف يؤثر حدث في الآخر وكيف تتفاعل الشخصيات؟ ولماذا؟

وتتبع الدراما التلفزيونية نفس قواعد الحبكة في المسرحية، وتتأثر الحبكة في التلفزيون بمشكلي الوقت والمساحة، وبالتالي يجب على كاتب الدراما التلفزيونية أن يراعي هاتين النقطتين في إعداد حبكة الرواية. ففي التمثيليات القصيرة يجب أن تدور الرواية حول عدد محدود من الشخصيات، وأن تعتمد على حبكة بسيطة وسهلة ومرنة حتى تتفق مع الوقت المخصص للتمثيلية، أما في التمثيليات الطويلة فيمكن أن تعتمد الرواية على حبكة قوية تساندها حركات فرعية تساعد في تصعيد الصراع الدرامي³.

أنواع التمثيليات المسلسلة

المسلسلة الحرة:

وهي تمثيليات مسلسلة مفتوحة، لا يحددها شكل معين، ويمكن تناول جميع موضوعات التمثيلية المكتملة وتقديمها في شكل مسلسلة دينية أو اجتماعية أو فكاوية أو وطنية أو عاطفية أو بوليسية من

1 سمير فريد (1994) سينما الأطفال، القاهرة ص110.

2 مرجع سابق ص110.

3 سناء العالم (2003) تاريخ الدراما، الإسكندرية، دار الفنون ص45.

الخيال العلمي¹.

1. تمثيلات العائلة :

وهي تمثيلية مسلسلة، أبطالها شخصيات ثابتة كعائلة واحدة، والمشاهد يفضل دائماً أن تكون العائلة من الطبقة المتوسطة، وهذه المسلسلات تمتد عادة إلى سنوات طويلة.

2. مسلسلات أوبرا الصابون :

يمكن أن نطلق عليها الدراما العائلية أيضاً أو تمثيلات العائلة، وهي مسلسلة درامية عائلية تقدم من خلال الراديو والتلفزيون وكانت نشأتها في الولايات المتحدة الأمريكية حيث كانت تقدم لحساب شركات صناعة الصابون الكبرى والتي تخاطب بصفة أساسية ربات البيوت في المنازل وسرعان ما أنتقل هذا الشكل البرمجي إلى المملكة المتحدة وإلى العديد من دول العالم.

ومن الواضح أن مسلسلات أوبرا الصابون لم يعد لها وجود طبقاً للمفهوم السابق وإن بقي لها طابعها المميز كمسلسلات اجتماعية عائلية.

3. مسلسلات الفريق الثابت :

وهي تمثيلات مسلسلة أبطالها فريق ثابت، لكننا نلتقي بهم في كل حلقة في قصة أو موضوع مختلف، ينتهي بنهاية الحلقة فهي مجموعة حلقات مكتملة وهذا النوع يسمح للمشاهد بمتابعة الحلقات حتى وإن فاتته مشاهدة حلقة أو أكثر من المسلسل والحلقات اللاحقة أيضاً.

4. مسلسلات المكان الثابت:

وهي تمثيلات مسلسلة، تدور أحداثها في مكان واحد وتكون كل حلقة مكتملة تتناول موضوعاً

1 تامر الملاح، " الإخراج الإذاعي والتلفزيوني"، موقع كنانة أونلاين، الأربعاء الساعة 12:45 ص

مختلفاً عن الحلقة الثانية، ولكن جميع أحداثها تدور في مكان واحد، مثل التمثيليات التي تدور أحداثها في فندق أو على ظهر سفينة أو في مطار أو داخل الطائرة، فالمكان هو المحور الذي تدور حوله الأحداث، ويكون لدينا هنا عادة عدد من الشخصيات الثابتة في كل حلقة مع تغيير الشخصيات الأخرى طبقاً لموضوع الحلقة¹.

أنواع المسلسلات :

تتنوع المسلسلات حسب أهدافها فهناك مسلسلات كوميدية وتاريخية ودينية والدرامية وتفرع منها المسلسلات الاجتماعية، ويوجد مسلسلات كوميدية سوداء ناقدة وكوميديا هزلية تجارية كبعض المسلسلات العربية وهناك مسلسلات أعداد سبع حلقات وآخرها 13 حلقة و30 حلقة

المسلسلات المكتملة والمسلسلات المتسلسلة:

أولاً: المسلسلات المكتملة: هي تمثيلية الفكرة الواحدة التي نتابع بها حكاية محدودة تنتهي

أحداثها بانتهاء المساحة الزمنية المخصصة لها، سواء كانت تمثيلية خاطفة مدتها خمس دقائق أو أقل أو تمثيلية في عشر أو خمسة عشر دقيقة أو نصف ساعة أو طويلة للسهرة تزيد على الساعة.

ثانياً: المسلسلات المتسلسلة : هي التي تقدم في حلقات، حيث تقف كل حلقة عند ذروة محددة،

أو موقف مثير أو محير، يشوق المشاهد لمتابعة الأحداث في الحلقة التالية ويشترط أن تنتقل من المشاهد الأخير إلى المشاهد الأول في الحلقة التالية انتقالاً منطقياً تتصاعد معه الأحداث من موقف إلى موقف ويفضل أن تكون نهاية الحلقة متعلقة بالشخصية الرئيسية سواء بتواجدها أو بالحديث عنها، كما يمكن إحداث هذه الإثارة والمواقف المشوقة بمجرد إبراز التعاطف مع الشخصية الرئيسية كما أن

1 تامر الملاح، " الإخراج الإذاعي والتلفزيوني"، موقع كنانة أونلاين، الأربعاء الساعة 12:45 ص

حسن اختيار الممثل والتعاطف مع مواقفه في التمثيلية يجعل المشاهد يتابع المشاهدة لمجرد رغبته في مشاهدته الممثل أو الممثلة اللذين يعرفهما ويحبهما ومعرفة ماذا سيفعل الممثل أو الممثلة وكيف سيتصرف كل منهما.

فجاذبية الممثل تقوم بدوراً كبيراً في الرغبة في متابعة الأحداث مع الشخصية خاصة بعد أن يتوحد معها.

والمسلسل يمكن أن يكون مسلسلاً شهرياً أو نصف شهري أو سباعية أو خماسية ولا حدود بالنسبة لعدد الحلقات وزيادتها أو إنقاصها¹.

شروط عمل المسلسل:

1. وجود الإنتاج المناسب (التمويل) للإنتاج أهمية كبيرة في نجاح أي مسلسل فالإنتاج الجيد يجلب قصة جيدة لكاتب معروف وبالإنتاج الجيد يحصل على تقنية إنتاج جيد وهو ما يتعلق بالتصوير وأجهزة الإضاءة والصوت وبالإنتاج الجيد نحصل على ممثلين أكفاء وموسيقى تصويرية جيدة وكل ما يتبع عملية الإنتاج بالإنتاج الجيد نحصل على أمهر الفنانين.
2. النص لسيناريو جيد يتكلم عن قضية مهمة.
3. اختيار المخرج والفريق المساعد له.
4. اختيار طاقم الممثلين ويجب اختيارهم بعناية جيدة.
5. اختيار المواقع بعناية حيث تصوير داخلي وخارجي.
6. عمل ورشة لقراءة النص وتوزيع الأدوار على الممثلين.
7. الكتابة الإلكترونية وهي كتابة اسم المسلسل وأسماء الممثلين والمخرجين.. إلى آخره.

1 عبد المجيد شكري، الدراما الإذاعية، ط 2، (القاهرة: دار الفكر العربي، 2003) ص 80.

8. عملية التصوير تذهب الطاقم كله من فنانيين ومخرج ومصورين وتقنين إلى مواقع العمل ويكون مهندسين الإضاءة والصوت موجود ويكون الموقع قد أعد وجهاز بالديكور والإكسسوارات ثم تتم عملية التصوير.
9. عملية المونتاج وهي أخطر عملية في الإنتاج فهي اختيار المشاهد ومنتجتها أي حذف المشاهد الغير صحيحة واختيار الجيدة منها.
10. عملية الماكياج ووضع الموسيقى التصويرية وهي عملية مهمة لأن الموسيقى التصويرية لها أثر في توصيل إحساس المرافق للتمثيل للمشاهد¹.

العوامل المساهمة في نجاح المسلسلات :

1. الإنتاج الجيد وممثلين أكفاء.
2. النص الجيد والسيناريو المقنع الهادف.
3. التصوير والأجهزة الجيدة مع الفنانين المحترفين حيث لا يصح كاميرا جيدة دون وجود مصور محترف.
4. مواقع جيدة مزودة بديكور واكسسوارات مناسبة.
5. عمليات إنتاجية وأشرطة جيدة للتسجيل.
6. مونتاج بأجهزة حديثة وجيدة وموسيقى تصويرية جيدة.
7. توزيع جيد وذلك بتوزيع المسلسلات حتى تصل إلى جميع الجهات المعنية².

1 أسرار نجاح المسلسلات المدبلجة، شبكة الخليج للدراما والمسرح، تاريخ الزيارة 17-12-2016 الخميس الساعة 6:15م
<http://khaleejsaihat.com/web3/forum>

2 أسرار نجاح المسلسلات المدبلجة، شبكة الخليج للدراما والمسرح، تاريخ الزيارة 17-12-2016 الخميس الساعة 6:15م
<http://khaleejsaihat.com/web3/forum>.

دور الدراما التلفزيونية في المتلقي:

يُعدُّ التلفزيون أحد المؤسسات الثقافية المهمة في المجتمع لما يتميز به من مميزات كوسيلة اتصال جماهيرية، التي كان لها أثر على تعديل سلوك الأفراد على اختلاف أعمارهم ومستوى التعليم بينهم، مما أدى إلى اكتسابهم لأنماط جديدة من السلوك نتيجة لقضاء الساعات الطويلة في مشاهدة البرامج المتنوعة التي يبثها.

هذا وتنفرد الدراما بين الفنون والألوان الإذاعية بأهمية وتأثير بالغين، وتستطيع الدراما التلفزيونية أن تبشر بالتغيير الاجتماعي، وتعمل على توجيه الأنظار إليها وتهيئة العقول من خلال تهيئة الأفراد للقيام بدورهم في إحداث التغيير والنمو الاجتماعي والنمو الثقافي¹

وفي الواقع فإن الدراسة الاجتماعية للموضوعات في الدراما التلفزيونية يمكن أن تمدنا بقدر كبير من فهم الجوانب الخفية التي تحدثها عملية التغيير الاجتماعي والثقافي في المجتمع.

وكثيراً ما تُثار بين المتخصصين في العالم الثالث قضية البث المباشر عن طريق الأقمار الصناعية باهتمام بالغ، على اعتبار أن هذا النوع من الاتصال يحمل خطراً داهماً على هوية مواطني هذا العالم، وربما يطال حياتها الثقافية وبيئتها الاجتماعية بما فيها من قيم ومعتقدات، وقد ذهب بعضهم أبعد من ذلك إذ عدوه شراً متطسيراً وغزواً آخر يعيد سيطرة الغرب وهيمنته على تلك الدول، إلى جانب محاولاته الأخرى على الصعيدين الاقتصادي والسياسي².

ويعد الكثيرون أن المواد المستوردة تمثل تهديداً للذاتية الثقافية، فهي تعرض على جماهير غفيرة قيماً أخلاقية أجنبية، وهي تؤثر في أنماط المعيشة وأساليب الحياة وكثيراً ما تشوهها³.

1 سامية احمد على، عبد العزيز شرف، (1997) الدراما في الإذاعة والتلفزيون، القاهرة، دار الفجر للتوزيع ص230.

2 عبد المجيد شكري (1995) دور الإعلام في مواجهة العلمانية المعادية، دار الصحوة للنشر، القاهرة ص3.

3 سناء العالم (2003) تاريخ الدراما، الإسكندرية، دار الفنون ص63.

كما أن ما تبثه وسائل الإعلام المحلية والعالمية كثيراً ما تنطوي على سلبيات لعل من أهمها إغواء الكثيرين، لا سيما ممن لا تمكنهم مواهبهم الفكرية والنفسية من تمحيص ما يعرض عليهم، وإغراؤهم بالانسلاخ عن قيم مجتمعهم الأصلية التي تميز هويتهم المحلية أو الوطنية أو الدينية.

كما أن هذه المضامين لا تتوافق والقيم الثقافية المحلية الأصلية، وهذا التأثير ليس مرتبطاً بالتلفزيون وحده، وإنما هناك عوامل نفسية واجتماعية أخرى تساعد على تأكيد هذه الآثار¹.

هذا وتقوم الدراما التلفزيونية دوراً كبيراً في تغيير أنماط السلوك والعادات والأعراف والقيم والثقافة، بحيث يفقد المتلقي (المشاهد) ثقافته وهويته ويتم تفرغته من الداخل وإصابته بالعجز واللامبالاة والاعتراب، مع تحييده بالنسبة للقضايا المهمة المصيرية والسياسية والقومية والدينية².

ومن خلال الدراما التلفزيونية تحاول الدول الكبرى أن تغزو العالم، وتنتشر أنماطاً جديدةً أو مخططات جديدة للحياة توجه السلوك البشري في مجتمع بما يتفق مع ثقافة الدول الغازية، وقد أصبحت وسائل الاتصال الجماهيرية هي الأداة التي تستخدمها هذه الدول بإرادة بعض المجتمعات التي تتعرض لما تصدره تلك الدول من مواد درامية، كما تتعرض بعض المجتمعات لهذه المخططات رغم كل الجهود التي تبذل لمنع هذه المواد التلفزيونية أو فرض الرقابة عليها³.

هذا ولقد هبت قيم غربية على المجتمعات في الفترة الأخيرة التي شهدت سيطرة القيم المادية على كثير من المجالات، ومن بينها مجال الإنتاج الفكري والفني والأدبي وكثيراً ما يعاب على البرامج الدرامية أنها لا تتناول قضية أو تدعو لمبدأ، وأن منتجها يخلقون عالماً غريباً لا يمت بصلة للواقع.

ولما للدراما التلفزيونية من تأثير في المتلقي (المشاهد)، فإن المجتمع العربي أصبح بحاجة إلى

1 علي عوجة السيد (2001) دراسات في العلاقات العامة والإعلام، عالم الكتب، القاهرة ص146.

2 عبد المجيد شكري (1995) دور الإعلام في مواجهة العلمانية المعادية، دار الصحوة للنشر، القاهرة ص5.

3 علي عوجة السيد (2001) دراسات في العلاقات العامة والإعلام، عالم الكتب، القاهرة ص149.

صحة ثقافية في هذه المجالات¹.

ويرى بعضهم² أن وسائل الإعلام في دول العالم الثالث تعمل على إعادة تشكيل سوق استهلاكياً من خلال عمليات البث الثقافي، ولا شك أن الرخاء المادي هو القيمة السائدة في المجتمع الغربي، وهي قيمة تروج لها وسائل الإعلام كل يوم، وهذه الوسائل توجه اهتماماً كبيراً إلى الأهداف والغايات ولكنها قلما تتحدث عن الطرق المشروعة لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة.

وقد أشارت بعض الدراسات العربية إلى بروز مثل هذه القيم في القنوات التلفزيونية العربية من خلال الإعلانات أو من خلال بعض برامجها، وفي دراسة أجريت في المجتمع الكويتي، وافق (83.4%) من المستطلعين على أن القنوات التلفزيونية تطرح الأفكار التي تقصد منها الربح دون النظر إلى انعكاساتها على المجتمع.

ولا يمكن التأكيد على أن التلفزيون وما يقدمه من برامج يمتلك وحدة القوة المؤثرة في انعكاس السلبية على الخط في الحياة العامة والخاصة في المأكل والملبس وفي أنماط السلوك والعادات والأفكار والتوجهات وآثار هذا الخط على أهم مقوماتنا من تعليم ولغة وعدم التميز بين ما هو صواب وما هو خطأ وعدم معرفة ما يتعين على الناس أن يتمسكوا به من مبادئ وقيم وهذه الأزمة الأخلاقية مرجعها غالباً التغييرات في ظروف الحياة لدرجة تجعل الناس يلفظون معها كل القيم التقليدية³

غير أن التلفزيون وما يبثه من برامج مؤثرة في الملتقى، يعد من أهم قوى التأثير المختلفة التي تتمثل في المدرسة والأسرة والمؤسسات الأخرى في المجتمع إضافة إلى وسائل الإعلام، بالإضافة إلى

1 مرجع سابق ص163

2 الشهاب وزملاؤه (2004) وسائل الإعلام بين الإثارة والموضوعية، دراسة ميدانية، الكويت، وزارة الإعلام، إدارة البحوث ص18.

3 حسن شحاتة (1994) أدب الطفل العربي، ط2، القاهرة، الدار المصرية ص58.

قادة الرأي المؤثرين في الفرد والجماعة من خلال الحياة اليومية.

وعلى ذلك فإن التأثيرات الأساسية للتلفزيون تتركز على الجوانب المعرفية للفرد، وهذا يعني

إعطاء معلومات جديدة تختلف عن معلوماته السابقة بما ستتبع ذلك من تغيير أو تعديل أو خلق صور

ذهنية لدية عن البيئة المحيطة.

خلاصة:

لقد تناول هذا المبحث التعرف على مفهوم الدراما التلفزيونية وأشكالها وأنواعها، وكذلك التعرف على قواعد وعناصر بنائها الدرامي وتبين أن الأشكال الدرامية التي يقدمها التلفزيون مثل التمثيليات والمسلسلات تجعل الدراما التلفزيونية تقوم بدور مهم في عملية تكوين السلوك الفردي والاجتماعي في المجتمع الذي أنتجت فيه، وكذلك تُعدُّ مصدر جذبٍ للمشاهد وتؤثر فيه وفي سلوكه.

واتضح من خلال البحث أن الدراما التلفزيونية لها دورٌ مهمٌّ وبارزٌ في عملية التغيير في القيم والسلوك التي يتمتع بها المتلقي كالعادات والتقاليد والأعراف السائدة، ومن هنا فإن الدراما التلفزيونية هي سلاح ذو حدين يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في التغيير القيمي في قيم وسلوك واتجاهات المتلقين مما يجعل عملية اكتساب القيم الجديدة لدى المتلقين عن طريق الدراما التلفزيونية تزداد تأثراً نتيجة للبيئة الثقافية والبناء الاقتصادي الذي تتضمنه هذه الدراما ومن خلال بثها عبر شاشات التلفزيون.

وقد ازدادت أهمية الدراما أثرها البالغ في فكر ووجدان الجماهير مع تقدم وسائل الاتصال والإعلام خصوصاً في عصرنا الحالي عصر الأقمار الصناعية والاتصال الرقمي وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة، خاصة وأن السمة الأساسية للبيئة الاتصالية الحديثة تتبع بالدرجة الأولى نتيجة للتطور الهائل والمستمر في تكنولوجيا الإتصال وما أفرزه من عولمة ثقافية.

المبحث الثالث

المسلسلات المدبلجة

تمهيد:

إن سلوك الكائن البشري يشمل كافة الأنشطة التي يقوم بها من أفعال وأقوال وأفكار تكون مدفوعة بمحركات وراثية ومكتسبة، تتمثل في الدوافع والغرائز والحاجات النفسية، فإن مشاهدة المسلسلات المدبلجة تعتبر سلوكاً مدفوعاً ببعض تلك المحركات حيث دخلت حياتنا بشكل غريب وأخذت من أوقاتنا الشيء الكثير وسلبت عقول الشباب فهي مسلسلات تهدف إلى شق الصف وعن طريقها يتم اختراق العقول التي تبحث عن سد نقصها عن طريق قصة عاطفية تبدأ وتنتهي بطريقة خاطئة، ومن الناحية النفسية فإن انجذاب المشاهد لا يقتصر على الشكل الفني والتقني للعمل، بل يتعداه إلى مضامين الأحداث المتعلقة بالحياة اليومية والعاطفية، التي لها أثر كبير في تعلق المشاهد بالعمل الفني ومتابعته.

لا شك أنها قد أحدثت نوعاً من الحراك على أكثر من مستوى ينعكس ذلك رويداً رويداً على الكثيرين الذين يتأثرون بسرعة يتلقون المؤثرات التي يتعرضون لها من دون أي تحكم أو انتقاد ما يخلق بلبلة في الوعي والسلوك ويتبدى الجانب السلبي عند محاولة البعض التماهي مع الممثلين والادوار التي يؤدونها وينظرون إلى تلك الشخصيات كأنها حقيقية تتصرف في واقع حقيقي،

كما أن هذه المسلسلات ممتعة من دون شك أي تحقق طرفاً واحداً من طرفي المعادلة الممتعة و تغيب الفائدة لصالح الاستمتاع الذي يصل إلى حدود غير محمودة من الجرعات العاطفية و الرومانسية التي تجعل اصحابها موضع سخريه حال تماذيههم في الانسياق وراءها.

قد تكون هناك نقطة تشترك وتتقاطع فيها معظم موضوعات المسلسلات المدبلجة وهي الصداقات والحب والخلافات الزوجية الصارخة والصداقات العميقة الحنونة بين الجنسين والتي تحل محل الزواج المفارقة عندما تحظى الفتاة بمباركة ذويها بعد جفاء بسيط لا يذكر، أي يكون هناك تمييع للقيم الاجتماعية ما قد يخلق فوضى ويخلخل بنیان العلاقات الاسرية ويتكرر عرضها بإلحاح كموضوعات رئيسة في تلك المسلسلات وتدفع بالشباب إلى محاكاة قدامهم من النجوم وتقليد تصرفاتهم في المأكل والملبس ولأن هناك فرقاً بين الواقع المعيش والواقع المصور فتكبر الفجوة التي يصعب تجسيرها بين المشاهد وقدوته، فيتشكل واقع افتراضي بديل عن الواقع الحقيقي، ويكون التيه الذي يستدرج عن طريق العاطفة ويتوه في عوالم الأوهام.

ويمكننا أن نتبين من خلالها وجود كثير من صور إحباطات الشخصية في قضايا تتصل بالعلاقة الزوجية أو الاجتماعية ما يجعل منها متنفساً لمن يعاني مشكلات مشابهة خصوصاً أن التعبير عنها يتم من خلال التباهي، أو تقمص أحد الأدوار المطروحة التي يتابعها المشاهد، أو تشجيع موقف معين يعجز الإنسان عن ممارسته في الحياة الواقعية اليومية ويجسده الممثل بدلاً منه، والمعروف أن الإحباطات والعقد النفسية تولد مشاعر سلبية وقلقاً وتوتراً والتنفيس عنها يفيد بشكل مؤقت، ولكنه لا يحل المشكلة في حين أن التحقيق الخيالي لرغبات الإنسان يندرج تحت أحلام اليقظة، التي تعطي راحة مؤقتة، ولكنها تتحول إلى مرض في حال زيادتها عن الحد المعقول.

ومن وجهة نظري فإن تأثيرها سلبي بكل أنواع المقاييس لأن الكارثة أصبح معظم الشباب يحملون بالزواج من فتيات مثل الممثلة ومعظم الفتيات يبحثن عن شاب مثل الممثل إذ لم يعد يهم أن كان مسلماً أو له أخلاق المهم هو أن يكون شبيه الممثل وأن تكون شبيهة الممثلة، كما أن هذا التأثير يظهر على المجتمع بشكل عام من خلال الإيحاءات الباطنية التي تزرع في العقل الباطن وتظهر فيما

بعد في شخصية كل شاب وفتاة من دون أن يعرفوا من أين جاء هذا التغيير على حياتهم، فهذا التأثير ظهر أولاً في احتذائهم بالمثلين في تصرفاتهم وأرائهم وملابسهم واكتساب العادات السيئة بالرغم أن ثقافتنا العربية الإسلامية تختلف عن ثقافتهم وتعاليمنا الإسلامية عن تعاليمهم.

المسلسلات المدبلجة:

إن المسلسلات المدبلجة تستمد أهميتها وتأثيرها من أهمية الوسائل الاعلامية وميزاتها، فإذا كان عصرنا هذا قد وصف بعصر الذرة في نهاية الحرب العالمية الأولى، ثم بعصر الفضاء مع إطلاق أول مركبة فضائية تخترق طبقة الهواء، فإنه اليوم يسمى عصر الإعلام، بسبب تزايد أهمية الإعلام فيه، وتكاثر مفاعليه وتعمق أثره، ثم زيادة حاجة الناس والمجتمعات له.

إن عالمنا المعاصر غير ممكن التصور بغير الإعلام، وهذا بسبب التطورات العديدة التي جعلت كوكبنا مسرحاً إعلامياً بالدرجة الأولى، ومن هذه التطورات¹:

- تزايد الحاجة إلى السرعة في هذا العصر، فإيقاع الحياة اليومية لم يعد يسمح للإنسان العادي بالتمهل في الحصول على المعرفة.

فهو يريد أن يعرف تطورات الأحداث من محلية وعالمية بين فراغه من ارتداء ملابسه وبدئه بتناول الفطور.

فهو يسترق الوقت استراقاً للاستنارة بالمعلومات، إذ أن الكثير من العاملين يتصفحون الصحف في اللحظات الفاصلة بين الضوء الأحمر والضوء الأخضر عند مفارقة الطرق المكتظة.

1 محمد حمد خضر (1996) مطالعات في الإعلام، السعودية، الرياض، دار المريخ للنشر ص131.

• تزايد الصراع بين الاتجاهات الثقافية والعقائدية والحضارية على اختلاف النظم وتعدد الاتجاهات وتباين الطبائع وتشابك المصالح الاقتصادية والمجتمعات الزراعية والقبلية والبدائية، والإعلام هو الجسر إلى الصراع بين اتجاهات الأمم بل هو وسيلته الأولى، لذلك فمن الصعب أن يكون هناك مؤسسة إعلامية لا يوجد وراءها مصالح سياسية أو دينية أو عقائدية لمجموعة أو مؤسسة أو دولة.

• انتشار ما يسمى بقاعدة التسابق بين العرض والحاجة، فبقدر ما توفر الوسائل الإعلامية من مواد ورسائل اعلامية بقدر ما تزداد الحاجة إليها.

• مقدار الأثر الذي تتركه الوسائل الإعلامية في سلوك الجماعات، والأفراد، وفي توجيه أفكارهم وتصرفاتهم، وفي السيطرة على أحوالهم ومشاعرهم.

إن ما تثبته هذه الوسائل يقترن بما تؤديه تلك الوسائل من وظائف وأهداف مما يترك الأثر البالغ في سلوك واتجاهات المتلقين، فإن الدراما المدبلجة بكل أشكالها وأنواعها من مسلسلات وتمثيلات وأفلام أو مسرحيات لها الوظائف والأهداف التي تقوم بها من خلال الإعلام المرئي، وتتعدد هذه الوظائف بتعدد الميادين التي تتأثر به، والغايات المرجوة من توظيفها لأجله ومن هذه الوظائف التي تتسم بها الدراما المدبلجة هي ما يلي:

1. التوجيه وتكوين المواقف والاتجاهات.
2. زيادة الثقافة والمعلومات والقيم.
3. تنمية العلاقات وزيادة التعارف الاجتماعي وبناء علاقات بين الأمم والمجتمعات والشعوب.
4. الإعلان، والدعاية، والترقية، وتوفير سبل التسلية وقضاء أوقات الفراغ.
5. فهم وتنمية روح العلاقات العامة.

وإن نجاح الدراما المدبلجة في إيصال رسائلها لتبلغ الأثر المرجو منها يعتمد على عدة عوامل أو ركائز أساسية مهمة وهي:

أسلوب التأكيد:

يرى بعضهم أن التأكيد المجرد الخالي من كل حجة عقلية وبرهان قد ينجح في أن يشكل وسيلة ناجحة لإدخال فكرة ما إلى روح الجماهير، وكلما كان التأكيد قاطعاً رغم أنه خال من كل برهان، فإنه قد ينجح بتحقيق أهدافه أو بعضها.

فالكاتب السماوية استعملت أسلوب التأكيد المجرد عن كل شيء إلا الإيمان أو القناعة المسبقة. ورجال الدولة الذين يدافعون عن قصة سياسية معينة يعرفون قيمة هذا الأسلوب، وكذلك رجال الدعاية والإعلان يدركون أن الإعلان لا يكتسب تأثيراً فعالاً إلا من خلال تكراره باستمرار، بالكلمات نفسها، والطريقة نفسها ما أمكن ذلك.

فالشيء المؤكد يؤدي عن طريق التكرار إلى الانغراس في النفوس كحقيقة برهانية لا تقبل الجدل والمناقشة¹.

اسلوب التكرار:

إن للتكرار تأثيراً كبيراً على الجماهير، فعندما نكرر الشيء مراراً وتكراراً ينتهي الأمر إلى الانغراس في تلك الزوايا العميقة من اللاوعي حيث تصنع كل دوافع اعمالنا.

وقد وجد الباحثون أن التكرار الذي يعيبه البلاغيون أمر ضروري وحيوي لنجاح الرسالة الإعلامية، وقد كان هذا الأسلوب سبباً رئيسياً في نجاح المسلسل المدبلج، ولا نقصد التكرار الممل، بل

1 سناء العالم (2003) تاريخ الدراما، الإسكندرية، دار الفنون ص69.

المتنوع الذي يقدم المعنى الواحد في قوالب كثيرة¹.

أسلوب العدوى:

كما ينتشر المرض في الجسم، ينتشر تأثير الوسائل الإعلامية بين الناس عن طريق العدوى، خصوصاً حين تتوجه الرسائل الإعلامية إلى جمهور يحمل ميزات متشابهة. فالنظرية الاجتماعية تقرر أن الأشخاص الذي يملكون قواعد توجيهية مشتركة ويشاركون في صفات مشتركة من مثل: الثقافة، العمر، الوضع الاجتماعي، والدخل الفردي يتأثرون بنفس المستوى ويتوجهون في اختيارهم للوسيلة الإعلامية بنفس الاتجاه.

هذا ما يلعب دوراً رئيسياً ومهماً في انتشار ظاهرة المسلسلات المدبلجة ورواجها².

ومن الجدير بالذكر، أن من ميزات استهلاك المادة الإعلامية ونجاحها إمكانية تلقي الرسالة السلعة بدون تدخل الوسيط (الصحافي)، ذلك عندما يكون المستهلك في صلة مباشرة مع مصادر المادة الأولية والإعلامية، ومع هذه المادة بحد ذاتها.

نذكر مثلاً: المناسبات الشعبية والاحتفالات الوطنية إذ يكون القراء بالآلاف في الشوارع شهود عيان لما يجري ويحصل على أرض الواقع.

تعريف المسلسلات المدبلجة:

يُعرّف المسلسل المدبلج إلى العربية على أنه كل مسلسل يقوم بتمثيله مجموعة من الممثلين غير العرب، وبغير اللُّغة العربية، ويأتي من يترجم كلامهم صوتياً، حتى يخيل للمشاهد أن الممثل الأصلي

1 مي عبدالله (2010) نظريات الاتصال، طبعة أولى، بيروت، دار النهضة العربية ص68.

2 عبد المجيد شكري (1995) دور الإعلام في مواجهة العلمانية المعادية، دار الصحو للنشر، القاهرة ص13.

هو من يتحدّث، والرائج في المجتمعات العربية حالياً هو وجود مسلسلات مدبلجة من تركيا والمكسيك، والهند وكوريا وأمريكا، وأمّا السائد في الدبلجة، فهو استخدام اللهجة السوريّة خصوصاً¹.

كيف يتم دبلجة المسلسلات؟

الدبلجة:

تتنمي إلى ما يعرف بفن أو تقنية أو علم (الدبلج)، و"دبلج" لفظة أجنبية تعني ترجمة العمل الفني إلى اللغة أو اللهجة المحلية للبلد التي قامت بالدبلجة وإحلال لغتها أو لهجتها هي على لسان شخصيات أخرى تقوم بالتمثيل أو أداء الأدوار دون أن يظهروا على الشاشة، أي الاحتفاظ بالمثل الأصلي في العمل الفني، مع اتباع تقنية كتم الصوت الأصلي للممثل، وتركيب صوت جديد عليه بعد الترجمة، مع مراعاة الاحتفاظ بالموسيقى التصويرية الأساسية للعمل الفني، وأحياناً الغناء، والتي أعجبت كثير من الجمهور فراحوا يحملون نغماتها على أجهزة الهواتف النقالة، تأكيداً لإعجابهم بها واستهوائها لهم.

ففي هذه الأعمال تكون مهمة المشرف على العمل توازي عمل المخرج في الأعمال الدرامية بما له من علاقة ببناء الشخصيات في العمل والإشراف ببناء الشخصيات في العمل والإشراف على موضوع " LIPSING " مطابقة الشفاه بين لغة المسلسل واللغة العربية المحكية العامية و طول الجمل وقصرها والصياغة الكلامية، إضافة إلى إيجاد الانسجام بين الشخصيات كي لا يشعر المشاهد أن كل ممثل يتكلم على حده، وفي الغالب يتم تسجيل صوت كل ممثل على حده، وذلك لصعوبة تجميعهم في وقت واحد لفترة طويلة كي يتم الدبلج، إضافة إلى سهولة التنسيق والإعادة في حال الممثل الواحد.

1 شميسة خلوي، تأثير المسلسلات المدبلجة على الأسرة العربية، مقال، شبكة الألوية، الأسرة والمجتمع، موقع الكتروني تاريخ الزيارة 2016/12/17 الخميس الساعة 9:36 مساءً

وحتى يكون الدبلج ناجح فيتمص الفنانين المؤدبين لصوت الأبطال في العمل شخصياتهم تماماً

حتى يجيدون التعبير عن انفعالاتهم.¹

خصائص المسلسلات المدبلجة:

• الطول المفرط: فقد يستمر عرض المسلسل الواحد لسنوات وليس لدورة إذاعية كما هو معتاد ويعمد منتجو هذه الأعمال على تناسل الأحداث وتوالدها بطريقة (أرنبية) نسبة إلى الأرنب بحيث تمد وتمطط بطريقة مملة وسمجة.

• إن أغلب هذه المسلسلات قد تفوقت على (الميلودراما) التي ينتجها أصدقائنا الهنود، حيث تعج بالمفاجآت المفتعة، والمبالغة في إظهار العواطف ، والصدق والحيل التي لا تنطبق على طفلة في مرحلة الروضة، أما الموضوعات فتدور حول : الغش والخداع والتزلف والتدليس والنفاق والتآمر وحبك الدسائس وتدبير المقالب، أما العواطف الطبيعية الصادقة عند البشر (والحيوانات أيضا) فهي مفقودة، فلا نجد عاطفة الأمومة أو الأبوة أو الأخوة أو الصداقة، ربما تعكس هذه القيم طبيعة تلك المجتمعات، وهم أحرار في تكييف علاقاتهم الاجتماعية كما يشاءون.

• تشترك اغلب المسلسلات المدبلجة في تقديم قصص متشابهة.

تغيب عن هذه المسلسلات الجماليات الفنية في الإخراج والتمثيل والتصوير، فأهم ما يتوفر فيها هو عدد كبير من الفتيات ذوات المواهب الجسدية والشباب مفتولي العضلات، لأن المشاهد العربي يرغب بالتمتع (بعرض نسائي ورجالي)

متنوعي الأطوال والأحجام والألوان، وكلهم (جميلات) و(وسيمون) بما في ذلك خادمت البيوت

1 سيربازيل بارتليت، تأليف التمثيلية التلفزيونية، ترجمة عزت النصيري، مراجعة تماضر توفيق، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، 1998، ص53 ص55

والطاهيات وسائقي السيارات على قارعة الطريق وعابري السبيل¹.

أهداف المسلسلات المدبلجة:

ترسيخ بعض المفاهيم المغلوطة والمخالفة لديننا وأخلاقنا ومنها:

- الإعلان للعالم الغربي بأننا في طريقنا إلى التحرر من الدين كما تريدون.
- الدعوة إلى الإباحية وقبول الزنا على أنه حرية شخصية لا على أنه فاحشة.
- عدم التفريق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، فكما أن الرجل يخرج ويدخل كما يشاء فالمرأة لها هذا الحق وتمارسه كما تشاء².
- قبول الشذوذ بين الرجل والرجل والمرأة والمرأة واحترام هذا التوجه في هذه الطائفة من الناس على أنه حرية في الاختيار.
- العلاقات غير الشرعية هي أمور خارجه عن إرادة الإنسان وهي وليدة الموقف.
- التعرض لشخصية رجل الدين الذي يقاوم غرائزه بشك وريبة.
- أن تحقيق الثراء أمر متروك للحظ وليس للجهد والعمل.
- أن الانتقام أمر مشروع³.

1 منال مزاهرة ، دراسة بعنوان ، أثر المسلسلات التركية التي تعرض على القنوات الفضائية العربية على المجتمع الأردني ،

الأردن: جامعة البتراء، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 2011 ، ص78

2 مصطفى الحسين، المسلسلات المدبلجة أهداف ورسائل ، منتدى حلب الإسلامي ، بتاريخ 19-12-2016 السبت الساعة

1:45م موقع الكتروني . [// www.isalep.com/showthread.php?](http://www.isalep.com/showthread.php?)

3 شميسة خلوي، تأثير المسلسلات المدبلجة على الأسرة العربية، مقال ،شبكة الألوية، الأسرة والمجتمع، موقع الكتروني تاريخ

الزيارة 2016/12/17 الخميس الساعة 9:36 مساءً

عوامل جذب المشاهدين في المسلسلات المدبلجة:

يعتمد المنتجون وأصحاب القنوات العارضة للمسلسلات إلى اتباع وسائل مختلفة من أجل جلب المشاهدين والتأثير فيهم، من أهمها:

1. العمل على انتقاء الممثلين انتقاءً يعتمد على جمال الشكل والوسامة، فيكون البطل رشيق القَدِّ أهيف القامة، وتكون البطلة من ذوات الحسن البارِع كأنها دمية عاج، بدليل أنَّ من الممثلات في الدراما من هُنَّ ملكات جمال، أو من المتنافسات على اللقب، ومن الممثلين من هم من عارضي الأزياء! ناهيك عن توظيف المختصين في تسريحات الشعر وتزيين الوجوه ليزداد جمال النجوم جمالاً، ويزداد تعلق المشاهد بأنواع الحُسن المصطنع.
2. إتقان لغة الصورة المرئية في شكلها النهائي بكل ما تحمله من العناصر الجزئية التي تساهم في إتمام العمل، من تصوير ومونتاج وإخراج، وعمل جماعي مُنسجم بين طاقم إعداد المسلسل.
3. عُمر المسلسل الواحد إن المسلسل المدبلج الواحد غالباً ما يكون ممتدّاً عبر أشهر من العرض اليومي، في جزءٍ أو أكثر، فكلّما طالت عشرة المشاهد لشخصيات المسلسل الواحد، كلّما زاد الرِّباط الذي يجمع بينهما، وحتى بعد.
4. آخر قطرة سُم تُبثُّ مُعلنة انتهاء المسلسل تبقى الذِّكريات قائمة تصحب المشاهد في لا وعيه، لتُظهر على تصرُّفاته.
5. دبلجة المسلسلات بلسان اللهجة الشَّاميَّة، آخذين بعين الاعتبار انتشار ونجاح الدراما السُّورية عند الجمهور العربي قبل الدراما المدبلجة، مما يُسهِّل مهمة البثِّ من طرف القناة والاستقبال من طرف الجمهور.

6. القدرة على الموازنة بين كلام الممثل بلغته الأم، واللهجة المترجم إليها، بالاعتماد على تطابق حركة الشِّفاه الذَّهائِيَّة، والتي تُعْرَض على الشَّاشة أخيراً، مما يُقَرِّب المشاهد من المشاهد.
7. ومن أجل جلب الجمهور المشاهد أيضاً، غُيِّرَت عناوين بعض المسلسلات وأسماء بعض الممثلين، فلم يُغَيَّر عنوان مسلسل تركي مدبلج يحكي قصَّة السُّلطان سليمان القانوني من (القرن العظيم) إلى (حريم السُّلطان)، وكثير من الأسماء الأجنبيَّة للممثلين عُدِّلَت إلى أسماء عربيَّة، والهدف أيضاً هو تقريب حياة أبطال المسلسل بدءاً من أسمائهم إلى البيئة العربيَّة، لتلقى قَبولاً من طرف المشاهد العربي.
8. لجوء القنوات التي تعرض المسلسلات المدبلجة إلى البثِّ الحصري الذي يضمن لها التقرُّد بعرض المسلسل، فيتهافت عليه المشاهدون رغبا في التميُّز بمشاهدة الحصري أيضاً.
9. الدعاية للمسلسل الذي يسبق عرضه، ثم يتزامن مع بثِّه أيضاً وبطريقةٍ مُشَوِّقة، فيصير العمل الدرامي مُنتظراً باليوم والسَّاعة والدَّقِيقة.
10. اتَّصلَ أجب عن الأسئلة واريح تلك طريقةٍ أخرى للترويج المؤسَّس للمسلسلات المدبلجة، إذ تُقام مسابقات عبر القنوات التي تُعرض لهذه المسلسلات، تدور أسئلتها حول أحداث المسلسل، بُغِيَّة كسب الجمهور المتابع، ينال فيها الفائز مبلغاً من المال أو رحلة سياحية، مما يُضيف سبباً آخر للمُشاهد لمتابعة الحلقات المعروضة، وبتركيز أكبر واهتمام أكثر.
11. أفراد المقالات والصُّور المتعلِّقة بأحداث المسلسل المدبلج وأبطاله، وصفحات أخرى لأخبار نجوم.
12. أسماء الدراما المدبلجة، مع إمكانية التعلُّق عليها، وكل هذا عبر بعض المواقع التَّابِعة لقنوات عرض تلك المسلسلات.

13. التنوع الحاصل في عرض المسلسل، فنراه على شاشة التلفزيون على تردد إحدى القنوات الأرضية أو الفضائية في وقته المعتاد والمعلن عنه، فأغلب القنوات تُبرمج إعادة ثانية للحلقة السابقة.

14. الإنترنت وإعادة المشاهدة والتحميل: إن المشاهد الذي يمتلك اتصالاً بشبكة الإنترنت، ففرص المشاهدة تُضاعف، لأنَّ أغلب حلقات المسلسلات ولا سيَّما المنتشرة منها نجدها كاملة عبر مواقع بعينها مثل اليوتيوب وغيره، مما يسمح للمتابع بمشاهدة أو إعادة مشاهدة ما يشاء من حلقات، أو تحميل ما يريد من الحلقات لمتابعتها وإعادة متابعتها وإعادة متابعتها¹.

مواصفات لسلسلات:

تتميز المسلسلات بإخراج جيد ومناظر طبيعية خلابة، ويجري تصويرها في إنشاءات فارهة وجميلة وبأزياء وموسيقى جذابة.

وتستعرض علاقات اجتماعية وأحداثاً مثيرة تمتد بين الوفاء والخيانة والأمانة والغدر والإيثار والأنانية والقناعة والنهم، وغيرها من المتناقضات السلوكية التي تشد انتباه المشاهد وتقدح غرائزه ليحب شخصية ويكره الأخرى، ما يدفعه لمتابعة حلقات المسلسل وانتظار النتائج للتحقق من صحة توقعاته لما سيحدث في الحلقات القادمة.

وكل ذلك عوامل مساعدة على شهرة هذا النوع من المسلسلات، إضافة إلى ما يتمتع به أبطال تلك المسلسلات من مواصفات الوسامة والجمال والرومانسية والوفاء، جعلت منهم نماذج للعشاق، وأشبع ما هو مفقود في العلاقات العاطفية للكثير من المشاهدين.

1 شميسة خلوي، تأثير المسلسلات المدبلجة على الأسرة العربية، مقال، شبكة الألوية، الأسرة والمجتمع، موقع الكتروني تاريخ الزيارة 2016/12/17 الخميس الساعة 9:36 مساءً

مسببات الإقبال:

وهناك مسببات للإقبال المفرط على مشاهدة هذه المسلسلات من الجنسين من مختلف الفئات العمرية.

ويصنف علماء النفس الحاجات النفسية إلى حاجات أساسية، منها الحاجة إلى الأكل والشرب والنوم والأمن، وهي حاجات أساسية تحافظ على بقاء النوع واستمراره، وأخرى مكتسبة أو ثانوية نذكر منها الحاجة إلى الحب والقبول من الآخرين والترفيه وحرية الاختيار وتحقيق الذات وإشباع الميول والاتجاهات التي يكتسبها الفرد خلال مراحل نموه.

وإذا ما نظرنا إلى الظروف الحياتية الحالية التي يعيشها الشباب مقابل إشباع تلك الحاجات الأساسية كانت أو مكتسبة نجد أن الأوضاع السيئة للبلد تجعل الشاب يعاني من القمع والظلم والفشل والإحباط وفقدان الأمن وويلات الجوع والمرض والجهل.

وبما أن الفرد كما يرى علماء التربية وعلم النفس مزود بقدرات مناعية نفسية تسمى "وسائل الدفاع النفسي" يستخدمها الفرد كحيل لاشعورية لإشباع حاجاته وهميا أو خياليا، ما يساعده على خفض التوتر الناتج عن الفشل

والإحباط الناتج عن عدم قدرته الفعلية على الإشباع ومن هذه الحيل الكبت والتقمص والتوحد، ويعتقد بأن هذه الإشباع الوهمية هي ما يجده الشباب في مشاهدة المسلسلات، حيث يستمتع الشاب المراهق أو المراهقة بمشاهدة بطل المسلسل ويتمص شخصيته لباسا وحديثا وسلوكا طمعا منه في استقطاب عطف أو حب أو انتباه الجنس الآخر.

إضافة إلى ما يحتويه المسلسل من أزياء مبهرة ومناظر طبيعية خلابة وجمال ووسامة الممثلين والممثلات، تجعل المراهقين يعيشون ساعة رومانسية جميلة حتى لو كانت خيالية أو شعورية.

وكذلك اللهجة التي استخدمت في المسلسلات، وهي أيضا لهجة شامية مرغوبة لسلاسة نطقها وانتمائها لأقطار الشام.

إضافة إلى أن اللغة العربية تتميز بقدرة ناطقها على استخدام الحروف الحلقية الصعبة، ما ساعد على فهم اللهجات العربية التي يكون مصدرها جميعا اللغة العربية الفصحى وقد ساعدت القنوات الفضائية منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي على تداول اللهجات المحلية بين مختلف الأقطار العربية، ما ساعد على فهم اللهجة السورية.

عناوين المسلسلات المدبلجة:

يعتبر عنوان المسلسل هو بؤابة التي يستطيع من خلالها التغلغل للمشاهد، والعتبة التي يلج منها المشاهد لأحداثه إنَّه العنوان، تلك الكلمات التي تُطَوَّق المسلسل، وتُتيح لنا فهما مُسبقا لحبكة أحداثه ومآلها، وتعطينا تصوُّراً عن شخصياته،

لذلك لنا وقفة مع عناوين المسلسلات، لما لهذا العنصر من أثر في استيفاء عناصر الصُّورة التي رسمناها لموضوعنا، تلك العناوين تطبع المشهد الدرامي، ولكن رغم اختلافها فإنها لا تخرج عن أربعة أطر:

أولاً: عناوين بمسميات أبطال المسلسلات:

إنَّ هذا النوع من العناوين يعمل على ترسيخ صفات معيَّنة تحت مُسمَّى البطل أو البطلَّة، ولعلَّ هذا الأمر كان من الأسباب المباشرة التي أدَّت إلى انتشار أسماء بعينها بين المواليد الجُدد خلال فترات عرض بعض المسلسلات المدبلجة، كردِّ فعلٍ للإعجاب بهذه الشخصيات، وكثيراً ما تختار الأسماء أثناء دبلجة المسلسل بعنايةٍ فائقةٍ ويُبَدَّل الاسم الحقيقي إلى اسم آخر مناسب للبيئة العربية، مما يسهِّل رواجها بين المشاهدين، وكعيَّنة على ذلك نجد بين مسميات المسلسلات التركية: نور،

ميرنا، خليل، فاطمة، عاصي، جواهر، وغيرها كثير.

أما المسلسلات القادمة من أمريكا الشمالية فكثيراً ما يُحتفظ بأسمائها اللاتينية على شاكلة: روبي وتريزا وماريا إيلينا وماريانا وماري تشوي، ومن الهند نسمع ب: سلمى ولالي، وظهر علينا الجنس الأصفر بدوره بعنوانين ذات أسماء غريبة علينا بكل المقاييس، ورغم ذلك لاقت رواجاً وتتبعاً ملحوظاً مثل السّاحرة يوهي وهانا كيمي.

أما الدراما الإيرانية التي تبثُّ مسلسلاتها تحت شعار الدّين، وتحت مسمّيات لا يجدها أقلّ مطّلع منّا على قصص القرآن الكريم وسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعرض حياة بعض الأنبياء والصّحابة، فنجد: يوسف وأيوب عليهما السّلام ومريم بنت عمران والإمام علي وابنه الحسن رضي الله عنهم وتبقى أعمالاً تبشيرية للمذهب الشّيوعي الاثني عشري، تحاول من خلالها السياسة الإيرانية استقطاب أبناء المسلمين من السّنة عبر عناوين المسلسلات التي تُعبّر عن مضامين تاريخية مُحرفّة تخدم مذهبهم، فالعنوان في هذه الحالة إذن، يجعل المشاهد ولا سيما المراهق مشدوداً لشخصٍ مُعيّن، بكل ما يحمله من صفاتٍ من خلال أداء دوره في المسلسل، أو يجعل المشاهد يتطلّع لمشاهدة مسلسل إذا ما رُبط بسيرة أحد الأعلام.

ثانياً: عناوين تدلُّ على الضياع والأحاسيس السلبية:

إنّ هذا الصّنف من العناوين له دلالات مباشرة عن حالات الضياع النّفسي للفرد، مثل: العمر الضائع، سنوات الضياع، غربة امرأة، صرخة حجر، اللّحن الحزين، لحظة وداع، رماد الحب، قلوب منسية، الغريب، رجلٌ بلا قلب، المرأة الجافّة، حدُّ السكّين.

ولعلّها هي الأخرى تُعدُّ منفذاً لكل من يعاني من مشكلة مشابهة، بحيث يُسقط معاني أحداث المسلسل المختزلة في ذلك العنوان على حياته، فيتعلّق بالمسلسل وأبطاله، ويحس أنّ الشخصية تمثّله

وَتُعبر عن أحواله، فينفصل جزئياً عن المجتمع ليُلقي بأحلامه وآماله على ما سيُشاهده من تطوُّر في أحداث المسلسل، إنَّ المتتبع للمنحى الدرامي لمثل هذه المسلسلات يجد أن الحزن ينبع من خيانة صديق لصديقه، والصَّياع يتولَّد من عدم نجاح علاقة محرَّمة، والألم ينبعث من قلب شاب أخفق في امتلاك فتاة فاتنة!

فالعنوان في هذه الحالة إذن، يجعل المشاهد ولا سيما المراهق مربوطاً بالحالة الاجتماعية أو العاطفية لأبطال المسلسل بكل ما تحمله من معاناة وآلام ومتاعب، والتي تسير في غير منحائها الصَّحيح.

ثالثاً: عناوين توهي بجمال الحياة والأحاسيس الإيجابية:

تعبّر هذه العناوين عن كل ما هو جميل من الأحاسيس الإنسانية السَّامية التي يحتاجها كل واحد فينا، لكن هذه المشاعر الطيِّبة غالباً ما تأتي من العلاقات المحرَّمة، فيزيِّن الشُّعور الفطري الجميل في إطارٍ من الخبث والمكر، مثل: ويبقى الحب، رباط الحب، زهرة الحب، قصر الحب، طريق الصِّداقة، حُلْم الشَّباب، الرِّجل اللطيف، شريك عمري.

فيرسخ اعتقاد لدى المشاهد المراهق الذي لم تصقله تجارب الحياة بعد أنَّ الحب لا يأتي إلا عند لقاء حبيب بحبيته بعد أن حُرِّم منها، ولا يُستلذُّ طعم الهناء إلا إذا تمرَّدت الفتاة على قيَم مجتمعها وقرَّرت أن تربط مصيرها بمن أحبَّته رغم كل الصِّعاب، ولا يكون الاستقرار النَّفسي إلا إذا تصادقت المرأة مع رجلٍ يعرف معنى الصِّداقة الحقيقية، ولا يعرف الرجل معنى الرومانسية إلا إذا أحاطت به صديقه قبل الزواج.

فالعنوان في هذه الحالة إذن، يقلِّب المعاني الحقيقية للقيَم النَّبيلة ويحصرها في مواقف بعيدة عن ديننا وعن مجتمعنا كل البعد، فترتسم الدنيا أمام المشاهد بطريقة الأخر.

رابعاً عناوين تجمع بين نقيضين:

يجمع فيها العنوان بين متناقضين، وليس التناقض هنا تناقض ضد معنوي خالص، وإنما هو نقض للقيمة الإنسانية الأولى، فبعد أن يُدغدغ الشعور بمعنى جميل من أول كلمة في العنوان، تنهار القيمة مباشرة بعده، مما يدلُّ على تيه المتلقي بين جمال القيمة الشعورية واستحالة تحققها في الواقع، وبهذا يختلُّ المؤثر العاطفي، خصوصاً إن كان المتلقي من صنف المراهقين يُعاش شعوراً شبيهاً، مثل ذلك: الحب المستحيل، الحب المحرَّم، الحب والحرب، الحب والعقاب، الحب الأسير، الحب السيء، حب وندم، العشق الممنوع، الحلم الممنوع، الحلم الضائع.

فالعنوان في هذه الحالة يجعل من الحياة مقبرة للأحاسيس الجميلة، ويعمد إلى ترسيخ فكرة انعدام الحب بين الأفراد، واستحالة تحقيق الأحلام والآمال، وحين يصبح الفرد مؤمناً بهذه الفكرة فإنَّ نبع الأحاسيس الجميلة عنده ينضب، لعدم وجود من يبادلُه نفس الشعور، أو لنقل: لا اعتقاده أن كل شيء جميل في الحياة لا بد أن يصطدم بالمستحيل وما يدور في فلكه.

وبنظرة عامَّة عن تلك العناوين نجد أن كلمة (الحب) قد شغلت الحيز الأكبر منها، وتكرَّرت وبصيغ مشابهة، مثل العشق والهوى، مما يثبت ما ذهبنا إليه سابقاً من ككون العلاقات العاطفية هي أبرز الموضوعات التي تُعالجها الدراما المدبلجة الآتية من وراء البحار.

أما المسلسلات الأمريكية فيُحتفظ بأسمائها وبلغتها الإنجليزية غالباً، حتى لو كان المسلسل مدبلجاً صوتياً، خلافاً للمسلسلات سابقة الذكر، والأمر لا يختلف كثيراً مع بقية أنواع الدراما الأخرى. هذا إضافة إلى ظهور مصطلح جديد أصبح ينتشر بين فئات الجمهور كعنوان جامع، ويُدعى بالدراما المدرسية، وخصَّت به المسلسلات الكورية واليابانية، بحيث يحاول أبطال هذه المسلسلات تصوير المحيط المدرسي، وكل ما يمكن أن يحدث لمراهقين ومراهقات جمعهم أسوار الثانويات، من

مشاكل وصعاب وحب وغيرة، في جو من الاختلاط المباح والصداقة البريئة¹.

رؤية للحد من تأثير المسلسلات المدبلجة والنهوض بواقع الإنتاج الدرامي اليمني:

1. ضرورة فرض ضوابط وقوانين تحد من انتشار بث المسلسلات المدبلجة وخاصة التي تحمل مضامين تخالف وتتعارض مع الدين والهوية والثقافة العربية الإسلامية.
2. إعداد وتنظيم حملات إعلامية وإعلانية توعوية وإرشادية توضح مدى خطورة وسلبيات وآثار مشاهدة المسلسلات المدبلجة على المجتمع.
3. تشجيع الإنتاج الدرامي اليمني الهادف بكافة أنواعه في قوالب شيقة ومثيرة وجاذبة للانتباه وعدم التركيز على النشرات والبرامج فقط.
4. تعزيز دور القنوات الفضائية العربية في غرس القيم والسلوكيات الإيجابية ضمن المواد الدرامية التي تقدمها.
5. ارتقاء القنوات الفضائية التي تتبع القطاع الخاص عن الربح المادي المبالغ فيه على حساب المواد والمضامين الإيجابية بما يخدم المجتمعات العربية والإسلامية مع إمكانية تحقيق المكسب المادي المناسب.
6. تأهيل مؤلفين وكتاب سيناريو للدراما قادرين على الإبداع وابتكار أفكار خلاقية وكتابة القصص التي تناسب العمل الدرامي.
7. ضرورة وضع خطط مدروسة للنهوض بواقع السينما والمسرح ودعم الدراما اليمنية.

1 شميسة خلوي، تأثير المسلسلات المدبلجة على الأسرة العربية، مقال، شبكة الألوكة، الأسرة والمجتمع، موقع الكتروني تاريخ الزيارة 2016/12/17 الخميس الساعة 9:36 مساءً

8. العمل على استثمار الشخصيات الدينية المحببة في غرس القيم الدينية الإسلامية، والحفاظ على تماسك المجتمع ومواجهة الظواهر السلبية المستجدة عليه.

9. توفير الإمكانيات المادية والتقنية الفنية كالأستوديوهات والأجهزة لإنتاج مسلسلات وأفلام يمنية نابعة من الواقع اليمني تتناول مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

10. نشر الثقافة الدينية في المناهج التعليمية من الابتدائي وحتى الجامعة وتدريب المربين لتوضيح

أبعاد ومخاطر مشاهدة المواد التي تضر بالمجتمع وقيام المؤسسات التربوية والإعلامية بدورها في بناء جيل واع قادر على تحمل مسؤولياته ويحافظ على الهوية الثقافية العربية والإسلامية.

11. المتابعة والانتباه للقنوات الفضائية التي تروج للأفكار الغربية وزرع الفتن وإثارتها من خلال

بعض المواد التي تؤدي إلى ظهور سلوكيات تخرج عن المعقول، والعمل على إزله الأسباب التي تؤدي إلى ذلك.

المؤسسات التي تقوم بدوراً في تكوين الشباب:

لا ينحصر التأثير في النشء الجديد أو فئات الشباب وغيرهم في وسائل الإعلام، فهناك عدة مؤسسات اجتماعية تسهم في عملية التنشئة الاجتماعية والتأثير على الناحية النفسية والاجتماعية للشباب وهناك عدة عوامل كثيرة تؤثر وتسهم في التربية وتمارس دوراً على القيم والاتجاهات والمعتقدات وهي: (الأسرة، المدرسة، جماعة الرفاق، الجامعة، ووسائل الإعلام)، لذا سنتناول اهم تلك العوامل والمؤسسات التي تؤثر في تربية الشباب والنشء ودورها بشكل عام:

أولاً: الاسرة:

تنوعت وتباينت عناوين الكتابة عن الاسرة في علم الاجتماع، إذ أطلق عليها المؤسسة بعدها تنظيمياً غير رسمي لها سلطة على أفرادها وتصل درجتها إلى التحكم بسلوكهم اليومي وروابطهم

الاجتماعية ومصيرهم الاقتصادي، ثم حددتها على أنها خلية اجتماعية تقوم بالإنتاج البشري (الإنجاب) وبعد ذلك وصفتها على أنها وحدة اجتماعية خاصة بالمجتمعات الحديثة والصناعية بسبب صغر حجمها وتضائل سيطرتها على أفرادها¹.

وعرفت الأسرة على أنها (نظام اجتماعي ضمن أنظمة المجتمع، وهي النواة الأساسية التي تجري فيها كثير من التفاعلات والعلاقات العائلية وتؤدي دوراً مهماً في تكوين شخصية الطفل وتوجيه سلوكه²)

وتعد الأسرة من أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية وأكثرها تأثيراً، فهي النموذج الأمثل والبيئة التربوية الأولى للجماعات الأولية التي يرتبط بها الفرد التي تشكل فيها شخصيته تشكلاً فردياً واجتماعياً، وهي أكثر الجماعات تأثيراً في سلوك الفرد واتجاهاته ومهاراته وقيمه

وهناك عدة عوامل ومتغيرات تقوم بدوراً في تنشئة الفرد داخل أسرته:

1. نوع العلاقة بين الوالدين وبين الوالدين والأولاد من جهة أخرى:

فالأسرة المفككة التي تسودها الخلافات بين الوالدين غالباً ما تؤثر على سلوك الأولاد وتدفعهم نحو الانحراف والجنوح³

بينما الأسرة التي يسودها الانسجام والتفاهم تساعد على نمو شخصية الأبناء نمواً سليماً يؤدي الى شخصية متوازنة وكاملة اجتماعياً ونفسياً.

2. مركز الفرد وتربيته في الأسرة:

1 معن خليل عمر (1994) علم اجتماع الأسرة، عمان، دار الشروق ص5،6.

2 المصوعي، خدوج (2003) المرأة والتنشئة الاجتماعية، سوريا، منتدى المرأة العربية ص2.

3 خليل الفاعوري، (1985) الشباب قضية ورعاية ودور، ط1، عمان، مركز الكتب الأردني ص92.

فالطفل الأول مثلاً يتمتع بالاهتمام الزائد و ببعض المزايا منها السلطة التي يمنحها له الوالدان، والطفل الاصغر ينال الرعاية والاهتمام والدلال أكثر من غيره من الابناء، فترتيب الفرد بين أخوته يمنحه سيكولوجية معينة تؤثر على سلوكه وشخصيته في المستقبل¹

3. حجم الأسرة وعدد أفرادها:

ثمة تأثير لعدد الأبناء في الأسرة على اتجاهات الأبناء، وبعد ميل الأهل الى استخدام العقاب، فالأسر الأكثر أبناء أقل حماية لهم والأسر المتوسطة الأبناء هي الأكثر انضباطاً لأن الأسر التي لها عدد قليل من الأبناء يتعاملون معهم بديمقراطية أكثر مما تستطيع الأسر كثيرة الأبناء، وهذا ينعكس بالتالي على بنائهم النفسي والاجتماعي والثقافي والسلوكي

ومن الطبيعي أن يكون الآباء ذوي الاسرة الكبيرة أكثر إحساساً بالضغط من غيره، وهم كذلك قد يقصرون في توفير الحاجات الاساسية أو حاجات الحياة المختلفة لأبنائهم، وبالتالي فإن هذه المواقف تؤدي الى ضغوطات على الأبناء ومحاولة الهرب إلى واقع آخر، بما فيه عالم الدراما تعويضاً عن الواقع الذي يعيشونه في بعض الأحيان.

4. المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للأسرة:

فكلما ارتفع المستوى التعليمي والاقتصادي والاجتماعي للوالدين اتجه الميل للتعامل مع الأبناء بواسطة أساليب المناقشة والحوار مما يؤدي الى آثار ايجابية على النمو الاجتماعي والاخلاقي للأبناء.

1 معن خليل عمر (1994) علم اجتماع الأسرة، عمان، دار الشروق ص6.

ثانياً: المدرسة:

تُعدُّ المدرسة من الجماعات الثانوية في التنشئة الاجتماعية للفرد، فهي مؤسسة تربوية نظامية مسؤولة عن توفير بيئة تربوية سليمة للطالب تساعد على بناء شخصيته من جميع جوانبها الجسمية والعقلية والاجتماعية والعلمية وغيرها، وتتابع المدرسة دور الأسرة وتتعاون معها في عملية التنشئة وتقوم المدرسة بعدة مهمات منها¹:

- تزويد الطالب بالمعلومات والمعارف والخبرات والمهارات اللازمة له.
- تهيئة الطالب اجتماعياً من خلال نقل ثقافة المجتمع وتفسيرها.
- إعداد الطالب للمستقبل.
- توسيع الدائرة الاجتماعية للطالب.
- تعليم الطالب الانضباط والسلوك واحترام الوقت.
- تعليم الطالب المفاهيم والاتجاهات واكسابه المعايير والقيم.

وتؤدي الكتب والمناهج المدرسية وظيفة مهمة في التنشئة لدى الطلبة من حيث تعزيز الاتجاهات والقيم الاجتماعية كما تعمل على تعزيز الصورة النمطية والأدوار الجنسانية للذكور والإناث. إذ أن الكتب المدرسية تقوم بدوراً في طبيعة المضمون أو الرسالة التي تحملها للطلبة، ويأخذ على التربية المدرسية بأنها متحيزة للطلبة الذكور على حساب الإناث سواء من خلال اللغة المستخدمة أو من خلال الأدوار، فقد احتل الجنس الذكري الصدارة وظهر وكأنه مركز الحياة ومحورها، فالأدوار الذكورية من خلال الكتب المدرسية تركزت في الأدوار السياسية والقومية والدينية والأدبية وغيرها.

1 محمد الشناوي، وآخرون (2001) التنشئة الاجتماعية للطفل، ط1، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع ص210، 211.

ثالثاً: جماعة الرفاق:

تعد جماعة الرفاق من الجماعات الأولية في التنشئة وتكوين شخصية الافراد واصطلاح الرفاق يشير إلى هؤلاء الذين يشبهون بعضهم في المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي وفي صفات اخرى كالسن والجنس¹.

ومن خلال اللعب مع الرفاق يكتشف الفرد بيئته ويتعرف على عناصرها ومثيراتها المتنوعة ويتعلم عن ذاته وأدواره وأدوار الذين يحيطون به من الكبار والأقران كما يصبح الرفاق نماذج سلوكية بالنسبة للفرد يمكن تقليدها، كما أن ارتباط المراهقين بالأصدقاء والأهل يتغير حسب العمر فعندما يصل المراهق إلى سن حوالي (17) سنة فإن الاهتمام والارتباط يكون بالأصدقاء أكثر من الأهل².

وتؤثر جماعة الرفاق على سلوك الفرد بدرجة قد تفوق أثر الأسرة أو المدرسة ويرتبط بمدى تأثيرها على درجة ولاء الفرد لها ومدى امتثاله لمعاييرها وتقبله لقيمها وأنماط اتجاهاتها، كما يرتبط بدرجة قوية بقوة الجماعة وتماسكها والتفاعل بين أفرادها، وتمارس جماعة الرفاق أساليب نفسية واجتماعية في عملية تنشئة وتكوين الفرد تتمثل في:³

1. الثواب الاجتماعي والتقبل.

2. العقاب والزرع والرفض الاجتماعي في حالة مخالفة العضو لمعايير الجماعة.

3. تقديم نماذج سلوكية يتوحد معها بعض الأعضاء.

4. المشاركة في النشاط الاجتماعي وخاصة اللعب.

فنوعية الاصدقاء تؤثر بشكل كبير على سلوك الأفراد سواءً الخطر منها أي السلبي او الايجابي

1 صالح أبو جادو (2000) سيكولوجية التنشئة الاجتماعية، ط2، بيروت، دار الهادي للنشر ص237.

2 المرجع السابق نفسه ص237.

3 محمد الشناوي، وآخرون (2001) التنشئة الاجتماعية للطفل، ط1، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع ص215.

خاصة لدى فئات الشباب في جيل المراهقة المحصورة عمرياً في سن (14-18)، من حيث مثلاً التدخين، تعاطي المخدرات، الجنوح والسكر، وغيرها من الأفعال التي تؤدي في المستقبل إلى ضياع هؤلاء الشباب خاصة إذا استمرت هذه التصرفات، وكذلك فإن جماعة الرفاق أو الأصدقاء من جيل الشباب تقوم بدوراً إيجابياً من حيث التعلم الإيجابي للدور المنوط بهؤلاء الأفراد في المجتمع، وبناء شخصيتهم العلمية والاجتماعية والنفسية والتخطيط لبناء مستقبل صحي سليم آمن، وتعمل جماعة الرفاق على تعزيز التصنيف بين الجنسين سواء ذكور أو فتيات من خلال الميل إلى مصاحبة الشباب من النوع الاجتماعي نفسه أكثر من المصاحبة أو الاقتران بأصدقاء من نوع اجتماعي ثان من الشباب أو الأصدقاء.

رابعاً: دور الجامعة:

تأتي مرحلة الجامعة كمرحلة حساسة ومهمة في حياة الشباب، ففيها يبني شخصيته، ويتزود بمعارف كثيرة ويتعلم الكثير من المهارات العملية أو الاجتماعية أو السلوكية، لكن بيئة الجامعة تُعدُّ من البيئات الحسنة لبناء شخصية الشباب وينتظر الأهل والمجتمع من الشباب الجامعي ما لا ينتظرونه من غيرهم نظراً لطبيعة الظروف الحسنة التي توفرها الجامعة من أساتذة ومدرسين ومناهج ومرافق أخرى تساعد الشباب على بناء شخصياتهم وتحسين مهاراتهم في الحياة العملية. وتُعدُّ مرحلة الجامعة من المراحل الحرجة في تكوين الشخصية، إذ يبلغ التأثير ذروته بالمحيط الخارجي الذي يعيش فيه، فهو يتعلم كيفية التعامل مع الآخرين، وذلك بتكوين الصداقات مع أقرانه الطلبة وانتهاء بالتعاون مع المثبرات البيئية التي تحيط به ومن أهمها التلفزيون والفضائيات¹.

1 عبد الرحمن الشاعر (1996) إنتاج برامج التلفزيون، القاهرة، دار الفكر العربي ص52.

خامساً: وسائل الإعلام:

يُعدُّ الإعلام بأشكاله المختلفة (المقروء، المسموع، المرئي، أو المقروء والمرئي وهو الانترنت) من الجماعات الثانوية التي لها دورٌ مهمٌّ في عملية التنشئة الاجتماعية وبناء وتكوين الشباب، وفي غرس الصورة النمطية والأدوار لكل من الجنسين الذكور والإناث.

إن قطاعات الشباب تتعرض بفعل تكنولوجيا الإتصال والإعلام إلى رسائل متعددة، وبعض من هذه الرسائل تحمل كثيراً من القيم وأنماط السلوك التي تتعارض مع قيمهم الأمر الذي قد يؤدي إلى تأثير سلبي على فكرهم وسلوكهم، وتختلف المجتمعات في طرق الإكساب لقيمها لفئة الشباب، فالمجتمعات التي تعتمد المؤسسات التقليدية كالمدرسة والأسرة ودور العبادة تتجه القيم فيها لأن تكون أكثر محافظةً واستقراراً وأقل احتمالاً للتغيير، وفي المجتمعات التي تعتمد على مؤسسات التنشئة المعاصرة ومنها ثقافة وسائل الإعلام الجماهيرية فإن نظم القيم فيها تتجه إلى التغيير بسرعة وفي أي وقت، وقد تتصارع القيم في هذه المجتمعات¹.

ولقد كان للتطور الهائل الذي شهدته وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري أثر كبير في انتقال الثقافات بين المجتمعات المختلفة أو داخل البلد أو المجتمع الواحد، وهو أمرٌ يمكن أن يساعد في تحقيق التقارب بين هذه المجتمعات، بالإضافة إلى ما يمكن أن يحققه في مجال الانتقال من المرحلة التقليدية إلى المرحلة العصرية المتطورة².

لقد أصبح لوسائل الاتصال الجماهيري تأثيراً كبيراً على الشباب وبالأخص التلفاز، فهو يعمل بطريقة أو بأخرى في التأثير على القيم والاتجاهات سلباً وإيجاباً، فلو أحسن استغلاله استغلالاً جيداً

1 محمد أحمد البيومي (2000) علم الاجتماع بين الوعي الإسلامي والوعي المغترب، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية ص79.

2 علي السيد عجوة (2001) دراسات في العلاقات العامة والإعلام، عالم الكتب، القاهرة ص162.

فسوف يعكس دوراً يشكل به سلوك الشباب، وإذا لم يستغل الاستغلال الجيد فسيكون أداة هدم لهؤلاء الشباب

ومن هنا فإن الدور الذي يلعبه الإعلام في بناء شخصية الفرد وتكوينها لهو دورٌ محوريٌّ حساس وسلاح ذو حدين، لذا فإنه من الواجب أن يعي الشباب سواء الذكور أو الاناث على حد سواء المشكلات التي يمكن أن يحدثها الاعلام وبصورة دقيقة واضحة، حتى لا تتعكس العملية التفاعلية مع وسائل الإعلام بصورة سلبية، وهنا فإن للإعلام مسؤولية اجتماعية في أن تساعد هؤلاء الشباب في وضع المعايير المناسبة في الحكم على الاشياء، وأن تنمي لديهم القدرة على التفكير الناقد والتفكير العلمي، لكي يختبروا القيم السائدة ويحددوا مدى مناسبتها للتطبيق واستخدامها في الحكم على الأمور.

العوامل المؤثرة في تكوين الشباب:

أصبحت رعاية الشباب قضية مهمة من قضايا التنمية الشاملة والمستدامة، باعتبار أن الشباب مصدر مهم ومتجدد، إذ أن الاستثمار في الشباب يعني ضمان المستقبل لأن الشباب مثلما أنهم أداة التنمية ووسيلتها فيهم أيضاً غايتها المنشودة، وعليه فإن رعاية الشباب هي واجب وطني لا بد من مشاركة كافة قطاعات المجتمع الرسمية والأهلية معاً لتحقيقها، إذا أردنا الوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة في عالمنا سريع التغير المستند إلى ثورة معلوماتية قوامها الشباب.

وتعني كلمة الشباب "من أدرك سن البلوغ ولم يصل إلى سن الرجولة"، كما تعني "الفتاء والحداثه وشباب الشيء أوله (1)، أما كلمة (Youth) باللغة الإنجليزية فتعني "الشباب والصبأ، فتى، وشباب"² وهناك من أطلق على هذه المرحلة بمرحلة المراهقة التي تعني الفترة التي تبدأ بالبلوغ وتنتهي

1 المعجم الوسيط، ج1، (2004) مجمع اللغة العربية، مصر، مكتبة الشروق المصرية ص 470.

2 المورد، 2000، ص1085.

باكتمال الرشد، فهي عملية بيولوجية، وجدانية، اجتماعية، تربوية، ديناميكية متطورة.

وهناك خاصيتان أساسيتان يستطيع المجتمع أن ينفذ من خلالهما توجيه الشباب وهما:

الاولى: أن الشباب اجتماعي بطبعه، يريد أن ينتسب دائماً إلى مجتمع يوفر له الاستقرار.

الثانية: أن الشباب قابل للتغيير والتشكل وأن بعض خصائه قابله للاستبدال، فهو يكتسب هذه

الخصائص خلال ما يمر به من تجارب في حياته الاجتماعية.

وعلى الأهل أن لا يعدوا هذه المرحلة بأنها مرحلة المشكلات، بل عليهم أن يتفهموا طبيعة هذه

المرحلة وخصائصها، ويجب عليهم التعامل بإيجابية وروح التعاطف مع مشاكل أبنائهم المراهقين

ومعاملتهم باحترام، وعدم الاكتفاء بتحليل المشاكل التي يتعرضون لها، بل يجب سماع وجهات نظرهم

ومناقشة آرائهم دون فرض الحلول عليهم، مما يترك للمراهق فرصة اتخاذ القرار ويعزز بثقته بنفسه في

تحمل مسؤوليته اتجاه افعاله.

مما سبق نجد أنه من الصعوبة تحديد سن الشباب فهو يختلف من مجتمع لآخر ومن ثقافة إلى

أخرى، إلا أننا نرى أن الشباب هم من بين (26/14) سنة، وما يصاحب هذه المرحلة أو الفئة العمرية

من تغيرات جسمية ونفسية واجتماعية تؤثر عليهم وعلى شخصيتهم وعلى أدوارهم، وأن الشباب في

هذه المرحلة العمرية الحساسة من حياتهم وفي مرحلة النمو يعانون من تغيرات جسمية ونفسية

واجتماعية تؤثر عليهم وعلى شخصيتهم سواء أكانوا ذكوراً ام اناثاً، فهم بحاجة إلى رعاية واهتمام من

قبل الأسرة والمجتمع، والشباب متفاوتون في درجة الاستعداد والتقبل والاستجابة والتأثر والتفاعل مع

البيئة التي يعيشون فيها،

ورغم هذا الاختلاف والتفاوت تظل سنوات الجامعة مرحلة صعبة وحرجة، والتأثر خلالها ينعكس

في شخصية الطالب في المستقبل، إذ يعيش الطالب هذه السنوات من عمره في الجامعة وعادة ما

يكون اتصاله في هذه الفترة مع أقرانه والبيئة الجامعية المحيطة، بمعنى أن ما يتلقاه من افكار وعادات وتقاليد وقيم وسلوك بشكل عشوائي وغير منظم أو مراقب، فإذا ما اكتسب الطالب هذه الاتجاهات والقيم يكون من الصعب تعديلها أو تغييرها في المستقبل¹.

البت التلفزيوني الفضائي:

بدأ البث الفضاء العربي أول ما بدأ دول المغرب العربي، فقد استفادت كل من المغرب والجزائر من البث التلفزيوني الأوربي.

كما سمحت تونس لهيئة التلفزيوني الإيطالي RAI بإقامة محطة تقوية في العاصمة تونس². وفي تاريخ 8 فبراير 1985م تم إطلاق أول قمر صناعي عربي Arabsat A1 ثم تلا ذلك إطلاق القمر الصناعي Arabsat B1، وفي عام 1990م أخذ اتحاد اذاعات الدول العربية في الاستفادة من القناة 23 كأول قناة يتم استئجارها على عربسات، وفي ديسمبر عام 1990م بدأت القناة المصرية بثها المنتظم، وكانت هذه الخطوات بمثابة نقطة البداية لانطلاق الشبكة الفضائية العربي، وتزامن هذا مع خطوات سعودية تمثلت في استئجار القناة القمرية الثانية في الحزمة S وخصصت لبث برامج مركز تلفزيون الشرق الأوسط (MBC)

حيث بدأت البث من لندن في 18 سبتمبر³

ومع بداية التسعينات من القرن الماضي فقد بدأت القنوات الفضائية العربية بالظهور يوماً بعد يوم، مما غير من طبيعة الخارطة الفضائية العربية، وساعد على ذلك تطور تقنيات الاتصال والإعلام الرقمي الجديد والتنامي العالمي للعرض الفضائي، وأصبح الفضاء مجالاً للمنافسة القوية والكبيرة بين

1 عبد الرحمن الشاعر (1996) إنتاج برامج التلفزيون، القاهرة، دار الفكر العربي ص53.

2 صالح خليل أبو أصعب (2004) الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة، عمان، دار آرام للدراسات والنشر ص27.

3 مجد الهاشمي (2001) الإعلام الدولي والصحافة عبر الأقمار الصناعية، عمان، دار المناهج ص80.

الفضائيات المختلفة العربية وغير العربية، وشهدت هذه الفترة ظهور عدد من القنوات الفضائية العربية التي استطاعت أن تدخل المنافسة مع القنوات الفضائية الأجنبية بعد ان كانت حكرًا عليها لفترة طويلة¹.

وفي اليمن تخضع وسائل الإعلام لتأثير وزارة الإعلام وتخضع للوائحها التنظيمية وتملك محطات التلفزيون والراديو وقد ظهر البث التلفزيوني في اليمن لأول مرة في عدن حيث تأسست أول قناة تلفزيونية في 11 سبتمبر 1964م حيث اعتبرت واحدة من أوائل القنوات التلفزيونية في المنطقة وبخصوص البث الفضائي، بدأ في 1995/12/20م على القمر إنتلسات (59) (INTELSAT) نظام تماثلي على البند (C-BAND) وكانت التغطية على الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وجزء كبير من أفريقيا واستمر حتى أطلق القمر العربي عرب سات (A2) وتم الحجز عليه لبث قناة تلفزيونية إضافة إلى البرنامج العام ثم إضافة البرنامج الثاني عام 2000م.

وظهرت قنوات خاصة في العشر سنوات الماضية والتي تبث من خارج اليمن وكلها مختلفة التوجهات نتيجة طبيعتها المعارضة لتوجهات السلطة السياسية الحاكمة.

خلاصة محور الشباب:

من خلال الاستعراض السابق، لاحظنا أن تكوين الشباب يتأثر بمجموعة من العوامل والمؤسسات وقد بتنا لا نعرف أيًا من تلك العوامل أكثر أهمية من الأخرى، لكن من المؤكد أن دور وسائل الإعلام يتعاظم ويزداد نظراً لزيادة تعرض الشباب لوسائل الإعلام على حساب العوامل الأخرى خصوصاً الأسرة والمدرسة والجامعة.

1 مي عبدالله (2010) نظريات الاتصال، طبعة أولى، بيروت، دار النهضة العربية ص 129.

ملخص

التلفزيون من بين أهم وسائل الاتصال الجماهيري التي لاقت ولازمت تحظى باهتمام كبير من طرف الجمهور المشاهد نظراً لما يتميز به من مميزات تجعله يفضل عن غيره من الوسائل كتميزه بتقديم محتواه مدعماً بالصوت والصورة ولكونه أيضاً خفف العناء على جمهور المشاهدين بالانتقال من مكان تواجدته إلى أماكن العروض كما كانت عليه السينما والمسرح في سابق الأيام، لكونه أيضاً يقدم العديد من البرامج ، تتنوع وتختلف باختلاف مضمونها ومحتواها وعلى سبيل الذكر الدراما التلفزيونية التي تلقى إقبالاً واضحاً من قبل الجماهير نظراً لكونها تتناول مواضيع عدة تخص المجتمع سواء كانت اجتماعية أو عاطفية، سياسية، تاريخية إلى غير ذلك وتعالجها بطريقة تجعلها أكثر قرباً من الجمهور المشاهد.

الفصل الثالث

إجراءات الدراسة

الفصل الثالث

إجراءات الدراسة

تمهيد

تعد إجراءات الدراسة عنصراً أساسياً في توجيه الدراسة وفقاً للأسس العلمية والمنهجية وعن

طريقها يتم تحديد الوسائل لحل مشكلة الدراسة المطروحة.

وقد أشتمل هذا الفصل على وصف لإجراءات الدراسة الميدانية التي قام بها الباحث وذلك لتحقيق

أهداف الدراسة، ويتضمن المنهج المتبع، ومجتمع الدراسة وعينتها، والخطوات التي مرت بها عملية

بناء أداة الدراسة، والتحقق من صدق الأداة وثباتها، والمعالجة الإحصائية المستخدمة لتحليل البيانات

وفيما يلي تفصيل ذلك:

الإطار العام للدراسة الميدانية

أولاً، أداة الدراسة:

استخدم الباحث الاستبيان كأداة رئيسية لجمع المعلومات من أفراد العينة لأنها تحقق قدر جيداً من الموضوعية العلمية بعيداً عن التحيز وقد تضمن الاستبيان أربعة محاور

المحور الأول: وتشمل البيانات الشخصية تفيد في التعرف على خصائص أفراد العينة (الجنس والعمر والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية).

المحور الثاني: ويشمل 18 سؤال تتمحور حول عادات وأنماط المشاهدة يجب عليها المبحوثين.

المحور الثالث: ويشمل 35 سؤال تتمحور حول الأسباب والدوافع التي تدفع المبحوثين للمشاهدة يجب عليها المبحوثين.

المحور الرابع: يشمل 24 سؤال تتمحور حول مدى تأثير المبحوثين بالمشاهدة يجب عليها المبحوثين.

ثانياً: قياس صدق أداة الدراسة وثباتها:

أ- الصدق:

يهدف اختبار صدق المقياس إلى التأكد من أن المقياس قادر فعلاً على قياس ما ينبغي أن يقاس، وبعد انجاز الباحث تصميم صحيفة الاستبيان قام بعرضها على الأستاذ المشرف، ثم قام الباحث باختبار صدق الاستمارة للتأكد من قدرتها على تحقيق أهداف الدراسة الميدانية، وقياس متغيراتها للتأكد من الصدق الظاهري للاستبيان في صورته المبدئية بعرضه على عدد من المحكمين المتخصصين والملحق رقم (1) حيث طلب الباحث من المحكمين إبداء الرأي نحو مدى وضوح صياغة كل عبارة من عبارات أداة الدراسة ومدى ملائمة العبارة لقياس ما وضعت لأجله ومدى

مناسبة العبارة للبعد التي تنتمي إليه وقد تم الأخذ بملاحظات وتعديلات المحكمين من أجل ان تكون الاداة اكثر شمولاً ودقة لجمع بيانات الدراسة.

ب- الثبات:

تم التحقق من ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل كرونباخ ألفا (Cronbach Alpha) وكذلك باستخدام سبيرمان - براون للتجزئة النصفية وذلك للأداة ككل وكانت أهم النتائج التي تم التوصل إليها موضحة في الجدول رقم (1)

جدول رقم (1) يبين نتيجة اختبار الفا كرونباخ ومعامل التجزئة النصفية

الأداة ككل	معامل كرونباخ ألفا
عادات و أنماط المشاهدة	0.720
اسباب و ودوافع مشاهدة المسلسلات المدبلجة	0.860
مدى التأثير بالمسلسلات المدبلجة	0.858
الأداة ككل	0.883

يتضح من النتائج الموضحة في جدول رقم (1) ان معامل الثبات (كرونباخ الفا) الكلي الى أن أداة الدراسة تتمتع بثبات عالي حيث بلغ معامل الثبات لأداة الدراسة (0.883) وهو معامل قوي يجعل الاداة مناسبة لجمع البيانات المتعلقة بالدراسة.

مجتمع وعينة الدراسة:

يتمثل مجتمع الدراسة في طلبة الجامعات في مدينة الحديدة، قام الباحث بتطبيق دراسته على جامعة الحديدة كنموذج عن الجامعات وشملت طلبة وطالبات كلية التجارة والاقتصاد وكلية طب الاسنان وقسم المختبرات وكلية الآداب الملتحقين بجامعة الحديدة، والمسجلين في برنامج البكالوريوس

للفصل الدراسي الاول عام 2017-2018م

وذلك للاعتبارات التالية:

• سهولة الوصول واجراء الدراسة الميدانية.

• تم اختيار من الجامعة كُليتان علمية وكُليتان نظرية

وتم تطبيق الدراسة على عينة عشوائية بسيطة قوامها 322 مفردة من طلبة جامعة الحديدة، وهي مجموعة جزئية من المجتمع الإحصائي ذات حجم معين بحيث يكون لجميع وحدات العينة في المجتمع الإحصائي نفس الفرصة أو الاحتمال في الاختيار¹

مراجعة البيانات ومعالجتها احصائياً:

بعد الانتهاء من عملية جمع بيانات الدراسة بواسطة الاستمارات، قام الباحث بالمراجعة الدقيقة لتلك الاستمارات، للتأكد من استيفائها للبيانات المطلوبة واستبعاد الاستمارات الخاطئة، أو غير المستوفاة بعض البيانات (حيث حرص الباحث على اضافة عدد من الاستمارات أثناء توزيع الاستمارة تحسباً لأي خطأ أو نقص في بيانات الاستمارات المنفذة بعد ذلك)

وبعد أن تمت عملية ترميز الاستمارات، ليتم ادخال بياناتها للحاسب الآلي، لتحليلها احصائياً باستخدام برنامج (SPSS) المستخدم في تحليل البحوث الاجتماعية، كما تمت المعالجة الإحصائية للبيانات باستخدام مجموعة من المقاييس والمعاملات الإحصائية.

المقاييس والمعاملات الإحصائية:

بعد الانتهاء من جمع بيانات الدراسة ثم ادخالها بعد ترميزها إلى الحاسوب، جرت معالجتها وتحليلها واستخراج النتائج الإحصائية باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية والمعروف باسم (SPSS) Statistical Package For Social Science للحصول على

1 السيد أحمد عمر، البحث العلمي مفهومه وإجراءاته ومناهجه، ليبيا، منشورات جامعة قاريونس، 1994 ص 211.

نتائج أكثر دقة وقد كانت اهم الاساليب والمعالجات الاحصائية المستخدمة التالية :

1. معامل كرونباخ ألفا لاختبار ثبات أداة الدراسة.
2. التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية.
3. اختبار t لعينتين مستقلتين
4. اختبار تحليل التباين لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات آراء المبحوثين.

ميدان الدراسة، جامعه الحديدة:

نشأة الجامعة: أنشئت عام 1996م وقد كانت كلية التربية بالحديدة والتي تأسست عام 1988/87م التابعة لجامعة صنعاء آنذاك هي النواة الأولى للجامعة¹، وقد بدأت مسيرتها العلمية مكونة من ست كليات وتحتوي على كليات نوعية ومتميزة انفردت بها كما أنها استطاعت أن تضيف خلال مسيرتها العلمية خمس كليات نوعية ومتميزة في مخرجاتها العلمية ليرتفع عدد كليات الجامعة حتى 2006/2005م إلى أحدا عشرة كلية كما تم إنشاء العديد من المراكز في الجامعة وتقع الجامعة على الساحل الجنوبي الغربي لمدينة الحديدة على خط عرض 42 40 شمالاً وخط طول 50 42 شرقاً تبلغ مساحتها نحو (1.160.000م²) وتتبع الجامعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مستقلة مالياً وإدارياً موقعها الجغرافي الحديدة - شارع الجامعة شارع الديرهمي سابقاً².

رؤية الجامعة:

تهدف الجامعات اليمنية بشكل عام إلى تنشئة مواطنين متمسكين بعقيدتهم الإسلامية منتمين لوطنهم وأمتهم متحلين بالمثل العربية الإسلامية السامية ، مطلعين على تراث أمتهم وحضارتهم

¹ الموقع الالكتروني لجامعة الحديدة www.hoduniv.net.ye

² دليل جامعة الحديدة 2005م

معتزين بهما، ومتطلعين للاستفادة الواعية والإفادة من الحضارة العربية الإسلامية ومن التراث الحضاري الإنساني وإجراء البحوث العلمية وتشجيعها، وتوجيهها لخدمة المجتمع والمساهمة في تقدم المعارف والعلوم والآداب والفنون وتوثيق الروابط العلمية والثقافية مع المؤسسات التربوية والثقافية والهيئات العلمية داخل البلاد وخارجها كما تهدف الجامعة بوجه خاص على تحقيق إتاحة فرص الدراسة المتخصصة والمتعمقة للطلاب في ميادين المعرفة المختلفة تلبيبة لاحتياجات البلاد من التخصصات والفنيين والخبراء مع الاهتمام والتركيز على ما يلي :

1. رفع مستوى الإعداد والتأهيل.
2. تكوين الثقافة العامة الهادفة إلى تنمية مقومات الشخصية الإسلامية الصحيحة والتكوين المعرفي والعلمي القويم.
3. ترسيخ الرؤية الإسلامية الصحيحة النابعة من آفاق المعرفة الإسلامية الشاملة وتصورها للكون والإنسان والحياة.
4. تكوين مهارات التفكير العلمي الابتكاري والناقد.
5. اكتساب المعارف والمهارات العلمية والتطبيقية وتسخيرها لحل المشكلات بفعالية وكفاءة.
6. تدريس وتمكين الطلاب من أساليب وطرق إجراء البحوث العلمية وتطبيقها وتقويمها.
7. تنمية المواهب والمهارات الإيجابية نحو العمل بشكل عام مع التركيز على تنمية روح التعاون، والعمل الجماعي، والقيادة الفاعلة، والشعور بالمسئولية، والالتزام الأخلاقي.
8. تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو العلوم والتكنولوجيا وتطوراتها المتسارعة، وكيفية الاستفادة من كل ذلك في تطوير وحل قضايا البيئة والمجتمع اليمني.

رسالة الجامعة: تسعى الجامعة لتقديم خدمة تعليمية متميزة، تكسب الطلبة معارف ومهارات

تتطلب متطلبات التنمية وسوق العمل، والإسهام في تنمية المجتمع بتقديم خدمات بحثية واستشارية وتدريبية وبرامج التعليم المستمر، من خلال كادر أكاديمي وإداري كفاء، وبيئة تعليمية محفزة، وبرامج متطورة، والتوسع في الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، وفقاً لأنظمة الجودة الشاملة، والشفافية والأخلاق المهنية.

اهداف الجامعة:

1. إكساب الطالب المعارف والمهارات في التخصصات الأكاديمية المختلفة
2. الإسهام في دعم جهود البحث العلمي المعرفي والتطبيقي في المجالات المختلفة
3. ربط المخرجات التعليمية بمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل
4. توفر البنية التحتية اللازمة لدعم العملية التعليمية والخدمات والأنشطة الطلابية
5. توفير فرص التعليم والتعلم غير المختلط
6. التوسع وتطوير العلاقة مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي محلياً وإقليمياً ودولياً
7. تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع بتقديم برامج تدريبية في مختلف جوانب التنمية

قيم الجامعة:

1. الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية
2. الموضوعية، واعتماد الشفافية، ومبدأ المساواة
3. تنمية روح المسؤولية نحو المجتمع
4. العمل بروح الفريق الواحد
5. الجودة والتميز
6. تشجيع المبادرات الذاتية والإبداعية
7. التعليم المستمر

1) كلية التجارة والاقتصاد

تمثل جامعة الحديدية ثمرة من ثمار الوحدة المباركة إلى جانب باقي الجامعات اليمنية الحكومية في مختلف المحافظات اليمنية، التي أنشأت في منتصف التسعينات من القرن الماضي إلى جانب جامعتي صنعاء وعدن وذلك بفضل الإدارة السياسية في نشر التعليم العالي وجعله في متناول جميع أبناء اليمن و جامعة الحديدية اليوم بكلياتها العلمية واحدة من تلك المؤسسات التي تقدم المزيد من الإسهامات في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية المواكبة لمستجدات العصر والتي من شأنها رفد عملية التنمية الوطنية المستدامة ، والنهوض بالمجتمع اليمني.

وقد نشأت كلية التجارة والاقتصاد بالتزامن مع نشأة الجامعة في العام 1996/1997 م، لتمثل أحد لبناتها الأولى والأساسية وذلك لمواكبة احتياجات التنمية وتلبية احتياجات السوق من الكفاءات البشرية في المجالات الإدارية والمحاسبية والاقتصادية والسياسية، وتدعيماً لحركة البحث العلمي باعتباره أحد الركائز الأساسية والقوية لتحقيق التنمية والتقدم في البلاد.

وقد توسعت الكلية استجابة لحاجات سوق العمل وتحقيقاً لأهدافها بإضافة تخصص العلوم المالية والمصرفية إلى جانب تخصصاتها السابقة والمتمثلة بإدارة الأعمال، والمحاسبة، والاقتصاد، والعلوم السياسية، وتتطلع الكلية إلى فتح برامج دراسات عليا أكاديمية ومهنية بالتمويل الذاتي.

نشأة وتأسيس الكلية: تأسست كلية التجارة والاقتصاد في بداية العام الدراسي 97/96م.

موقع الكلية: تقع الكلية ضمن مجمع الجامعة بمبنى عمر المختار على طريق الدريهمي.

أهداف الكلية: تزويد محافظة الحديدية خاصة والجمهورية عامة بالكوادر المتخصصة في

مجالات إدارة الأعمال والمحاسبة والاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية بما يواكب التطورات التي حثت في البلاد

نظام الدراسة في الكلية: تتبع الكلية نظام الفصلين الدراسيين

اقسام الكلية: إدارة الأعمال ومحاسبة والاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة إلكترونية والعلوم

المالية والمصرفية

عدد الطلاب: 2168 طالب وطالبة

(2) كلية الطب و العلوم الصحية

نشأة وتأسيس الكلية: بدأت الدراسة في كلية العلوم الطبية في العام الجامعي 99/98م، وكانت

آنذاك تسمى بكلية التمريض في مبنى (عمر المختار للدراسات الإسلامية)

موقع الكلية: تقع الان في المبنى الجديد لكلية الطب والعلوم الصحية وتشمل المرافق الآتية:

1. مختبر أسس التمريض.

2. مختبر الكيمياء.

3. مختبر الفسيولوجيا والتشريح.

أهداف الكلية: تهدف كلية العلوم الطبية إلى تحقيق الأهداف التالية:

يهدف قسم التمريض بكلية العلوم الطبية إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. فهم النظريات والمبادئ والعلوم التمريضية وتطبيقها في العمل.

2. إتباع الخطوات العلمية في تقديم الرعاية التمريضية.
3. تقديم الرعاية التمريضية لكافة المواطنين على اختلاف بيئاتهم وأعمالهم في المجال العلاجي السريري والوقائي والتأهيلي العمل بالتعاون مع الفريق الصحي في مختلف المؤسسات الصحية
4. الربط الموضوعي بين العلوم التمريضية ومشاكل البلد الصحية.
5. الإلمام بأساسيات الإشراف والإدارة بالخدمات التمريضية والصحة.

أهداف قسم المختبرات: يهدف قسم المختبرات بكلية العلوم الطبية إلى تحقيق الأهداف

التالية:

- إعداد كادر متخصص في علوم المختبرات والتشخيص المختبري يلبي احتياجات وزارة الصحة والدوائر الأخرى ذات العلاقة بما يساهم بشكل فعال في خدمة المجتمع.
6. تعريف الطالب بالوسائل التعليمية والشخصية والطبية الحديثة والمختلفة مما يسهل عملة مستقبلاً ضمن مجال تخصصه.
7. تأهيل الطالب علمياً وعملياً لغرض إكمال دراسته والحصول على شهادات عليا تخدم الجامعات والمجتمع.
8. تعريف الطالب وتأهيله للمشاركة في البحوث والدراسات الميدانية التي تجري داخل الكلية بالعمل المشترك مع زملائه وبإشراف مباشر قبل أساتذته. وقد تشمل هذه الدراسات الأمراض المختلفة الوبائية وغير الوبائية التي يعاني منها المجتمع.

9. اشتراك الطالب في أنواع الخدمات التي تطلب من الكلية في حل مشكلة علمية معينة أو حالة تشخيص خاصة أو المستوى الصحي في أي شريحة من المجتمع.

نظام الدراسة في الكلية: تتبع الكلية نظام الفصلين الدراسيين

اقسام الكلية: المختبرات والتمريض

عدد الطلاب: 1907 طالب وطالبة

3) كلية الآداب

نشأة وتأسيس الكلية: تأسست الكلية عام 97/96 م.

موقع الكلية: يقع مبنى الكلية في شارع زايد جوار استراحة الجامعة.

أهداف الكلية

1. أن تعد جيلاً قوى الشخصية وقديم الخلق راسخ العقيدة الإسلامية مؤمناً بوحدته الوطنية مدركاً لانتمائه لأمته.
2. أن تكون الحضارة الإسلامية معيناً للدارس الذي يمد حياته بأسباب النمو والارتقاء التي تجعل مجتمعه العربي الإسلامي يتبوأ المكانة اللائقة بين أمم العالم.
3. نشر اللغة العربية لغة القرآن المجيد في المجتمعات الإسلامية غير العربية.

4. إعداد الأخصائيين للعمل في دوائر الجمهورية اليمنية في التربية والتعليم والثقافة والإعلام وفي

دوائر الأحوال المدنية والإسكان والتخطيط والتنمية والمساهمة فيما تحتاجه الجمهورية

والمجتمع من دراسات وأبحاث.

5. تدريس اللغات الحية لتكون وسيلة من وسائل التعليم والتعلم لنقل ما في العالم من فكر وثقافة

إلى لغتنا ونقل ما عندنا من أثر أصيل إلى لغات الأمم الأخرى لتعريف بما لنا من ماضي

مجيد مشرف وحاضر نرجو أن يكون كذلك.

6. تأهيل العاملين في الدوائر الحكومية المختلفة وسواهم وتمكينهم من الارتقاء في مجالات

عملهم الوظيفي عن طريق الوحدات العلمية وبندوات الثقافية والمدرسية والحوار .

نظام الدراسة في الكلية: تتبع الكلية نظام الفصلين الدراسيين

اقسام الكلية: انجليزي واسلامية ولغة عربية وعلم النفس والمكتبات والتاريخ والاعلام

عدد الطلاب: 1044 طالب وطالبة.

4) كلية طب الأسنان

نشأة وتأسيس الكلية: أنشئت في عام 2006/2005 م، وهي أحدث الكليات في الجامعة من

حيث النشأة.

موقع الكلية: تقع كلية طب الأسنان داخل نطاق المبنى الجديد لكلية الطب والعلوم الصحية - شارع

الجامعة - بجانب هيئة تطوير تهامة.

أهداف الكلية: تهدف كلية علوم طب الأسنان إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. إعداد وتدريب الطلبة والطالبات وتخرجهم أطباء أسنان على مستوى عالي من الخبرة والعملية وذلك عن طريق إتاحة الفرصة لهم لدراسة جميع مناهج علوم طب الأسنان الحديثة مما ينعكس على مستوى الخدمات الصحية المتكاملة المتوافرة في اليمن.
2. التأهيل العلمي والمهني للطلبة والطالبات بما يمكنهم من تقديم الرعاية الصحية في مجال طب الفم والأسنان لإفراد المجتمع بعد تخرجهم على أسس علمية سليمة وبما يتفق مع القيم الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية النبيلة.
3. تخريج دفعات من أطباء الأسنان المؤهلين علمياً لتغطية احتياجات المستشفيات والمرافق الصحية العامة منها والخاصة بصفة خاصة في مدن ومديريات محافظة الحديدة والمحافظات المجاورة وكذلك بقية محافظات الجمهورية بصفة عامة.
4. تأهيل وتدريب وتخرج الكوادر المساعدة من فنيين أسنان ومساعدى أطباء أسنان وكذلك كوادر التمريض الخاص بطب الأسنان وذلك في المعاهد والمراكز التابعة للكلية.
5. المساهمة في نشر الوعي الصحي بأهمية الاهتمام بصحة ونظافة الفم والأسنان في إطار الاهتمام بالصحة العامة بين أفراد المجتمع.
6. إعداد البرامج الصحية الوقائية لجميع شرائح المجتمع وذلك من خلال الدراسات والبحوث الخاصة بصحة الفم والأسنان ومن ثم إرشاد شرائح المجتمع إلى أفضل الطرق للمحافظة على سلامة وصحة أسنانهم.

7. تقديم الخدمات الصحية لإفراد المجتمع بجميع شرائحه والممثلة بمعالجات سليمة وخالية من العيوب من فحص وتشخيص ومعالجة أمراض الفم والأسنان، وأعمال الخلع والحشو والتقويم للأسنان وكذلك التعويضات الصناعية من الجسور والأطقم وزراعة الأسنان وذلك من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة واستخدام الأجهزة والأدوات المتطورة في العيادات الخارجية لكلية طب الأسنان.
8. تنظيم برنامج الدراسات العليا لتأهيل الاختصاصيين في مجالات طب الأسنان بما يستجيب لاحتياجات المجتمع والتطوير المستمر للخدمات الطبية والصحية ومواكبة التطور في طب الفم والأسنان.
9. إجراء الدراسات والبحوث العلمية لتشخيص المشكلات العلمية لصحة الفم والأسنان التي يعاني منها أفراد المجتمع واقتراح الحلول العلمية المناسبة لها.
10. تنظيم برامج التعليم المستمر بما يؤمن التجديد الدائم لمعارف أعضاء هيئة التدريس والأطباء الممارسين وتطوير قدراتهم العلمية والمهنية والبحثية.
11. مشاركة وزارة الصحة والهيئات الأخرى ذات العلاقة في بناء وتطوير النظام الصحي الوطني على أسس علمية سليمة والعمل المشترك لتحقيق الهدف الإنساني (الصحة للجميع).
12. تعزيز أواصر التعاون والتبادل العلمي والبحثي مع كليات طب الأسنان داخل الوطن وعلى المستويات الإقليمية والدولية.

أنظمة و لوائح القبول في الكلية:

1. أن يكون المتقدم حائزاً على الشهادة الثانوية (القسم العلمي) وبمعدل لا يقل عن 85%.

2. أن يجتاز امتحان المنافسة في المواد العلمية واللغة الإنجليزية
3. بقية الشروط والأنظمة تتبع النظام العام واللوائح الخاصة المعتمدة في جامعة الحديدية.
4. القبول في الكلية يتبع النظام العام واللوائح الخاصة المعتمدة في جامعة الحديدية.

نظام الدراسة في الكلية: تتبع الكلية نظام الفصل الواحد (السنة الكاملة)

اقسام الكلية: طب الاسنان

عدد الطلاب: 659 طالب وطالبة

الفصل الرابع

تحليل نتائج الدراسة الميدانية

تمهيد

بعد التطرق إلى التلفزيون والهوية الثقافية والمتغيرات المتعلقة بأثر المضمون التلفزيوني وتأثير البث التلفزيوني المباشر في الهوية الثقافية والتأثير الثقافي للتلفزيون والتلفزيون وسيلة ثقافية والدراما التلفزيونية والمسلسلات المدبلجة وتعريفها ومواصفاتها، سيحاول الباحث في هذا الفصل إيراد نتائج دراسته الميدانية والاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها...

المبحث الأول، نتائج وتحليل الدراسة الميدانية

أولاً: التحليل الوصفي لمحاو الدراسة:

قبل ان يتم تحليل المحاور الاساسية في الدراسة تم وضع سؤال في بداية الاستبيان لمعرفة مستوى المشاهدة والمتابعة للمسلسلات المدبلجة فاذا تم اختيار "لا أشاهدها ابدا" فيتم إعادة الاستبيان وعدم الاستمرار في الاجابة على بقية الاستبيان وكانت النتائج على النحو التالي: وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول رقم (2)

جدول رقم (2)، النسب المئوية لإجابات العينة حول مدى استخدامك لتكنولوجيا الاتصال الحديثة

النسبة المئوية %	العدد	مستوى مشاهدتك ومتابعتك للمسلسلات المدبلجة
74.7	291	أشاهدها دائما
12.6	49	لا أشاهد
7.9	31	أشاهدها قليلاً أو نادراً
4.8	19	تالفة
100	390	الإجمالي

يستدل من الجدول السابق رقم (2) حول مستوى مشاهدة ومتابعة المسلسلات المدبلجة ان نسبة 74.7% من اجمالي عينة الدراسة يشاهدونها دائماً، و 12.6 لا يشاهدونها، و 7.9% يشاهدونها قليلاً أو نادراً و 4.8 من العينة تالف. ولذلك سنكتفي بتحليل الاستثمارات الصالحة فقط للتحليل وعددها 322 استمارة مع استثناء الاستثمارات التي لا يشاهد اصحابها المسلسلات المدبلجة والاستثمارات التالفة.

المحور الاول: خصائص عينة الدراسة (البيانات الشخصية)

في هذا الجزء تم تحليل خصائص عينة الدراسة المتعلقة بتأثير المسلسلات المدبلجة على طلبة الجامعات اليمنية كما يلي:

1- توزيع افراد عينة الدراسة بحسب الجنس

وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول رقم (3)

جدول رقم (3)، يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

النسبة المئوية %	العدد	الجنس
45.0	145	ذكر
55.0	177	أنثى
100.0	322	الإجمالي

يتضح من الجدول رقم (3) ان نسبة 55 % من اجمالي عينة الدراسة هم من الاناث بينما كانت نسبة الذكور 45 % من اجمالي عينة الدراسة، مما يدل على ان الاناث هم الاكثر مشاهدة للمسلسلات المدبلجة ومتابعة من الذكور وذلك لسبب وقت فراغهم ومكوئهم في البيت ولا اعتبار ان التلفزيون هو الوسيلة الاكثر متابعة.

2- توزيع افراد عينة الدراسة بحسب العمر

وقد جاءت النتائج كما في الجدول (4)

جدول رقم (4)، يوضح توزيع عينة الدراسة بحسب العمر

النسبة المئوية %	التكرار	العمر
32.2	110	من 18 الى 20 سنة
59	190	من 21 الى 23 سنة
6.8	22	24 سنة فاكثر
100.0	322	الإجمالي

يتضح من الجدول رقم (4) ان اعلى نسبة بلغت 59 % من اجمالي عينة الدراسة هم في سن 21 الى 23 سنة، مما يدل على ان هذي الفئة هم من اصحاب المستويات الدراسية الثانية والسبب ان ضغط التحصيل العلمي اقل مما هو عليه في المستوى الدراسي الاول تليهم ما نسبته 32.2% من اجمالي عينة الدراسة تتراوح اعمارهم من 18-20 سنة، اما ما نسبته 6.8% هي للفئة من 24 سنة فاكثر.

3- توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب الحالة الاجتماعية

وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول رقم (5)

جدول رقم (5)، يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الحالة الاجتماعية

النسبة المئوية %	التكرار	الحالة الاجتماعية
89.4	288	أعزب
8.1	26	متزوج
0.9	3	مطلق
1.6	5	أرمل
100.0	322	الإجمالي

يتضح من الجدول رقم (5) ان نسبة 89.4 % من اجمالي عينة الدراسة هم من العازبين، ويرجع ذلك الى الفراغ الذي لديهم ولا يوجد لديهم أي التزامات ويعيشون قصص من الحب العاطفية والتضحية وان ما نسبته 8.1% هم من المتزوجين وتعتبر نسبة متدنية ويرجع ذلك الى الارتباطات والالتزامات وانشغالهم اما 0.9% هم من المطلقين و 1.6% ارامل وتعتبر نسب متدنية.

4- توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب الكلية

وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول (6)

جدول رقم (6)، يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الكلية

النسبة	التكرار	الكلية
32.3	104	تجارة
14.6	47	طب
34.8	112	الآداب
18.3	59	مختبرات
100.0	322	الإجمالي

يتضح من الجدول رقم (6) ان نسبة 34% من اجمالي عينة الدراسة هم من كلية الآداب وهي اعلى نسبة من اجمالي عينة الدراسة، وان ما نسبته 32.3% من اجمالي عينة الدراسة لديهم هم من كلية التجارة وان 18.3 % هم من قسم المختبرات وان 14.6% هم من كلية الطب حيث نستنتج من ذلك بأن طلاب الكليات الانسانية اكثر تعرض ومتابعة من طلبة الكليات العلمية.

5- توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المستوى الدراسي

وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول (7)

جدول رقم (7)، يوضح توزيع عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي

النسبة	التكرار	المستوى الدراسي
24.5	79	أولى
30.4	98	ثانية
22.4	72	ثالثه
22.7	73	رابعة
100.0	322	الإجمالي

يتضح من الجدول رقم (7) ان نسبة 30.4% من اجمالي عينة الدراسة هم من المستوى الدراسي الثاني، وان ما نسبته 24.5% من اجمالي عينة الدراسة هم من المستوى الدراسي الاول، وان ما نسبته 22.7% من اجمالي عينة الدراسة هم من المستوى الدراسي الرابع ، وان ما نسبته 22.4% من اجمالي عينة الدراسة هم من المستوى الدراسي الثالث، ونلاحظ ان النسب متقاربة بين المستويات الدراسية المختلفة .

6- توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب مستوى دخل الاسرة

وقد جاءت النتائج كما في الجدول (8)

جدول رقم (8)، يوضح توزيع عينة الدراسة بحسب مستوى دخل الاسرة

النسبة المئوية %	التكرار	مستوى دخل الاسرة
24.2	78	من 20 الى 30
5.0	16	من 31 الى 40
13.0	42	من 41 الى 50
9.6	31	من 51 الى 60
9.9	32	من 61 الى 70
38.2	123	70 فأكثر
100.0	322	الإجمالي

يتضح من الجدول رقم (8) ان 38% من اجمالي عينة الدراسة كان مستوى دخل الاسرة لديهم 70 الف فأكثر أي انهم عينة متوفر لهم جميع متطلبات الحياة والترفيه، اما نسبة 24.2% من اجمالي عينة الدراسة تتراوح دخلهم الشهري بين 20 الف الى 30 الف شهريا، ونسبة 13% من اجمالي عينة الدراسة تتراوح دخلهم الشهري بين 41 الف الى 50 الف شهريا، وكانت 9.9% يتراوح دخلهم الشهري بين 61 الف الى 70 الف شهريا و 9.6% يتراوح دخلهم الشهري بين 51 الف الى 60 الف شهريا، و5% يتراوح دخلهم الشهري بين 31 الف الى 40 الف شهريا

7- توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب محل الإقامة

وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول رقم (9)

جدول رقم (9)، يوضح توزيع عينة الدراسة حسب محل الإقامة

النسبة المئوية %	التكرار	محل الإقامة
76.1	245	المدينة
23.9	77	الريف
100.0	322	الاجمالي

يتضح من الجدول رقم (9) ان نسبة 76.1% من اجمالي عينة الدراسة محل اقامتهم المدينة أي ان المبحوثين المقيمين في المدينة هم أكثر متابعة واهتمام ويرجع ذلك لنسبة الفراغ الذي يعيشونها، وان ما نسبته 23.9% هم مكان اقامتهم الريف ويرجع ذلك الى انشغالهم بالأعمال اليومية.

المحور الثاني: عادات وأنماط المشاهدة

في هذا المحور تم تحليل المتغيرات المتعلقة بعادات وأنماط المشاهدة على طلبة الجامعات اليمنية كما يلي:

1- مدى مشاهدة القنوات الفضائية

وقد جاءت النتائج كما في الجدول (10)

جدول (10)، النسب المئوية لإجابات العينة حول مدى مشاهدة القنوات الفضائية

النسبة المئوية %	العدد	مدى مشاهدة القنوات الفضائية
20.5	66	نادراً
71.4	230	أحياناً
8.1	26	دائماً
100.0	322	الإجمالي

يتضح من الجدول رقم (10) ان 71.4% من الطلاب يشاهد القنوات الفضائية أحياناً، و20.5% من الطلاب يشاهد القنوات الفضائية نادراً و8.1% من الطلاب يشاهد القنوات الفضائية دائماً.

2- القنوات الفضائية المفضلة

وقد جاءت النتائج كما في الجدول (11)

جدول (11)، النسب المئوية لإجابات العينة حول القنوات الفضائية المفضلة

النسبة المئوية %	العدد	القنوات الفضائية المفضلة
72.0	232	العربية
28.0	90	الاجنبية
100.0	322	الإجمالي

يتضح من الجدول رقم (11) ان 72% من الطلاب يفضل القنوات العربية، ويرجع ذلك الى سبب اللغة المستخدمة وفهمها وسهولة التواصل بينما 28% من الطلاب يفضل القنوات الاجنبية وقد يرجع ذلك الى تحرر هذه القنوات وللاستفادة من اللغات الاجنبية.

3- مدة مشاهدة القنوات الفضائية يوميا

وقد جاءت النتائج كما في الجدول (12)

جدول (12)، النسب المئوية لإجابات العينة حول مدة مشاهدة القنوات الفضائية يوميا

النسبة المئوية %	العدد	مدى مشاهدة القنوات الفضائية
34.8	112	أقل من ساعة
60.9	196	ساعة إلى 3 ساعات
4.3	14	أكثر من 3 ساعات
100.0	322	الإجمالي

يتضح من الجدول رقم (12) حول مدة مشاهدة القنوات الفضائية يوميا ان 60.9% من الطلاب يشاهدون القنوات الفضائية يوميا من ساعة إلى 3 ساعات، و34.8% من الطلاب يشاهدون القنوات الفضائية يوميا أقل من ساعة و4.3% من الطلاب يشاهد القنوات الفضائية يوميا أكثر من 3 ساعات.

4- عدد أيام المشاهدة أسبوعيا

وقد جاءت النتائج كما في الجدول (13)

جدول (13)، النسب المئوية لإجابات العينة حول عدد أيام المشاهدة أسبوعيا

عدد أيام المشاهدة أسبوعيا	العدد	النسبة المئوية %
أقل من يومين	94	29.2
يومين إلى 3 أيام	107	33.2
3 إلى 4 أيام	42	13.0
يومياً	79	24.5
الإجمالي	322	100.0

يتضح من الجدول رقم (13) حول عدد أيام المشاهدة أسبوعيا ان 33.2% من الطلاب يشاهدون القنوات الفضائية من يومين الى ثلاث ايام اسبوعياً، و29.2% من الطلاب يشاهدون القنوات الفضائية أقل من يومين اسبوعياً و24.5% من الطلاب يشاهدون القنوات الفضائية يومياً وان 13% من الطلاب يشاهدون القنوات الفضائية من ثلاث الى اربع ايام اسبوعياً.

5- هل تزداد نسبة المشاهدة بأيام معينة

وقد جاءت النتائج كما في الجدول (14)

جدول (14)، النسب المئوية لإجابات العينة حول زيادة نسبة المشاهدة بأيام معينة

هل تزداد نسبة المشاهدة بأيام معينة	العدد	النسبة المئوية %
نعم	211	65.5
لا	111	34.5
الإجمالي	322	100.0

يتضح من الجدول رقم (14) حول زيادة نسبة المشاهدة بأيام معينة ان 65.5% من الطلاب اجاب بـ نعم وتكون هذه الايام ايام عطلة ونهاية الاسبوع، و34.5% اجاب بـ لا أي ان هذه العينة مشاهدتهم ثابتة ولا تتأثر بأيام معينة خلال الاسبوع.

6- الأيام التي تزداد فيها المشاهدة

قد وضحت النتائج ان الأيام التي تزداد فيها المشاهدة كان كما يلي:

جدول (15)، النسب المئوية لإجابات العينة حول الأيام التي تزداد فيها المشاهدة

النسبة المئوية %	العدد	الأيام التي تزداد فيها المشاهدة
10.9	35	السبت
7.1	23	الاحد
3.1	10	الاثنين
3.4	11	الثلاثاء
5.3	17	الأربعاء
39.1	126	الخميس
31.1	100	الجمعة
100.0	322	الإجمالي

يتضح من الجدول رقم (15) حول الأيام التي تزداد فيها المشاهدة ان يوم الخميس هو اكثر الايام التي تزداد فيها نسبة المشاهدة بنسبة 39.1% لأنه يعتبر يوم اجازة الاسبوع ويليه يوم اخرى اجازة، تليها يوم الجمعة بنسبة 31.1% ثم يوم السبت بنسبة 10.9% ثم تأتي الاحد بنسبة 7.1% و الاربعاء بنسبة 5.3% والثلاثاء بنسبة 3.4% و الاثنين بنسبة 3.1%.

7- الوقت المفضل للمشاهدة

وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول رقم (16)

جدول رقم (16)، النسب المئوية لإجابات العينة حول الوقت المفضل للمشاهدة

النسبة المئوية %	العدد	الوقت المفضل للمشاهدة
2.8	9	الصباح
9.0	29	الظهر
71.7	231	مساء
16.5	53	السهرة
100.0	322	الإجمالي

يتضح من الجدول رقم (16) حول الوقت المفضل للمشاهدة ان نسبة 71.7% الوقت المفضل للمشاهدة هو المساء لان المساء يكون الفرد قد انهى كل التزاماته اليومية وواجباته واصبح جاهز لقصد من الراحة ومتابعة اهتماماته اليومية وان 16.5% الوقت المفضل للمشاهدة السهرة لما لهذا التوقيت من خصوصية الهدوء وان 9% الوقت المفضل للمشاهدة هو الظهر وان 2.8% الوقت المفضل للمشاهدة هو الصباح.

8- مع من تشاهد القنوات الفضائية

وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول رقم (17)

جدول رقم (17)، النسب المئوية لإجابات العينة حول مع من تشاهد القنوات الفضائية

مع من تشاهد القنوات الفضائية	العدد	النسبة المئوية %
مع اسرتي	215	66.8
بمفردي	64	19.9
مع الأصدقاء	39	12.1
مع الزملاء	4	1.2
الإجمالي	322	100.0

يتضح من الجدول رقم (17) حول مع من تشاهد القنوات الفضائية ان نسبة 66.8% يشاهدون القنوات الفضائية مع اسرته ويرجع ذلك الى الاهتمامات المشتركة بين افراد الاسرة وان 19.9% يشاهدون القنوات الفضائية بمفرده، وان 12.1% يشاهدون القنوات الفضائية مع الاصدقاء، وان 1.2% يشاهدون القنوات الفضائية مع الزملاء

9- نوع المشاهدة؟

وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول رقم (18)

جدول رقم (18)، اجابات العينة حول نوع المشاهدة

الاجابة						الفقرة
%	دائما	%	احيانا	%	نادراً	
9.3	30	55.3	178	35.4	114	أشاهد المسلسلات الدرامية
11.5	37	54.7	176	33.9	109	أشاهد المسلسلات المدبلجة
4.7	15	46.6	150	48.8	157	مواعيد البث والاعادة تناسبني عند متابعة هذه المسلسلات
46.6	150	37.0	119	16.5	53	أشعر بالملل عند متابعتك للدراما المدبلجة لساعات طويلة
21.4	69	44.4	143	34.2	110	أكمل متابعة جميع حلقات المسلسل
32.6	105	42.9	138	24.5	79	أنتظر بشغف لمتابعة الحلقة القادمة من المسلسل
17.7	57	22.0	71	60.2	194	أبحث عن الحلقات التي تفوتني عن طريق النت
14.0	45	33.9	109	52.2	168	أقوم بإعادة متابعة المسلسلات في حال توفرت الفرصة

يتضح من الجدول رقم (18) ما يلي :

في فقرة أشاهد المسلسلات الدرامية نجد ان 55.3% يشاهدونها احيانا وان 35.4% يشاهدها نادرا وان 9.3% يشاهدها بشكل دائما

في فقرة أشاهد المسلسلات المدبلجة نجد ان 54.7% يشاهدها احيانا وان 33.9% يتابعها

ويشاهدها نادرا وان 11.5% يتابعها بشكل دائما ومستمر

في فترة مواعيد البث والاعادة تناسبي عند متابعة هذه المسلسلات ان 48.8% نادرا وقد يرجع ذلك الى ارتباطهم وانشغالهم بأمر أخرى وان 46.6% احيانا وهي نسبة قريبة جدا من سابقتها وان 11.5% دائما تتناسب مع هذه العينة

في فترة أشعر بالملل عند متابعتك للدراما المدبلجة لساعات طويلة ان 46.6% دائما وان 37% احيانا وان 16.5% نادرا

في فترة أكمل متابعة جميع حلقات المسلسل ان 44.4% احيانا وان 34.2% نادرا وان 21.4% دائما

في فترة أنتظر بشغف لمتابعة الحلقة القادمة ان 42.9% احيانا وان 32.6% دائما وان 24.5% نادرا

في فترة ابحث عن الحلقات التي تفوتني عن طريق النت ان 60.2% نادرا، وان 22% احيانا وان 14% دائما

في فترة أقوم بإعادة متابعة المسلسلات في حال توفرت الفرصة ان 52.2% نادرا، وان 33.9% احيانا وان 14% دائما

10. اي من المسلسلات المدبلجة المفضلة لديك؟

وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول رقم (19)

جدول رقم (19)، النسب المئوية اجابات العينة حول المسلسلات المدبلجة المفضلة لديك

النسبة المئوية %	العدد	المسلسلات المدبلجة المفضلة لديك
44.1	142	التركية
42.5	137	الهندية
13.4	43	الكورية
100.0	322	الإجمالي

يتضح من الجدول رقم (19) حول المسلسلات المدبلجة المفضلة لديك ان نسبة 44.1% المسلسلات المدبلجة المفضلة لديهم هي التركية وهي الاولى ظهور وانتشار عن الهندية ثم الكورية تليها المسلسلات الهندية بنسبة 42.5% وهي ايضا نسبة قريبة جدا من العينة الاولى ثم المسلسلات الكورية بنسبة 13.4% وهي تعتبر حديثة الظهور على الشاشات.

المحور الثالث: الاسباب و الدوافع التي تدفع الشباب لشاهدة المسلسلات المدبلجة

في هذا المحور تم تحليل المتغيرات المتعلقة بالأسباب والدوافع التي تدفع الشباب لمشاهدة المسلسلات المدبلجة على طلبة الجامعات اليمنية
تم احتساب المتوسط الفرضي للدراسة وفقا لمقياس ليكرت الخماسي من خلال جمع درجات المقياس وقسمته على عددها كالاتي:

$$\mu = (1+2+3+4+5)/5 = 3$$

ليصبح المتوسط الفرضي للدراسة (3)، وهذا يعني أنه إذا كان المتوسط الحسابي للفقرات أكبر من المتوسط الفرضي، فهذا يشير إلى توفر الفقرة، أما إذا كان المتوسط الحسابي للفقرة أقل من المتوسط الفرضي، فإنه يشير إلى عدم توافر تلك الفقرة.
ولتحليل هذا المحور فقد تم تحديد طول مقياس ليكرت الخماسي (الحدود الدنيا والعليا) وتم حساب المدى $[4 = 1-5]$ ، ثم تقسيمه على عدد خلايا المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح، أي:

$0.80 = 5/4$ ، بعد ذلك يتم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس أو بداية المقياس وهي الواحد الصحيح وذلك لتحديد الحد الأعلى لهذه الخلية وهكذا أصبح طول الخلايا كما يأتي:

* متوسط من 1 إلى 1.80 يعني بدرجة منخفضة جدا

* متوسط من 1.81 إلى 2.60 يعني بدرجة منخفضة

* متوسط من 2.61 إلى 3.40 يعني بدرجة متوسطة

* متوسط من 3.41 إلى 4.20 يعني بدرجة عالية

* متوسط من 4.21 إلى 5 يعني بدرجة عالية جدا

أولاً: الأسباب والدوافع لمشاهدة المسلسلات المدبلجة:

وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول رقم (20) جدول رقم (20)، المتوسطات الحسابية والتكرارات لفقرات اسباب ودوافع مشاهدة المسلسلات المدبلجة

النسبة المئوية	الوسط الحسابي	غير موافق بشدة		غير موافق		محايد		موافق نوعاً ما		موافق بشدة		الفقرة	الرقم
		%	ت	%	ت	%	ت	%	ت	%	ت		
74.6	3.73	3.1	10	12.7	41	18.9	61	38.5	124	26.7	86	للاطلاع والمعرفة	1
84	4.20	0.3	1	3.7	12	12.7	41	42.5	137	40.7	131	للتسلية والمتعة والترفيه	2
65	3.25	2.8	9	22.0	71	36.3	117	24.8	80	14.0	45	هروبه عدم الاعجاب بأنواع المسلسلات الأخرى	3
71.6	3.58	4.0	13	15.5	50	19.9	64	39.8	128	20.8	67	الاعجاب بقصص هذه المسلسلات	4
70	3.50	9.0	29	14.6	47	16.5	53	37.0	119	23.0	74	لانها تجسد قصصاً واقعية	5
70.8	3.54	5.3	17	13.0	42	25.5	82	34.5	111	21.7	70	لانها عاطفية في الاغلب	6
73.8	3.69	2.5	8	37.6	121	19.6	63	37.6	121	25.5	82	لأنها تنسم بالتشويق	7
60.2	3.01	13.4	43	24.2	78	24.5	79	23.9	77	14	45	الاعجاب بالجرأة العالية فيها	8
73.6	3.68	4	13	11.2	36	25.5	82	31.1	100	28.3	91	لان اخراجها وانتاجها متقدم ومتطور ومتميز	9
85.6	4.28	1.6	5	3.1	10	11.8	38	33.2	107	50.3	162	جمال الطبيعة والمناظر السياحية	10
74.8	3.74	2.8	9	13	42	21.1	68	33.5	108	29.5	95	الديكور المستخدم	11
66.2	3.31	9.3	30	19.9	64	22.7	73	26.4	85	21.7	70	عذوبة الاغاني والموسيقى المصاحبة	12
72.8	3.64	4.3	14	10.9	35	25.2	81	35.4	114	24.2	78	الفكرة العامة التي تتناولها المسلسلات	13
82.6	4.13	3.4	11	10.2	33	23.3	75	33.6	108	29.5	95	عنصر التشويق	14
76.6	3.83	3.7	12	9	29	18.3	59	38.8	125	30.1	97	لقضاء وقت الفراغ	15
72.2	3.61	5.9	19	7.5	24	26.7	86	40.1	129	19.9	64	اداء الممثلين متميزاً	16
65.6	3.28	9	29	26.1	84	16.5	53	24.5	79	23.9	77	المظهر ووسامة الممثلين والممثلات	17
64.4	3.22	11.5	37	20.5	66	21.7	70	27	87	19.3	62	رومانسية القصة المعروضة	18
71	3.55	9.3	30	8.7	28	21.4	69	38.5	124	22	71	لأنها جريئة في طرح الموضوعات الاجتماعية	19
68.2	3.41	6.5	21	10.2	33	37.9	122	27.6	89	17.7	57	عدم قيام مؤسسات التنشئة الاجتماعية بدورها المطلوب	20
58.6	2.93	13	42	24.5	79	29.5	95	21.7	70	11.2	36	بسبب الاعلانات المتكررة عنها في	21

الفقرات													
64.8	3.24	12.1	39	15.2	49	24.5	79	33.2	107	14.9	48	بسبب الحديث عنها داخل الأسرة والأقارب والأصدقاء والزملاء	22
71.2	3.56	4.3	14	13.4	43	29.5	95	28	90	24.8	80	غياب الدراما العربية وعدم وجود بدائل	23
65	3.25	10.2	33	16.8	54	29.2	94	24.8	80	18.9	61	للهرب من ضغط الحياة الدراسية	24
71.8	3.59	7.8	25	9.9	32	28	90	24.5	79	29.8	96	انعدام اماكن الترفيه	25
57.8	2.89	25.5	82	15.2	49	22	71	18.9	61	18.3	59	الفراغ العاطفي والافتقار الى الرومانسية	26
54	2.70	29.5	95	18.6	60	21.4	69	12.7	41	17.7	57	ضعف الوازع الديني	27
69.8	3.49	المتوسط العام الاجمالي للأسباب والدوافع لمشاهدة المسلسلات المدبلجة											

من خلال الجدول (20) الذي يبين الاوساط الحسابية وتكرارات ونسب الاجابة عن الفقرات المتعلقة بالأسباب والدوافع لمشاهدة المسلسلات المدبلجة نلاحظ ان الوسط الحسابي العام للأسباب والدوافع لمشاهدة المسلسلات المدبلجة بشكل عام بلغ (3.49) وهو واقع ضمن الفئة (3.40-4.20) ويشير إلى موافقة بدرجة عالية وبنسبة مئوية بلغت 69.8% وهذا يعني ان 69.8% من الاسباب والدوافع لمشاهدة المسلسلات المدبلجة هي التي تم توضيحها في هذا المحور وتفصيلاً لذلك نورد الاتي:

ان هناك فقرتين (2 , 10) كان مستوى توافرهم عالي جدا بمستوى موافقة بلغ (4.20 , 4.28) على التوالي وهو واقع ضمن الفئة (4.20-5.00) ويشير إلى موافقة بدرجة عالية جدا بنسبة بلغت (84% , 85.6%) على التوالي مما يدل على ان 85.6% من اجمالي عينة الدراسة يرى ان الاسباب والدوافع لمشاهدة المسلسلات المدبلجة هو جمال الطبيعة والمناظر السياحية وان 84% منهم يرى ان السبب هو للتسلية والمتعة والترفيه،

وكانت متوسطات الفقرات (1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 , 11 , 13 , 14 , 15 , 16 , 19 , 20 , 23 , 25) واقعة ضمن الفئة (3.40-4.20) ويشير إلى موافقة بدرجة عالية كان مستوى توافرهم عالي كانت اعلاها الفقرة 14 (عنصر التشويق) بمتوسط حسابي بلغ (4.13) ونسبة موافقة بلغت 82.6% أي ان 82.6% من اجمالي عينة الدراسة يرى ان الاسباب والدوافع لمشاهدة المسلسلات المدبلجة هو عنصر التشويق، وادناها الفقرة 20 (عدم قيام مؤسسات التنشئة الاجتماعية بدورها المطلوب) بمتوسط حسابي بلغ (3.41) ونسبة موافقة بلغت 68.2% أي ان 68.2% من اجمالي عينة الدراسة يرى ان الاسباب والدوافع لمشاهدة المسلسلات المدبلجة هو عدم قيام مؤسسات التنشئة الاجتماعية بدورها المطلوب،

اما باقي الفقرات كان مستوى توافرهم متوسط وكانت المتوسطات واقعة ضمن الفئة (2.60-3.40) ويشير إلى موافقة بدرجة متوسطة كانت اعلاها الفقرة 12 (عذوبة الاغاني والموسيقى المصاحبة) بمتوسط حسابي بلغ (3.31) ونسبة موافقة بلغت 66.2% أي ان 66.2% من اجمالي عينة الدراسة يرى ان الأسباب والدوافع لمشاهدة المسلسلات المدبلجة هو عذوبة الاغاني و الموسيقى المصاحبة, وادناها الفقرة 27 (ضعف الوازع الديني) بمتوسط حسابي بلغ (2.70) ونسبة موافقة بلغت 54% أي ان 54% من اجمالي عينة الدراسة يرى ان الأسباب والدوافع لمشاهدة المسلسلات المدبلجة هو ضعف الوازع الديني.

ثانياً: الإشباعات والحاجات التي توفرها مشاهدة المسلسلات المدبلجة:

وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول رقم (21).

جدول رقم (21)، المتوسطات الحسابية والتكرارات لفقرات الإشباعات والحاجات التي توفرها مشاهدة المسلسلات المدبلجة

م	الفقرة	موافق بشدة		موافق نوعاً ما		محايد		غير موافق		غير موافق بشدة		النسبة المئوية	
		%	ت	%	ت	%	ت	%	ت	%	ت		
1	التعرف على حياة الشعوب الأخرى	43.8	141	41.6	134	9.9	32	2.2	7	2.5	8	84.4	
2	الشعور بالمتعة أو الإثارة أو الراحة النفسية	17.4	56	36	116	28	90	12.1	39	6.5	21	69.2	
3	مشاركة الأسرة اهتماماتها ومشاهداتها	16.8	54	32	103	30.1	97	15.2	49	5.9	19	67.8	
4	مشاركة الأصدقاء اهتماماتهم ومشاهداتهم	14.6	47	33.9	109	30.7	99	12.7	41	8.1	26	66.8	
5	اشعر بان بعض جوانب قصصها تعبر عما في وجداني من مشاعر	15.8	51	38.2	123	25.8	83	13	42	7.1	23	68.6	
6	استمتع بالمشاهدة الجميلة واقضي وقتاً ممتعاً	23	74	46.9	151	21.7	70	5.6	18	2.8	9	76.4	
7	حاجات نفسية للابتعاد عن الواقع الى واقع آخر	27.3	88	27	87	28.9	93	8.7	28	8.1	26	71.4	
72	المتوسط العام الاجمالي للإشباعات والحاجات التي توفرها مشاهدة المسلسلات المدبلجة												3.60

من خلال الجدول (21) الذي يبين الاوساط الحسابية وتكرارات ونسب الاجابة عن الفقرات المتعلقة بالإشباعات والحاجات التي توفرها مشاهدة المسلسلات المدبلجة نلاحظ ان الوسط الحسابي العام للأسباب والدوافع لمشاهدة المسلسلات المدبلجة بشكل عام بلغ (3.60) وهي واقعة ضمن الفئة (3.40-4.20) ويشير إلى موافقة بدرجة عالية وبنسبة مئوية بلغت 72% وهذا يعني ان 72% من الإشباعات والحاجات التي توفرها مشاهدة المسلسلات المدبلجة هي التي تم توضيحها في هذا المحور وتفصيلاً لذلك نورد الآتي:

ان الفقرة (28) كان مستوى توافرها عالي جداً بمستوى موافقة بلغ (4.22) بنسبة موافقة بلغت (84.4%) على التوالي مما يدل على ان 84.4% من اجمالي عينة الدراسة يرى ان الإشباعات

والحاجات التي توفرها مشاهدة المسلسلات المدبلجة هو التعرف على حياة الشعوب الاخرى
 اما الاربع فقرات (29 , 32 , 33 , 34) كان متوسطاتها الحسابية واقعة ضمن الفئة (3.40-
 4.20) ويشير إلى موافقة بدرجة عالية كانت اعلاها الفقرة 33 (استمتع بالمشاهدة الجميلة واقضي
 وقتاً ممتعاً) بمتوسط حسابي بلغ (3.82) ونسبة موافقة بلغت 76.4% أي 76.4% من اجمالي عينة
 الدراسة يرى ان الإشباعات والحاجات التي توفرها مشاهدة المسلسلات المدبلجة هو الاستمتاع
 بالمشاهدة الجميلة وقضاء وقتاً ممتعاً، وادناها الفقرة 32 (اشعر بان بعض جوانب قصصها تعبر عما
 في وجداني من مشاعر) بمتوسط حسابي بلغ (3.43) ونسبة موافقة بلغت 68.6% أي ان
 68.6% من اجمالي عينة الدراسة يرى ان الإشباعات والحاجات التي توفرها مشاهدة المسلسلات
 المدبلجة هو الشعور بان بعض جوانب قصصها تعبر عما في وجدانهم من مشاعر،
 الفقرتين (30 , 31) كان متوسطات الحسابية لها واقعة ضمن الفئة (2.60-3.40) ويشير
 إلى موافقة بدرجة متوسطة كانت اعلاها الفقرة 30 (مشاركة الاسرة اهتماماتها و مشاهداتها) بمتوسط
 حسابي بلغ (3.39) ونسبة موافقة بلغت 67.8% أي ان 67.8% من اجمالي عينة الدراسة يرى ان
 الإشباعات والحاجات التي توفرها مشاهدة المسلسلات المدبلجة هو مشاركة الاسرة اهتماماتها و
 مشاهداتها، وادناها الفقرة 31 (مشاركة الاصدقاء اهتماماتهم و مشاهداتهم) بمتوسط حسابي بلغ
 (3.34) ونسبة موافقة بلغت 66.8% أي ان 66.8% من اجمالي عينة الدراسة يرى ان الإشباعات
 والحاجات التي توفرها مشاهدة المسلسلات المدبلجة هو مشاركة الاصدقاء اهتماماتهم ومشاهداتهم

ثالثاً: أبرز الموضوعات التي تتناولها المسلسلات المدبلجة والتي أحرص على متابعتها:

وقد تم حصر هذه الموضوعات كما هي مبينة في الجدول التالي وكانت اهم النتائج كما يبينها
 الجدول رقم (22):

جدول رقم (22)، اجابات العينة حول أبرز الموضوعات التي تتناولها المسلسلات المدبلجة
 والتي أحرص على متابعتها

الاجابة				اهم الموضوعات
%	لا	%	نعم	
45.3	146	54.7	176	العلاقات العاطفية والرومنسية
18.0	58	82.0	264	الصراع بين الخير والشر
36.3	117	63.7	205	العنف والانتقام
27.6	89	72.4	233	الخيالية
46.3	149	53.7	173	جميع المشاهد

يتضح من الجدول رقم (22) حول ابرز الموضوعات التي تتناولها المسلسلات المدبلجة و التي أحرص على متابعتها ان اهم الموضوعات كان الصراع بين الخير والشر حيث اجاب 82% نعم ويعتبر مؤشر عالي ومرتفع لهذه العينة اما 18% فقد اجاب ب لا , يليه الموضوعات الخيالية بنسبة بلغت 72.4% اما مواضيع العنف والانتقام فقد اجاب 63.7% بنعم اما موضوع العلاقات العاطفية والرومنسية فقد حاز على 54.7% واخيرا بلغ نسبة المتابعين للمواضيع من جميع المشاهد 53.7%.

المحور الرابع مدى تأثير الشباب بالمسلسلات المدبلجة :

في هذا المحور تم تحليل المتغيرات المتعلقة الاسباب والدوافع التي تدفع الشباب لمشاهدة المسلسلات المدبلجة على طلبة الجامعات اليمنية
تم احتساب المتوسط الفرضي للدراسة وفقا لمقياس ليكرت الثلاثي من خلال جمع درجات المقياس وقسمته على عددها كالاتي:

$$\mu = (1+2+3)/3 = 2$$

ليصبح المتوسط الفرضي للدراسة (2)، وهذا يعني أنه إذا كان المتوسط الحسابي للفقرات أكبر من المتوسط الفرضي، فهذا يشير إلى توفر الفقرة، أما إذا كان المتوسط الحسابي للفقرة أقل من المتوسط الفرضي، فإنه يشير إلى عدم توافر تلك الفقرة.

ولتحديد طول مقياس ليكرت الثلاثي " الحدود الدنيا والعليا " تم حساب المدى [2 = 1-3] ثم تقسيمه على عدد خلايا المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي $3/2 = 0.66$ ، بعد ذلك يتم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس أو بداية المقياس وهي الواحد الصحيح وذلك لتحديد الحد الأعلى لهذه الخلية وهكذا أصبح طول الخلايا كما يأتي:

* من 1 الى 1.66 عدم وجود تأثير

* من 1.67 الى 2.33 تأثير درجة متوسطة (احيانا)

* من 2.34 الى 3 تأثير بدرجة كبيرة (نعم)

* وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول رقم (23)

جدول رقم (23)، المتوسطات الحسابية والتكرارات لفقرات مدى تأثر الشباب بالمسلسلات المدبلجة

الرقم	الفقرة	الاجابة						الوسط الحسابي
		نعم	%	احيانا	%	لا	%	
1	هل تتأثر بالمسلسلات المدبلجة	63	19.6	112	34.8	147	45.7	1.74
2	هل تتأثر بالمشاهد العاطفية	118	36.6	102	31.7	102	31.7	2.05
3	لها تأثير ايجابي في ملى النقص في الجوانب الشخصية لدى الكثير من افراد المجتمع	95	29.5	83	25.8	144	44.7	1.85
4	لها تأثير ايجابي على التغيير في العلاقات الاسرية	94	29.2	85	26.4	143	44.4	1.85
5	لها تأثير سلبي في بروز مشاكل وازمة في حياتك او شاهدت مشكلة من حولك تدل على تأثير هذه المسلسلات على الحياة العائلية	114	35.4	89	27.6	119	37	1.98
6	لها تأثير على بعض العادات و التقاليد و القيم	173	53.7	62	19.3	87	27	2.27
7	لها تأثير سلبي على الشباب	225	69.9	57	17.7	40	12.4	2.57
8	لها تأثير سلبي على الاسرة و المجتمع	212	65.8	69	21.4	41	12.7	2.53
9	لها تأثير في نشر الثقافة العربية	232	72	33	10.2	57	17.7	2.54
10	لها تأثير في تفكيك الاسر	161	50	85	26.4	76	23.6	2.26
11	لها تأثير في التشجيع على تكوين علاقات عاطفية	214	66.5	64	19.9	44	13.7	2.53
12	لها تأثير في الابتعاد عن القيم العربية و العادات و التقاليد	198	61.5	68	21.1	56	17.4	2.44
13	لها تأثير في نشر ثقافة حب المظاهر	204	63.4	73	22.7	45	14	2.49
14	لها تأثير انتشار الازياء الفاضحة	223	69.3	50	15.5	49	15.2	2.54
15	لها تأثير في انتشار الخيانة بين الازواج	196	60.9	57	17.7	69	21.4	2.39
16	تؤدي الى احترام الممتلكات العامة	115	35.7	84	26.1	123	38.2	1.98
17	تقوي العلاقة و الوفاء بالعهود بين الاصدقاء	100	31.1	96	29.8	126	39.1	1.92
18	نشر التسامح و الصدق و النزاهة بين الافراد	92	28.6	97	30.1	133	41.3	1.87
19	زيادة التعاون و المحبة بين الافراد	92	28.6	114	35.4	116	36	1.93
20	تؤدي الى العداوة بين الاصدقاء و نشر الكره و الحقد بينهم	96	29.8	100	31.1	126	39.1	1.91
21	المسلسلات المدبلجة بحاجة الى المزيد من الرقابة و التدقيق	220	68.3	53	16.5	49	15.2	2.53
22	هل تعتقد ان المسلسلات المدبلجة تجاوزت الخطوط الحمراء	202	62.7	67	20.8	53	16.5	2.46
23	هل تؤيد ان المسلسلات المدبلجة شكلاً من اشكال الغزو الثقافي	242	75.2	30	9.3	50	15.5	2.60
24	هل تشجع الاستمرار في عرض هذه المسلسلات	39	12.1	66	20.5	217	67.4	1.45
2.19	اجمالي المحور							

من خلال الجدول (23) الذي يبين المتوسطات الحسابية وتكرارات ونسب الاجابة عن الفقرات المتعلقة بمدى تأثر الشباب بالمسلسلات المدبلجة نلاحظ توافر متوسط (احيانا) للمحور ونلاحظ ذلك

من خلال قيمة الوسط الحسابي العام حيث بلغت قيمته (2.19) وتنتمي الى فئة المقياس (1.67) - (2.33) وتفصيلاً لذلك نورد الآتي:

كانت متوسطات الفقرات (7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 21 , 22 , 23) واقعة ضمن الفئة (2.34-3.00) ويشير إلى تأثير بدرجة كبيرة, كانت اعلاها الفقرة 23 (هل تؤيد ان المسلسلات المدبلجة شكلاً من اشكال الغزو الثقافي) بمتوسط حسابي بلغ (2.60) حيث بلغت نسبة الموافقة 75.2% أي ان 75.2% من اجمالي عينة الدراسة يؤيد ان المسلسلات المدبلجة شكلاً من اشكال الغزو الثقافي, وادناها الفقرة 15 (لها تأثير في انتشار الخيانة بين الازواج) بمتوسط حسابي بلغ (2.39) ونسبة موافقة بلغت 60.9% أي ان 60.9% من اجمالي عينة الدراسة يرى ان المسلسلات المدبلجة لها تأثير في انتشار الخيانة بين الازواج.

اما متوسطات الفقرات (1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 10 , 16 , 17 , 19 , 20) واقعة ضمن الفئة (1.67-2.33) ويشير إلى تأثير بدرجة متوسطة (احياناً), كانت اعلاها الفقرة 6 (لها تأثر على بعض العادات والتقاليد والقيم) بمتوسط حسابي بلغ (2.27) حيث بلغت نسبة الموافقة 53.7% أي ان 53.7% من اجمالي عينة الدراسة يؤيد ان المسلسلات المدبلجة لها تأثير على بعض العادات و التقاليد والقيم في حين ان 27% منهم لا يعتقد بان لها تأثير على بعض العادات والتقاليد والقيم, وادناها الفقرة 1 (هل تتأثر بالمسلسلات المدبلجة) بمتوسط حسابي بلغ (1.74) ونسبة موافقة ضعيفة بلغت 19.6% أي ان 19.6% من اجمالي عينة الدراسة يرى انهم يتأثر بالمسلسلات المدبلجة وان 45.7% لا يتأثر بالمسلسلات المدبلجة.

اما الفقرة 24 (هل تشجع الاستمرار في عرض هذه المسلسلات) فقد كانت ادنى فقرات هذا المحور بمتوسط بلغ 1.45 حيث اجاب 64.4% منهم انه لا يشجع على الاستمرار في عرض هذه المسلسلات و 12.1% منهم يشجع على الاستمرار في عرض هذه المسلسلات.

ثانياً: اختبار فرضيات الدراسة:

في هذا المبحث قام الباحث باختبار فرضيات الدراسة باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لكل فرضية على حدة باستخدام الاختبارات المعملية المتمثلة في اختبار T لعينتين مستقلتين (Independent Sample T-test) وتحليل التباين الأحادي (ONE WAY ANOVA) لمعرفة الفروق بين إجابات المبحوثين حول محاور الدراسة يمكن أن تعزى إلى الخصائص الشخصية للمبحوثين، إذ يعد الفرق دالاً إحصائياً إذا كانت قيمة مستوى الدلالة أصغر من مستوى الدلالة المعتمد في هذه الدراسة ($\alpha = 0.05$).

وفيما يلي فرضيات الدراسة

الفرضية الرئيسية الاولى:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في دوافع مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمينيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى الخصائص الشخصية للمبحوثين (الجنس، محل الإقامة، العمر، الحالة الاجتماعية، مستوى دخل الاسرة) لاختبار الفرضية الاولى للدراسة لا بد من اختبار الفرضيات المتفرعة منها كل على حدة كما يلي:

الفرضية الفرعية الاولى:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في دوافع مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمينيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى الجنس ولاختبار الفرضية قام الباحث باستخدام الاختبارات المعملية والمتمثلة باختبار t لعينتين مستقلتين حيث أعتمد الباحث مستوى دلالة ($\alpha = 0.05$)، وتعد الفروق دالة إحصائياً إذا كانت قيمة مستوى دلالة الاختبار (Sig.) أصغر من مستوى الدلالة المعتمد في الدراسة، والعكس صحيح، وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول (24)

جدول رقم (24)، نتائج اختبار t لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطي إجابات الذكور والإناث حول دوافع مشاهدة الطلبة للمسلسلات المدبلجة

النتيجة الإحصائية	مستوى الدلالة Sig.	قيمة t المحسوبة	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الجنس
لا توجد فروق جوهرية	0.524	0.638	0.567	3.47	ذكور
			0.566	3.51	إناث

يتضح من النتائج الموضحة في الجدول رقم (24) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات الذكور والإناث، أي أن الجنس لا يؤثر في دوافع مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للسلسلات المدبلجة حيث بلغت قيمة مستوى دلالة t (0.524) وهي أكبر من مستوى الدلالة المعتمد في هذه الدراسة (0.05)، ومن خلال ذلك نتوصل إلى قبول الفرض الفرعي الأول والذي ينص (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في دوافع مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للسلسلات المدبلجة تعزى إلى الجنس)

الفرضية الفرعية الثانية:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في دوافع مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للسلسلات المدبلجة تعزى إلى محل الإقامة

ولاختبار الفرضية قام الباحث باستخدام الاختبارات المعملية والمتمثلة باختبار t لعينتين مستقلتين حيث أعتد الباحث مستوى دلالة ($\alpha = 0.05$)، وتعد الفروق دالة إحصائية إذا كانت قيمة مستوى دلالة الاختبار (Sig.) أصغر من مستوى الدلالة المعتمد في الدراسة، والعكس صحيح، وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول (25)

جدول رقم (25)، نتائج اختبار t لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطي إجابات الطلاب حول دوافع مشاهدة الطلبة للسلسلات المدبلجة

النتيجة الإحصائية	مستوى الدلالة Sig.	قيمة t المحسوبة	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	محل الإقامة
لا توجد فروق جوهرية	0.519	0.645	0.567	3.51	المدينة
			0.566	3.46	الريف

يتضح من النتائج الموضحة في الجدول رقم (25) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات الطلاب حسب محل الإقامة، أي أن محل الإقامة لا يؤثر في دوافع مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للسلسلات المدبلجة حيث بلغت قيمة مستوى دلالة t (0.524) وهي أكبر من مستوى الدلالة المعتمد في هذه الدراسة (0.05)، ومن خلال ذلك نتوصل إلى قبول الفرض الفرعي الأول والذي ينص (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في دوافع مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للسلسلات المدبلجة تعزى إلى محل الإقامة)

الفرضية الفرعية الثالثة:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في دوافع مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للسلسلات

المذبذجة تعزى الى العمر

لاختبار هذه الفرضية قام الباحث باستخدام الاختبارات المعملية والمتمثلة في تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) حيث أعتمد الباحث مستوى دلالة ($\alpha = 0.05$)، وتعد الفروق دالة إحصائيا إذا كانت قيمة مستوى دلالة الاختبار (Sig.) أصغر من مستوى الدلالة الذي اعتمده الباحث في دراسته، والعكس صحيح، وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول (26)

جدول رقم (26)، أهم نتائج تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات إجابات وفقا للعمر

العمر	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة f المحسوبة	مستوى الدلالة Sig.	النتيجة الإحصائية
من 18 الى 20 سنة	3.37	0.495	6.67	0.001	غير دالة
من 21 الى 23 سنة	3.52	0.598			
24 سنة فأكثر	3.82	0.465			

يتضح من النتائج الموضحة في الجدول رقم (26) وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين وذلك باختلاف العمر، أي أن العمر يؤثر في اراء المبحوثين حول دوافع مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المذبذجة، ونلاحظ ذلك من خلال قيمة مستوى الدلالة الإحصائية حيث بلغت قيمة مستوى دلالة f (0.001) وهي اصغر من مستوى الدلالة المعتمد في هذه الدراسة (0.05)، ولمعرفة اتجاهات الفروق بين متوسطات إجابات المبحوثين تجاه محور الإدراك بحسب المستوى الوظيفي قام الباحث باستخدام اختبار (L.S.D) وكانت النتائج كما في الجدول رقم (27)

جدول رقم (27)، نتائج اختبار L.S.D للفروقات بين متوسطات إجابات المبحوثين بحسب العمر

العمر	من 18 الى 20 سنة	من 21 الى 23 سنة	24 سنة فأكثر
من 18 الى 20 سنة	-	-	-
من 21 الى 23 سنة	0.154*	-	-
24 سنة فأكثر	0.445*	0.292*	-

ويتضح من الجدول رقم (27) وجود فروق بين متوسطات اجابات الأفراد المبحوثين بين العمر (24 سنة فأكثر) وبين الاعمار (18 الى 20 سنة) (21 الى 23 سنة) ولصالح العمر 24 سنة فأكثر بفارق في المتوسط بلغ (0.445)(0.292) على التوالي، وبين العمر (21 الى 23 سنة) والعمر (18 الى 20 سنة) لصالح العمر (21 الى 23 سنة) بفارق في المتوسط بلغ (0.154).

ومن خلال ذلك نتوصل الى رفض الفرض الفرعي الثالث وقبول الفرض البديل الذي ينص على (توجد فروق ذات دلالة إحصائية في دوافع مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى العمر)

الفرض الفرعي الرابع

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في دوافع مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات

المدبلجة تعزى الى الحالة الاجتماعية

لاختبار هذه الفرضية قام الباحث باستخدام الاختبارات المعملية والمتمثلة في تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) حيث أعتمد الباحث مستوى دلالة $(\alpha = 0.05)$ ، وتعد الفروق دالة إحصائيا إذا كانت قيمة مستوى دلالة الاختبار (Sig.) أصغر من مستوى الدلالة الذي اعتمده الباحث في دراسته، والعكس صحيح، وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول (28)

جدول رقم (28)، أهم نتائج تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات إجابات وفقا للحالة الاجتماعية

النتيجة الإحصائية	مستوى الدلالة Sig.	قيمة f المحسوبة	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الحالة الاجتماعية
غير دالة	0.217	1.492	0.584	3.48	أعزب
			0.379	3.66	متزوج
			0.150	3.95	مطلق
			0.000	3.44	أرمل

يتضح من النتائج الموضحة في الجدول رقم (28) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين وذلك باختلاف الحالة الاجتماعية، أي أن الحالة الاجتماعية لا تؤثر في دوافع مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المدبلجة، ونلاحظ ذلك من خلال قيمة مستوى الدلالة الإحصائية حيث بلغت قيمة مستوى دلالة f (0.217) وهي اكبر من مستوى الدلالة المعتمد في هذه الدراسة (0.05)، ومن خلال ذلك نتوصل الى قبول الفرض الفرعي الرابع والذي ينص على (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في دوافع مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى الحالة الاجتماعية).

الفرض الفرعي الخامس

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في دوافع مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمينيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى مستوى دخل الاسرة

لاختبار هذه الفرضية قام الباحث باستخدام الاختبارات المعملية والمتمثلة في تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) حيث أعتمد الباحث مستوى دلالة ($\alpha = 0.05$)، وتعد الفروق دالة إحصائيا إذا كانت قيمة مستوى دلالة الاختبار (Sig.) أصغر من مستوى الدلالة الذي اعتمده الباحث في دراسته، والعكس صحيح، وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول (29)

جدول رقم (29)، أهم نتائج تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات إجابات وفقا لمستوى دخل الاسرة

النتيجة الإحصائية	مستوى الدلالة Sig.	قيمة f المحسوبة	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	مستوى دخل الاسرة
غير دالة	0.086	1.950	0.542	3.55	20-30
			0.645	3.57	31-40
			0.512	3.36	41-50
			0.420	3.34	51-60
			0.720	3.36	61-70
			0.544	3.57	70 فما فوق

يتضح من النتائج الموضحة في الجدول رقم (29) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين وذلك باختلاف مستوى دخل الاسرة، أي أن مستوى دخل الاسرة لا تؤثر في دوافع مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمينيين للمسلسلات المدبلجة، ونلاحظ ذلك من خلال قيمة مستوى الدلالة الإحصائية حيث بلغت قيمة مستوى دلالة f (0.086) وهي اكبر من مستوى الدلالة المعتمد في هذه الدراسة (0.05)، ومن خلال ذلك نتوصل الى قبول الفرض الفرعي الخامس والذي ينص على (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في دوافع مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمينيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى مستوى دخل الاسرة)

مما سبق يلاحظ الباحث بأنه تم قبول فرض العدم لأربع فرضيات من اصل خمس فرضيات فرعية وبالتالي فانه يتم التوصل إلى قبول فرض العدم للفرضية الرئيسية الاولى التي تنص على (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في دوافع مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمينيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى الخصائص الشخصية للمبحوثين (الجنس، محل الإقامة، العمر، الحالة الاجتماعية، مستوى دخل الاسرة)

الفرضية الرئيسية الثانية:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في حاجات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى الخصائص الشخصية للمبحوثين (الجنس، محل الإقامة، العمر، الحالة الاجتماعية، مستوى دخل الاسرة،)

لاختبار الفرضية الثانية للدراسة لابد من اختبار الفرضيات المتفرعة منها كل على حدة كالتالي:

الفرضية الفرعية الاولى:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في حاجات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات

المدبلجة تعزى الى الجنس

ولاختبار الفرضية قام الباحث باستخدام الاختبارات المعملية والمتمثلة باختبار t لعينتين مستقلتين حيث أتمد الباحث مستوى دلالة ($\alpha = 0.05$)، وتعد الفروق دالة إحصائيا إذا كانت قيمة مستوى دلالة الاختبار (Sig.) أصغر من مستوى الدلالة المعتمد في الدراسة، والعكس صحيح، وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول (30)

جدول رقم (30)، نتائج اختبار t لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطي إجابات الذكور والإناث حول حاجات مشاهدة الطلبة للمسلسلات المدبلجة

النتيجة الإحصائية	مستوى الدلالة Sig.	قيمة t المحسوبة	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الجنس
لا توجد فروق جوهرية	0.838	0.205	0.592	3.61	ذكور
			0.806	3.59	إناث

يتضح من النتائج الموضحة في الجدول رقم (30) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات الذكور والإناث، أي أن الجنس لا يؤثر في حاجات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المدبلجة حيث بلغت قيمة مستوى دلالة t (0.838) وهي أكبر من مستوى الدلالة المعتمد في هذه الدراسة (0.05)، ومن خلال ذلك نتوصل إلى قبول الفرض الفرعي الاول والذي ينص (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في حاجات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى الجنس)

الفرضية الفرعية الثانية:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في حاجات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للسلسلات المدبلجة تعزى الى محل الإقامة

ولاختبار الفرضية قام الباحث باستخدام الاختبارات المعملية والمتمثلة باختبار t لعينتين مستقلتين حيث أعتد الباحث مستوى دلالة ($\alpha = 0.05$)، وتعد الفروق دالة إحصائيا إذا كانت قيمة مستوى دلالة الاختبار (Sig.) أصغر من مستوى الدلالة المعتمد في الدراسة، والعكس صحيح، وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول (31)

جدول رقم (31)، نتائج اختبار t لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطي إجابات الطلاب حول حاجات مشاهدة الطلبة للسلسلات المدبلجة

النتيجة الإحصائية	مستوى الدلالة Sig.	قيمة t المحسوبة	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	محل الإقامة
لا توجد فروق جوهرية	0.149	1.448	0.714	3.57	المدينة
			0.720	3.71	الريف

يتضح من النتائج الموضحة في الجدول رقم (31) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات الطلاب حسب محل الإقامة، أي أن محل الإقامة لا يؤثر في حاجات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للسلسلات المدبلجة حيث بلغت قيمة مستوى دلالة t (0.149) وهي أكبر من مستوى الدلالة المعتمد في هذه الدراسة (0.05)، ومن خلال ذلك نتوصل إلى قبول الفرض الفرعي الثاني والذي ينص (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في حاجات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للسلسلات المدبلجة تعزى الى محل الإقامة)

الفرضية الفرعية الثالثة:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في حاجات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للسلسلات

المدبلجة تعزى الى العمر

لاختبار هذه الفرضية قام الباحث باستخدام الاختبارات المعملية والمتمثلة في تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) حيث أعتد الباحث مستوى دلالة ($\alpha = 0.05$)، و تعد الفروق دالة إحصائيا إذا كانت قيمة مستوى دلالة الاختبار (Sig.) أصغر من مستوى الدلالة الذي اعتمده الباحث في دراسته، والعكس صحيح، وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول (32)

جدول رقم (32)، أهم نتائج تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات إجابات
وفقا للعمر

النتيجة الإحصائية	مستوى الدلالة Sig.	قيمة f المحسوبة	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العمر
دالة	0.003	5.853	0.796	3.42	من 18 الى 20 سنة
			0.663	3.69	من 21 الى 23 سنة
			0.575	3.73	24 سنة فاكثر

يتضح من النتائج الموضحة في الجدول رقم (32) وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين وذلك باختلاف العمر، أي أن العمر يؤثر في اراء المبحوثين حول حاجات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للسلسلات المدبلجة، ونلاحظ ذلك من خلال قيمة مستوى الدلالة الإحصائية حيث بلغت قيمة مستوى دلالة f (0.003) وهي اصغر من مستوى الدلالة المعتمد في هذه الدراسة (0.05)، ولمعرفة اتجاهات الفروق بين متوسطات إجابات المبحوثين بحسب العمر قام الباحث باستخدام اختبار (L.S.D) وكانت النتائج كما في الجدول رقم(33)

جدول (33)، نتائج اختبار L.S.D للفروقات بين متوسطات إجابات المبحوثين بحسب العمر

العمر	من 18 الى 20 سنة	من 21 الى 23 سنة	24 سنة فاكثر
من 18 الى 20 سنة	-	-	-
من 21 الى 23 سنة	0.279*	-	-
24 سنة فاكثر	0.318*	0.039*	-

ويتضح من الجدول رقم(33) وجود فروق بين متوسطات اجابات الأفراد المبحوثين بين العمر (24 سنة فاكثر) وبين الاعمار (18الى 20 سنة) (21 الى 23 سنة) ولصالح العمر 24 سنة فاكثر بفارق في المتوسط بلغ (0.318)(0.039) على التوالي، وبين العمر (21 الى 23 سنة) والعمر (18 الى 20 سنة) لصالح العمر (21 الى 23 سنة) بفارق في المتوسط بلغ (0.279). ومن خلال ذلك نتوصل الى رفض الفرض الفرعي الثالث وقبول الفرض البديل الذي ينص على (توجد فروق ذات دلالة إحصائية في حاجات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للسلسلات المدبلجة تعزى الى العمر)

الفرض الفرعي الرابع

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في حاجات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى الحالة الاجتماعية

لاختبار هذه الفرضية قام الباحث باستخدام الاختبارات المعملية والمتمثلة في تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) حيث أعتمد الباحث مستوى دلالة $(\alpha = 0.05)$ ، وتعد الفروق دالة إحصائيا إذا كانت قيمة مستوى دلالة الاختبار (Sig.) أصغر من مستوى الدلالة الذي اعتمده الباحث في دراسته، والعكس صحيح، وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول (34)

جدول رقم (34)، أهم نتائج تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات إجابات وفقا للحالة الاجتماعية

النتيجة الإحصائية	مستوى الدلالة Sig.	قيمة f المحسوبة	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الحالة الاجتماعية
غير دالة	0.658	0.535	0.741	3.59	أعزب
			0.510	3.65	متزوج
			0.082	4.10	مطلق
			0.000	3.57	أرمل

يتضح من النتائج الموضحة في الجدول رقم (34) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين وذلك باختلاف الحالة الاجتماعية، أي أن الحالة الاجتماعية لا تؤثر في حاجات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المدبلجة، ونلاحظ ذلك من خلال قيمة مستوى الدلالة الإحصائية حيث بلغت قيمة مستوى دلالة f (0.658) وهي اكبر من مستوى الدلالة المعتمد في هذه الدراسة (0.05) ، ومن خلال ذلك نتوصل الى قبول الفرض الفرعي الرابع والذي ينص على (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في حاجات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى الحالة الاجتماعية)

الفرض الفرعي الخامس

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في حاجات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمينيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى مستوى دخل الاسرة
لاختبار هذه الفرضية قام الباحث باستخدام الاختبارات المعملية والمتمثلة في تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) حيث أعتد الباحث مستوى دلالة ($\alpha = 0.05$)، وتعد الفروق دالة إحصائيا إذا كانت قيمة مستوى دلالة الاختبار (Sig.) أصغر من مستوى الدلالة الذي اعتمده الباحث في دراسته، والعكس صحيح، وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول (35)

جدول رقم (35)، أهم نتائج تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات إجابات وفقا لمستوى دخل الاسرة

النتيجة الإحصائية	مستوى الدلالة Sig.	قيمة f المحسوبة	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	مستوى دخل الاسرة
غير دالة	0.078	2.011	0.905	3.66	20-30
			0.659	3.74	31-40
			0.649	3.43	41-50
			0.523	3.42	51-60
			0.656	3.40	61-70
			0.642	3.71	70 فما فوق

يتضح من النتائج الموضحة في الجدول رقم (35) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين وذلك باختلاف مستوى دخل الاسرة، أي أن مستوى دخل الاسرة لا تؤثر في حاجات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمينيين للمسلسلات المدبلجة، ونلاحظ ذلك من خلال قيمة مستوى الدلالة الإحصائية حيث بلغت قيمة مستوى دلالة f (0.078) وهي اكبر من مستوى الدلالة المعتمد في هذه الدراسة (0.05)، ومن خلال ذلك نتوصل الى قبول الفرض الفرعي الخامس والذي ينص على (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في حاجات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمينيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى مستوى دخل الاسرة)

مما سبق يلاحظ الباحث بأنه تم قبول فرض عدم لأربع فرضيات من اصل خمس فرضيات فرعية وبالتالي فانه يتم التوصل إلى قبول فرض عدم للفرضية الرئيسية الثانية التي تنص على (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في حاجات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمينيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى الخصائص الشخصية للمبحوثين (الجنس، محل الإقامة، العمر، الحالة الاجتماعية، مستوى دخل الاسرة)

الفرضية الرئيسية الثالثة:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للسلسلات المدبجة تعزى الى الخصائص الشخصية للمبحوثين (الجنس، محل الإقامة، العمر، الحالة الاجتماعية، مستوى دخل الاسرة)

لاختبار الفرضية الثالثة للدراسة لابد من اختبار الفرضيات المتفرعة منها كل على حدة كما يلي:

الفرضية الفرعية الاولى:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للسلسلات المدبجة تعزى الى الجنس

ولاختبار الفرضية قام الباحث باستخدام الاختبارات المعملية والمتمثلة باختبار t لعينتين مستقلتين حيث أتمد الباحث مستوى دلالة ($\alpha = 0.05$)، وتعد الفروق دالة إحصائيا إذا كانت قيمة مستوى دلالة الاختبار (Sig.) أصغر من مستوى الدلالة المعتمد في الدراسة، والعكس صحيح، وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول (36).

جدول رقم (36)، نتائج اختبار t لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطي إجابات الذكور والإناث حول مستويات مشاهدة الطلبة للسلسلات المدبجة

النتيجة الإحصائية	مستوى الدلالة Sig.	قيمة t المحسوبة	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الجنس
لا توجد فروق جوهرية	0.124	1.504	0.254	2.07	ذكور
			0.324	2.12	إناث

يتضح من النتائج الموضحة في الجدول رقم (36) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات الذكور والإناث، أي أن الجنس لا يؤثر في مستويات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للسلسلات المدبجة حيث بلغت قيمة مستوى دلالة t (0.124) وهي أكبر من مستوى الدلالة المعتمد في هذه الدراسة (0.05)، ومن خلال ذلك نتوصل إلى قبول الفرض الفرعي الاول والذي ينص (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للسلسلات المدبجة تعزى الى الجنس)

الفرضية الفرعية الثانية:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للسلسلات المدبلجة تعزى الى محل الإقامة ولاختبار الفرضية قام الباحث باستخدام الاختبارات المعملية والمتمثلة باختبار t لعينتين مستقلتين حيث أعتد الباحث مستوى دلالة ($\alpha = 0.05$)، وتعد الفروق دالة إحصائيا إذا كانت قيمة مستوى دلالة الاختبار (Sig.) أصغر من مستوى الدلالة المعتمد في الدراسة، والعكس صحيح، وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول (37).

جدول رقم (37)، نتائج اختبار t لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطي إجابات الطلاب حول مستويات مشاهدة الطلبة للسلسلات المدبلجة

محل الإقامة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة t المحسوبة	مستوى الدلالة Sig.	النتيجة الإحصائية
المدينة	2.11	0.592	1.798	0.074	لا توجد فروق جوهرية
الريف	2.05	0.806			

يتضح من النتائج في الجدول رقم (37) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات الطلاب حسب محل الإقامة، أي أن محل الإقامة لا يؤثر في مستويات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للسلسلات المدبلجة حيث بلغت قيمة مستوى دلالة t (0.074) وهي أكبر من مستوى الدلالة المعتمد في هذه الدراسة (0.05)، ومن خلال ذلك نتوصل إلى قبول الفرض الفرعي الثاني والذي ينص (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للسلسلات المدبلجة تعزى الى محل الإقامة).

الفرضية الفرعية الثالثة:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للسلسلات المدبلجة تعزى الى العمر

لاختبار هذه الفرضية قام الباحث باستخدام الاختبارات المعملية والمتمثلة في تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) حيث أعتد الباحث مستوى دلالة ($\alpha = 0.05$)، وتعد الفروق دالة إحصائيا إذا كانت قيمة مستوى دلالة الاختبار (Sig.) أصغر من مستوى الدلالة الذي اعتمده الباحث في دراسته، والعكس صحيح، وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول (38)

جدول رقم (38)، أهم نتائج تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات إجابات وفقا للعمر

النتيجة الإحصائية	مستوى الدلالة Sig.	قيمة f المحسوبة	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العمر
غير دالة	0.801	0.222	0.289	2.09	من 18 الى 20 سنة
			0.294	2.09	من 21 الى 23 سنة
			0.351	2.14	24 سنة فأكثر

يتضح من النتائج الموضحة في الجدول رقم (38) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين وذلك باختلاف العمر، أي أن العمر لا تؤثر في مستويات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمينيين للسلسلات المدبجة، ونلاحظ ذلك من خلال قيمة مستوى الدلالة الإحصائية حيث بلغت قيمة مستوى دلالة f (0.801) وهي أكبر من مستوى الدلالة المعتمد في هذه الدراسة (0.05)، ومن خلال ذلك نتوصل الى قبول الفرض الفرعي الثالث والذي ينص على (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمينيين للسلسلات المدبجة تعزى الى العمر)

الفرض الفرعي الرابع

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمينيين للسلسلات المدبجة تعزى الى الحالة الاجتماعية

لاختبار هذه الفرضية قام الباحث باستخدام الاختبارات المعملية والمتمثلة في تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) حيث أعتمد الباحث مستوى دلالة $(\alpha = 0.05)$ ، وتعد الفروق دالة إحصائيا إذا كانت قيمة مستوى دلالة الاختبار (Sig.) أصغر من مستوى الدلالة الذي اعتمده الباحث في دراسته، والعكس صحيح، وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول (39).

جدول رقم (39)، أهم نتائج تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات إجابات وفقا للحالة الاجتماعية

النتيجة الإحصائية	مستوى الدلالة Sig.	قيمة f المحسوبة	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الحالة الاجتماعية
غير دالة	0.604	0.617	0.292	2.09	أعزب
			0.368	2.15	منزوح
			0.000	2.00	مطلق
			0.000	2.00	أرمل

يتضح من النتائج الموضحة في الجدول رقم (39) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين

متوسطات إجابات المبحوثين وذلك باختلاف الحالة الاجتماعية، أي أن الحالة الاجتماعية لا تؤثر في مستويات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للسلسلات المدبلجة، ونلاحظ ذلك من خلال قيمة مستوى الدلالة الإحصائية حيث بلغت قيمة مستوى دلالة f (0.604) وهي أكبر من مستوى الدلالة المعتمد في هذه الدراسة (0.05)، ومن خلال ذلك نتوصل إلى قبول الفرض الفرعي الرابع والذي ينص على (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للسلسلات المدبلجة تعزى إلى الحالة الاجتماعية)

الفرض الفرعي الخامس

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين

للسلسلات المدبلجة تعزى إلى مستوى دخل الأسرة

لاختبار هذه الفرضية قام الباحث باستخدام الاختبارات المعملية والمتمثلة في تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) حيث أعتمد الباحث مستوى دلالة $(\alpha = 0.05)$ ، وتعد الفروق دالة إحصائياً إذا كانت قيمة مستوى دلالة الاختبار (Sig.) أصغر من مستوى الدلالة الذي اعتمده الباحث في دراسته، والعكس صحيح، وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول (40).

جدول رقم (40)، أهم نتائج تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات إجابات وفقاً لمستوى دخل الأسرة

مستوى دخل الأسرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة f المحسوبة	مستوى الدلالة Sig.	النتيجة الإحصائية
20-30	2.06	0.247	0761.	0.374	غير دالة
31-40	2.11	0.315			
41-50	2.05	0.221			
51-60	2.07	0.267			
61-70	2.08	0.267			
70 فما فوق	2.14	0.353			

يتضح من النتائج الموضحة في الجدول رقم (40) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين وذلك باختلاف مستوى دخل الأسرة، أي أن مستوى دخل الأسرة لا تؤثر في مستويات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للسلسلات المدبلجة، ونلاحظ ذلك من خلال قيمة مستوى الدلالة الإحصائية حيث بلغت قيمة مستوى دلالة f (0.374) وهي أكبر من مستوى الدلالة

المعتمد في هذه الدراسة (0.05)، ومن خلال ذلك نتوصل الى قبول الفرض الفرعي الخامس والذي ينص على (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للسلسلات المدبجة تعزى الى مستوى دخل الاسرة) مما سبق يلاحظ الباحث بأنه تم قبول جميع فرضيات العدم الخمس وبالتالي فانه يتم التوصل إلى قبول فرض العدم للفرضية الرئيسية الثالثة التي تنص على (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للسلسلات المدبجة تعزى الى الخصائص الشخصية للمبحوثين (الجنس ، محل الإقامة ، العمر ، الحالة الاجتماعية ، مستوى دخل الاسرة)).

الفرضية الرئيسية الرابعة:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للسلسلات المدبجة تعزى الى الخصائص الشخصية للمبحوثين (الجنس، محل الإقامة، العمر، الحالة الاجتماعية، مستوى دخل الاسرة) لاختبار الفرضية الرابعة للدراسة لا بد من اختبار الفرضيات المنفرعة منها كل على حدة كما يلي:
الفرضية الفرعية الاولى:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للسلسلات المدبجة تعزى الى الجنس ولاختبار الفرضية قام الباحث باستخدام الاختبارات المعملية والتمثلة باختبار t لعينتين مستقلتين حيث أعتد الباحث مستوى دلالة ($\alpha = 0.05$)، وتعد الفروق دالة إحصائيا إذا كانت قيمة مستوى دلالة الاختبار (Sig.) أصغر من مستوى الدلالة المعتمد في الدراسة، والعكس صحيح، وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول (41).

جدول رقم (41)، نتائج اختبار t لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطي إجابات الذكور والإناث حول تأثير مشاهدة الطلبة للسلسلات المدبجة

النتيجة الإحصائية	مستوى الدلالة Sig.	قيمة t المحسوبة	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الجنس
توجد فروق جوهرية	0.044	2.024	0.393	2.24	ذكور
			0.370	2.16	إناث

يتضح من النتائج الموضحة في الجدول رقم (41) وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات الذكور والإناث، أي أن الجنس يؤثر في تأثير مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين

للمسلسلات المدبلجة وذلك لصالح الذكور بفارق في المتوسط بلغ (0.086) حيث بلغت قيمة مستوى دلالة t (0.044) وهي اصغر من مستوى الدلالة المعتمد في هذه الدراسة (0.05)، وهذا يدل على ان تأثير مشاهدة الطلبة للمسلسلات المدبلجة على الذكور اكبر من الاناث ومن خلال ذلك نتوصل إلى رفض الفرض الفرعي الاول وقبول الفرض البديل الذي ينص (توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى الجنس).

الفرضية الفرعية الثانية:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات

المدبلجة تعزى الى محل الإقامة

ولاختبار الفرضية قام الباحث باستخدام الاختبارات المعملية والمتمثلة باختبار t لعينتين مستقلتين حيث أعتد الباحث مستوى دلالة ($\alpha = 0.05$)، وتعد الفروق دالة إحصائية إذا كانت قيمة مستوى دلالة الاختبار (Sig.) أصغر من مستوى الدلالة المعتمد في الدراسة، والعكس صحيح، وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول (42).

جدول رقم (42)، نتائج اختبار t لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطي إجابات الطلاب حول تأثير مشاهدة الطلبة للمسلسلات المدبلجة

محل الإقامة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة t المحسوبة	مستوى الدلالة Sig.	النتيجة الإحصائية
المدينة	2.20	0.388	1.108	0.914	لا توجد فروق جوهرية
الريف	2.19	0.367			

يتضح من النتائج الموضحة في الجدول رقم (42) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات الطلاب حسب محل الإقامة، أي أن محل الإقامة لا يؤثر في تأثير مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المدبلجة حيث بلغت قيمة مستوى دلالة t (0.914) وهي أكبر من مستوى الدلالة المعتمد في هذه الدراسة (0.05)، ومن خلال ذلك نتوصل إلى قبول الفرض الفرعي الثاني والذي ينص (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى محل الإقامة).

الفرضية الفرعية الثالثة:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمينيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى العمر

لاختبار هذه الفرضية قام الباحث باستخدام الاختبارات المعملية والمتمثلة في تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) حيث أعتمد الباحث مستوى دلالة ($\alpha = 0.05$)، وتعد الفروق دالة إحصائيا إذا كانت قيمة مستوى دلالة الاختبار (Sig.) أصغر من مستوى الدلالة الذي اعتمده الباحث في دراسته، والعكس صحيح، وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول (43).

جدول رقم (43)، أهم نتائج تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات إجابات وفقا للعمر

النتيجة الإحصائية	مستوى الدلالة Sig.	قيمة f المحسوبة	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العمر
دالة	0.000	8.989	0.409	2.12	من 18 الى 20 سنة
			0.361	2.20	من 21 الى 23 سنة
			0.278	2.48	24 سنة فأكثر

يتضح من النتائج الموضحة في الجدول رقم (43) وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين وذلك باختلاف العمر، أي أن العمر يؤثر في اراء المبحوثين حول تأثير مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمينيين للمسلسلات المدبلجة، ونلاحظ ذلك من خلال قيمة مستوى الدلالة الإحصائية حيث بلغت قيمة مستوى دلالة f (0.000) وهي اصغر من مستوى الدلالة المعتمد في هذه الدراسة (0.05)، ولمعرفة اتجاهات الفروق بين متوسطات إجابات المبحوثين بحسب العمر قام الباحث باستخدام اختبار (L.S.D) وكانت النتائج كما في الجدول رقم(44)

جدول (44)، نتائج اختبار L.S.D للفروقات بين متوسطات إجابات المبحوثين بحسب العمر

العمر	من 18 الى 20 سنة	من 21 الى 23 سنة	24 سنة فأكثر
من 18 الى 20 سنة	-	-	-
من 21 الى 23 سنة	0.084*	-	-
24 سنة فأكثر	0.364*	0.280*	-

ويتضح من الجدول رقم (44) وجود فروق بين متوسطات اجابات الأفراد المبحوثين بين العمر (24 سنة فأكثر) وبين الاعمار (18الى 20 سنة) (21 الى 23 سنة) ولصالح العمر 24

سنة فاكثر بفارق في المتوسط بلغ (0.364) (0.280) على التوالي، وبين العمر (21 الى 23 سنة) والعمر (18 الى 20 سنة) لصالح العمر (21 الى 23 سنة) بفارق في المتوسط بلغ (0.084). ومن خلال ذلك نتوصل الى رفض الفرض الفرعي الثالث وقبول الفرض البديل الذي ينص على (توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى العمر).

الفرض الفرعي الرابع

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى الحالة الاجتماعية

لاختبار هذه الفرضية قام الباحث باستخدام الاختبارات المعملية والمتمثلة في تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) حيث أعتمد الباحث مستوى دلالة ($\alpha = 0.05$)، وتعد الفروق دالة إحصائيا إذا كانت قيمة مستوى دلالة الاختبار (Sig.) أصغر من مستوى الدلالة الذي اعتمده الباحث في دراسته، والعكس صحيح، وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول (45).

جدول رقم (45)، أهم نتائج تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات إجابات وفقا للحالة الاجتماعية

النتيجة الإحصائية	مستوى الدلالة Sig.	قيمة f المحسوبة	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الحالة الاجتماعية
دالة	0.001	5.710	0.384	2.83	أعزب
			0.240	2.25	متزوج
			0.650	1.92	مطلق
			0.000	2.18	أرمل

يتضح من النتائج الموضحة في الجدول رقم (45) وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين وذلك باختلاف الحالة الاجتماعية، أي أن الحالة الاجتماعية يؤثر في آراء المبحوثين حول تأثير مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمنيين للمسلسلات المدبلجة، ونلاحظ ذلك من خلال قيمة مستوى الدلالة الإحصائية حيث بلغت قيمة مستوى دلالة f (0.000) وهي اصغر من مستوى الدلالة المعتمد في هذه الدراسة (0.05)، ولمعرفة اتجاهات الفروق بين متوسطات إجابات المبحوثين بحسب الحالة الاجتماعية قام الباحث باستخدام اختبار (L.S.D) وكانت النتائج كما في الجدول رقم (46).

جدول (46)، نتائج اختبار L.S.D للفروقات بين متوسطات إجابات المبحوثين بحسب الحالة الاجتماعية

الحالة الاجتماعية	أعزب	متزوج	مطلق	أرمل
أعزب	-	0.651*	0.583*	0.917*
متزوج	-	-	0.068*	-
مطلق	-	-	-	-
أرمل	-	-	-	-

ويتضح من الجدول رقم (46) وجود فروق بين متوسطات اجابات الأفراد المبحوثين بين الحالة الاجتماعية (أعزب) وبين الحالة الاجتماعية (متزوج، مطلق، ارمل) لصالح المتزوج بفارق في المتوسط بلغ (0.651) (0.583) (0.917) على التوالي، وبين الحالة الاجتماعية (متزوج) والحالة (مطلق) لصالح المتزوج بفارق في المتوسط بلغ 0.068

ومن خلال ذلك نتوصل الى رفض الفرض الفرعي الرابع وقبول الفرض البديل الذي ينص على (توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمينيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى الحالة الاجتماعية).

الفرض الفرعي الخامس

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمينيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى مستوى دخل الاسرة

لاختبار هذه الفرضية قام الباحث باستخدام الاختبارات المعملية والمتمثلة في تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) حيث أعتمد الباحث مستوى دلالة ($\alpha = 0.05$)، وتعد الفروق دالة إحصائيا إذا كانت قيمة مستوى دلالة الاختبار (Sig.) أصغر من مستوى الدلالة الذي اعتمده الباحث في دراسته، والعكس صحيح، وقد جاءت النتائج كما يبينها الجدول (47)

جدول رقم (47)، هم نتائج تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات إجابات وفقا لمستوى دخل الاسرة

النتيجة الإحصائية	مستوى الدلالة Sig.	قيمة f المحسوبة	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	مستوى دخل الاسرة
غير دالة	0.102	2111.	0.517	2.06	20-30
			0.249	2.31	31-40
			0.269	2.28	41-50
			0.224	2.10	51-60
			0.288	2.24	61-70
			0.361	2.24	70 فما فوق

يتضح من النتائج الموضحة في الجدول رقم (47) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين وذلك باختلاف مستوى دخل الأسرة, أي أن مستوى دخل الأسرة لا تؤثر في تأثير مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمينيين للمسلسلات المدبلجة, ونلاحظ ذلك من خلال قيمة مستوى الدلالة الإحصائية حيث بلغت قيمة مستوى دلالة $f (0.102)$ وهي اكبر من مستوى الدلالة المعتمد في هذه الدراسة (0.05)، ومن خلال ذلك نتوصل الى قبول الفرض الفرعي الخامس والذي ينص على (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمينيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى مستوى دخل الأسرة)

مما سبق يلاحظ الباحث بأنه تم قبول فرض عدم لفرضيتين ورفضة لثلاث فرضيات وبالتالي فانه يتم التوصل إلى رفض فرض عدم للفرضية الرئيسية الرابعة وقبول الفرض البديل الذي ينص على (توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير مشاهدة الطلبة الجامعيين اليمينيين للمسلسلات المدبلجة تعزى الى الخصائص الشخصية للمبحوثين (الجنس , محل الإقامة , العمر , الحالة الاجتماعية , مستوى دخل الأسرة).

المبحث الثاني: الاستنتاجات والتوصيات

أولاً: الاستنتاجات

كان هذا رصد لتأثير المسلسلات المدبلجة على فئة الشباب، وقد بذلتُ جهدًا لإخراج هذه الأسطر على وجه يرضي القارئ ويُفيد طالب المنفعة ويُساهم في إبراز هذه الظاهرة الوافدة إلينا، وفي بالي أنه لو عُرض الكتاب مائة مرة ما كاد يسلم من أن يكون فيه سقطًا¹.

ووصل الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات:

1. توصلت الدراسة إلى أن نسبة عالية من اجمالي عينة الدراسة يشاهدون دائما المسلسلات المدبلجة، وان الاناث أكثر مشاهدة من الذكور للمسلسلات المدبلجة من اجمالي عينة الدراسة كما ان الفئة العمرية 21 الى 23 سنة هم الأكثر مشاهدة من بقية الفئات التي شملتها الدراسة وأن العزاب هم الأكثر مشاهدة للمسلسلات المدبلجة من غيرهم.
2. ولوحظ ان أكثر المتابعين للمسلسلات المدبلجة هم من طلبة الكليات الإنسانية وتحديدًا طلبة المستوى الدراسي الثاني كما أن أغلبية العينة مستوى دخل الاسرة مرتفع عند الفئة 70 ألف فأكثر، ومحل إقامتهم في المدينة لكن الغالبية منهم يشاهدون القنوات الفضائية احياناً ويفضلون القنوات العربية وينفقون وقتا من ساعة إلى 3 ساعات في المتابعة ومن يومين الى ثلاث ايام اسبوعياً وتزداد نسبة مشاهدتهم بأيام معينة خلال الأسبوع يومي الخميس والجمعة هما أفضل الأيام للعينة في المتابعة.
3. توصلت الدراسة إلى ان نسبة كبيرة من الطلاب بان الوقت المفضل لديهم للمشاهدة هو المساء مع اسرهم وأن مواعيد البث والاعادة تناسب العينة عند المتابعة والقله منهم يشعر بالملل عند متابعته المسلسلات المدبلجة لساعات طويلة.
4. وخلصت الدراسة إلى ان الغالبية من الطلاب يفضلون المسلسلات المدبلجة التركية ثم الهندية والكورية ويرو ان الأسباب والدوافع لمشاهدة المسلسلات المدبلجة هو جمال الطبيعة والمناظر السياحية والتسلية والمتعة والترفيه وأيضا لعنصر التشويق وعدم قيام مؤسسات التنشئة الاجتماعية بدورها المطلوب وعذوبة الأغاني والموسيقى المصاحبة ومجموعة اخرى ترجعه الى ضعف الوازع الديني.

¹ ابن عبد البر؛ جامع بيان العلم وفضله، ج1، ص: 338، تحقيق: أبو الأشبال الأزهرى، دار ابن الجوزي، الدمام، ط1، 1414هـ/1994م.

5. اما الإشباعات والحاجات التي توفرها مشاهدة المسلسلات المدبلجة تبين ان مجموعة كبيرة جداً من اجمالي عينة الدراسة هو التعرف على حياة الشعوب الاخرى ولاستمتاع بالمشاهدة الجميلة وقضاء وقتاً ممتعاً والشعور بان بعض جوانب قصصها تعبر عما في وجدانهم من مشاعر، وكذلك مشاركة الاسرة والاصدقاء اهتماماتهم ومشاهداتهم وان ابرز الموضوعات التي تتناولها المسلسلات المدبلجة والتي يحرص الطلاب على متابعتها هي الصراع بين الخير والشر والقصص الخيالية وكذلك مواضيع العنف والانتقام ومواضيع العلاقات العاطفية والرومنسية.
6. واتضح مدى تأثر الشباب بالمسلسلات المدبلجة أي ان نسبة كبيرة جداً من اجمالي عينة الدراسة تؤيد ان المسلسلات المدبلجة شكلاً من اشكال الغزو الثقافي ويرى ان لها تأثير في انتشار الخيانة بين الازواج ويؤيدون ان لها تأثير على بعض العادات والتقاليد والقيم وعينة ترى انهم يتأثرون بالمسلسلات المدبلجة.
7. وتبين ان نسبة كبيرة جداً من اجمالي عينة الدراسة لا تشجع الاستمرار في عرض المسلسلات المدبلجة.

ثانياً: التوصيات

1. توصي الدراسة الاهتمام بالشباب والنذير يعطي إشارة إلى حاجة الأسرة إلى مزيد من الاهتمام والرعاية بأفرادها وخصوصاً شريحة الشباب.
2. كما يوصي الباحث الى دراسة الظاهرة المذكورة لألتفاف الشباب حول المسلسلات المدبلجة، من خلال إجراء استطلاعات واستبيانات حول هذه الأسباب لمتابعتها بشغف وعدم الانقطاع، فرصد الظاهرة وتأثيراتها الاجتماعية، والتربوية، والإعلامية، والفنية، لمعالجة الصدع والشرخ الذي تحدثه بالنسيج الاسري.
3. توصي الدراسة بإنتاج مسلسلات جادة، ورصينة، تعالج قضايا الاسرة والمجتمع، والفساد المالي، وتطرح موضوعات هامة لها صلة بتاريخنا.. لتتعلق بمجتمعاتنا الى أفق وفضاء العلم، والمعرفة، والبناء القيمي والحضاري، وإن قيمة اي مسلسل أو دراما في قيمتين:
أ- جوهر العمل الفني يأتي بما يحمل من مضامين فكريه وأخلاقية وتربوية مشروعة.
ب- جمال العمل بالإخراج وتقنياته الحديثة والاستخدام الامثل للإكسسوارت، الموسيقى التصويرية، حسن أداء الممثل.

4. وتوصي الدراسة الى دور القيادات السياسية والإعلامية الوطنية ممثلة في الأجهزة الرسمية والشعبية والمؤسسات الإعلامية المستقلة والمفكرين والكتاب في مختلف الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية، في الانفتاح الحقيقي على الجمهور والوقوف على مشاكله الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية، وبناء استراتيجيات عمل قادرة على تحقيق قدر أكبر من العلاقة مع الجمهور في معرفة احتياجاته ودوافعه، ودعم الإنتاج الإعلامي والتلفزيوني بالقدرات البشرية والفنية، والمخصصات المالية التي تتناسب وحجم الأهداف الوطنية والقومية في مجال الإنتاج التلفزيوني، وفقا لاستراتيجية شاملة فوق جميع الاعتبارات ومن خلال الدراسة الميدانية.

5. وتوصي الدراسة بدور الفرد والأسرة

6. وتوصي الدراسة بما يتعلّق بالقائمين على القنوات الفضائية ووزارة الإعلام

- في فرض ضوابط وقوانين رقابية على كل منتج إعلامي يَبْثُ أخلاقاً تتعارض وتتنافى مع الهوية العربية وتبتعد عن الأخلاق العامة.
- وتنظيم حملات إعلامية إرشادية توعوية تبين خطورة تسريب القيم الدخيلة على مجتمعاتنا، والتي تروّجها المسلسلات المدبلجة.

7. وتوصي الدراسة بما يتعلّق بالمؤسسات الفاعلة في المجتمع

- المدرسة
- المسجد
- الجمعيات الناشطة
- ما تعلّق برجال الأعمال
- ما تعلّق بالعلماء والدعاة

8. وتوصي الدراسة بما يتعلّق بأهل المهنة

- العمل الجماعي
- التخطيط الجماعي المتّزن من أهله
- تجسيد الأقوال والمشاريع الورقية إلى أعمال حقيقة
- الاتّعاظ بالتجارب السّابقة لتفادي الفشل
- تشجيع القنوات لسدّ الفراغ والنقص الحاصل في الإعلام
- تشجيع ودعم البدائل الأوّلية المنافسة للمسلسلات الوافدة
- نشر ثقافة الانتقاء بين الشّباب

• الانفتاح على الثقافات بطرق آمنة

9. وتوصي الدراسة أيضًا إلى إنتاج الأفلام الوثائقية التي تُبرز جوانب من حياة الشعوب الأخرى بما في ذلك الايجابي والسلبي من حياتهم، ليظهر الجانب الممزق من الصورة التي تعرضها المسلسلات.

المراجع والمصادر

المراجع والمصادر العلمية

أولاً الكتب :

1. صالح خليل أبو اصبع, الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة (عمان: دار آرام للدراسات والنشر، 2004م)
2. أبو جادو، صالح، سيكولوجية التنشئة الاجتماعية، ط2، بيروت، دار الهادي للنشر، 2000م.
3. أبو شادي، على، لغة السينما، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1996م.
4. أبو عرجة، تيسير، قضايا ودراسات إعلامية، الطبعة الأولى، عمان، دار جرير للنشر والتوزيع، 2006م.
5. أبوبكر، والطائي، حميد، مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في الإعلام والعلوم السياسية، الاسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 2007م.
6. أحمد أبو هلال، أحمد البشايرة وآخرون، المرجع في مبادئ التربية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان ، ط1، 1993م.
7. أحمد عبد الملك، فضائيات، ط1، عمان، دار مجدلاوي، 2000م.
8. الهاشمي، مجد، الإعلام الدولي والصحافة عبر الأقمار الصناعية، عمان، دار المناهج، 2001م.
9. أسلين، مارتين، مجال الدراما، ترجمة سباعي السيد، القاهرة، دار الفن للنشر والتوزيع، 1991م.
10. البيومي، محمد أحمد، علم الاجتماع بين الوعي الإسلامي والوعي المغترب، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 2000م.
11. الحديثي، مؤيد عبد الجبار، العولمة والإعلامية والأمن القومي العربي، ط1، عمان، الأهلية للتوزيع والنشر، 2002م.
12. النادي، عادل، مدخل إلى فن كتابة الدراما، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1993م.
13. المعجم الوسيط، ج1، مجمع اللغة العربية، مصر، مكتبة الشروق المصرية، 2004م.
14. المورد، دار العلم للملايين، بيروت، 2000م.
15. الدباغ، هشام، التلفزيون أسرار وعجائب، عمان، دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع، 1998م.

16. الدسوقي عبده إبراهيم، وسائل وأساليب الاتصال الجماهيرية والاتجاهات الاجتماعية، تحليل نظري، دار الوفاء لنديا الطباعة والنشر، الإسكندرية .
17. السيد أحمد عمر، البحث العلمي مفهومه وإجراءاته ومناهجه، ليبيا، منشورات جامعة قاريونس، 1994م.
18. الشاعر، عبد الرحمن، إنتاج برامج التلفزيون، القاهرة، دار الفكر العربي، 1996م.
19. الشناوي، محمد، وآخرون، التنشئة الاجتماعية للطفل، ط1، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، 2001م.
20. العالم، سناء، تاريخ الدراما، الإسكندرية، دار الفنون، 2003م.
21. الفاعوري، خليل الشباب قضية ورعاية ودور، ط1، عمان، مركز الكتب الأردني، 1985م.
22. العبد الله، مي، أساليب وسائل الإعلام في التأثير في الرأي العام، بيروت، دار المنطلق للنشر والتوزيع، 1994م.
23. المصوعي، خدوج، المرأة والتنشئة الاجتماعية، سوريا، منتدى المرأة العربية، 2003م.
24. العبد الله، مي، نظريات الاتصال، ط1، بيروت، دار النهضة العربية، 2010م.
25. تيسير أبو عرجة، الإعلام العربي في مواجهة قيم العولمة رؤية مستقبلية، مجلة الفن الإذاعي، ع178، القاهرة، اتحاد الإذاعة والتلفزيون، يوليو 2007م.
26. جمال العيفة، مؤسسات الإعلام والاتصال، الوظائف، الهياكل والأدوار، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، 2010م.
27. جيهان رشتي، النظم الإذاعية في المجتمعات الغربية، القاهرة، دار الفكر العربي، 2000م.
28. حسين أبو شنب، مدخل إلى فن الراديو والتلفزيون، ط1، غزة، دار المنارة، 1998م.
29. خضر، محمد، مطالعات في الإعلام السعودية، الرياض، دار المريخ للنشر، 1996م.
30. رحيمة الطيب عيساني، مدخل إلى الإعلام والاتصال المفاهيم الأساسية والوظائف الجديدة في عصر العولمة الإعلامية، عالم الكتب الحديثة ودار للكتاب العالمي للنشر والتوزيع، الاردن، 2008م.
31. رشدي، رشاد، نظرية الدراما من أرسطو إلى الآن، القاهرة، الأنجلو المصرية، 1992م.
32. سامي محسن ختاتنة، أحمد عبد اللطيف أبو سعد، علم النفس الإعلامي، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان، ط1، 2010م.
33. سامية، على، عبد العزيز، شرف، الدراما في الإذاعة والتلفزيون، القاهرة، دار الفجر للتوزيع، 1997م.

34. سعود بن عبدالعزيز السليمان، دور الإعلام في تغيير سلوكيات المجتمع، مقال، 28 أكتوبر، العدد 15101، 2009م.
35. سعيد لبيب، التخطيط الإذاعي على المدى البعيد، القاهرة، جامعة القاهرة، كلية الإعلام العربي، 2000م.
36. سعيد مبارك آل زعير، التلفزيون والتغير الاجتماعي في الدول النامية، دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، جدة، 2008م.
37. سلوى إمام، الصدق والثبات في استمارة الاستقصاء وتحليل المضمون، المجلة العلمية لكلية الإعلام، العدد الأول، يوليو 1989م.
38. سليم سالم عبد النبي، الإعلام التلفزيوني، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2010م.
39. سمير محمد حسين، بحوث الإعلام الأسس والمبادئ، القاهرة، عالم الكتب، 1976م.
40. سيربازيل بارتليت، تأليف التمثيلية التلفزيونية، ترجمة عزت النصيري، مراجعة تماضر توفيق، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، 1998م.
41. شحاتة، حسن، أدب الطفل العربي، ط2، القاهرة، الدار المصرية، 1994م.
42. شكري، عبد المجيد، دور الإعلام في مواجهة العنصرية المعادية، دار الصحوة للنشر، القاهرة، 1995م.
43. صالح أبو أصبع، تحديات الإعلام العربي، ط1، عمان، دار الشروق، 1999م.
44. صلاح محمد عبد الحميد، الإعلام الجديد، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2012م.
45. طه نجم، الاتصال الجماهيري في المجتمع العربي الحديث، الإسكندرية، دار الفكر العربي، 2005م.
46. عاطف العبد، نهى العبد، المدخل إلى الإذاعة والتلفزيون، ط2، القاهرة، دار الفكر العربي، 2008م.
47. عباس العقاد، الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبيرانيين، القاهرة، دن، 1994م.
48. عبد المجيد شكري، الدراما الإذاعية، ط2، القاهرة، دار الفكر العربي، 2003م.
49. عبد الملك التميمي، الاستثمار الثقافي الغربي في منطقة الخليج العربي، الكويت، د.ف، 1979م.

50. عبد الوهاب، شكري، النص المسرحي، دراسة تحليلية وتاريخية، الإسكندرية، بدون دار نشر، 1997م.
51. عبدالفتاح النبي، تكنولوجيا الاتصال والثقافة بين النظرية والتطبيق، القاهرة، العربي للنشر، 1990م.
52. عبيدات، محمد، التسويق السياحي مدخل سلوكي، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، 2005م.
53. عجوة، علي السيد، دراسات في العلاقات العامة والإعلام، عالم الكتب، القاهرة، 2001م.
54. عصام سليمان موسى، المدخل في الاتصال الجماهيري، الطبعة الأولى، مكتبة الكتابي، الأردن، 1986م.
55. عمر، معن، علم اجتماع الأسرة، عمان، دار الشروق، 1994م.
56. فارس عطوان، الفضائيات العربية ودورها الإعلامي، ط1، عمان، دار أسامة، 2008م.
57. فريد، سمير، سينما الأطفال، القاهرة، 1994م.
58. فؤاد شعبان، عبيدة صبطي، تاريخ وسائل الاتصال وتكنولوجياته الحديثة، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر.
59. كارسون، مارفن، نظريات المسرح، ترجمة وجدي زيدان، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، 1997م.
60. لمياء طالة، الإعلام الفضائي والتغريب الثقافي، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2014م.
61. ماتيلار، أرماند وميشيل، نظرية الاتصال، ترجمة خضور، أديب، ط1، دمشق، 2008م.
62. محمد حميد كاظم الطائي، الفنون الإذاعية و التلفزيونية وفلسفة الإقناع، دار الوفاء لنديا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط1، 2007م.
63. محمد فريد محمود عزت، وسائل الإعلام السعودية والعالمية النشأة والتطور، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 2008م.
64. محمود حسن إسماعيل، مبادئ علم الاتصال ونظريات التأثير، الدار العالمية للنشر والتوزيع، مصر، ط1، 2003م.
65. مرسي، محمد، الثقافة والغزو الثقافي في الخليج العربي، الرياض، مكتبة العبيكان، 1997م.

66. مرعي، فريد، من تراث النقاد السينمائيين في مصر، القاهرة، المركز القومي للسينما، 1998م.
67. مشيخي، محمد بن عوض، الإعلام في الخليج العربي واقعه ومستقبله، الكويت، دار الفلاح، 2004م.
68. منى الحديدي، شريف اللبان، فنون الاتصال والإعلام المتخصص، ط1، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، 2009م.
69. نبيهة صالح السامرائي، علم النفس الإعلامي مفاهيم، نظريات، تطبيقات، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2007م.
70. والتون، مايكل، المفهوم الإغريقي للمسرح، ترجمة مصيلحي، محسن، القاهرة، 1998م.
71. ويلسون، جلين، سيكولوجية فنون الأداء، ترجمة شاكر عبد الحميد، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، 2000م.
72. ياس خضير البياتي، الاتصال الدولي والعربي، مجتمع المعلومات ومجتمع الورق، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2010م.
73. دليل جامعة الحديدة 2005م

ثانياً: الدراسات العلمية :

1. دراسة مقداد عائد، أثر المسلسلات التركية المدبلجة على طلبة كليات الإعلام بجامعة قطاع غزة، 2015م.
2. سارة الضوى، أثر التعرض للمسلسلات التركية في الفضائيات العربية على إدراك الواقع الاجتماعي للمرأة الصعيدية، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، كلية الآداب، قسم الاعلام، 2015م.
3. دراسة عساف، محمود، انعكاسات المسلسلات المدبلجة على قيم وثقافة الأسرة العربية، 2015م.
4. دراسة حسونة، أدهم، اتجاهات طلبة الجامعات الفلسطينية نحو مشاهدة المسلسلات الهندية المدبلجة في قناة Zee Alwan، 2015م.
5. عبير أرشيد خالدي، اتجاهات المرأة الكويتية نحو المسلسلات التركية، رسالة ماجستير، كلية الاعلام، جامعة الشرق الأوسط، 2013/2012م.
6. دراسة نعيم فيصل المصري، أثر المسلسلات المدبلجة في القنوات الفضائية العربية على القيم لدى الشباب الجامعي الفلسطيني، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 2013/2012م.

7. دراسة الصفار، اتجاهات الطلبة الجامعيين الكويتيين نحو المسلسلات الدرامية المدبلجة في القنوات العربية 2012م.
8. دراسة مزاهرة، أثر المسلسلات التركية التي تعرض على القنوات الفضائية العربية على المجتمع الأردني، 2011م.
9. دراسة المناصير، اتجاهات طلبة الجامعات الأردنية نحو الدراما التلفزيونية في قناة MBC 1، 2010م.
10. دراسة السيد محمد، أثر القنوات الوافدة على بعض قيم الأسرة المصرية، 2008م.
11. دراسة النجار، القيم التي تقدمها المسلسلات المدبلجة المعروضة في القنوات الفضائية العربية ومدى إدراك المراهقين لها، 2008م.
12. دراسة قناوي، الفضائيات والتغير الثقافي في المجتمع الليبي" دراسة ميدانية على عينة من الشباب بمدينة بنغازي بالجماهيرية الليبية، 2008م.
13. دراسة السعيد بومعيزة، أثر وسائل الإعلام على القيم والسلوكيات لدى الشباب، دراسة استطلاعية بمنطقة البلدية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، الجزائر، 2006/2005م.
14. دراسة منى الحديدي، عاطف العبد، أيمن منصور ندا، استخدامات الشباب العربي للقنوات الفضائية وتأثيرها فيهم، 2006م.
15. دراسة رانيا أحمد محمود مصطفى، تأثير الدراما العربية والأجنبية المقدمة في القنوات الفضائية العربية على قيم واتجاهات الشباب العربي، 2006م.
16. دراسة حميدة، المسلسلات المدبلجة وتأثيرها على القيم والسلوكيات لدى الجمهور الجزائري، 2006م.
17. دراسة نصر سفيان الروحاني، علاقة المراهقين بالقنوات الفضائية دراسة تطبيقية في الحضر والريف اليمني، 2005م.
18. دراسة محمود، تأثير الفضائيات على ثقافة المجتمع المصري، 2005م.
19. دراسة المعشني، أثر البث الفضائي المباشر على الهوية الثقافية العمانية، 2005م.
20. صابرين إبراهيم الطرطور، ربا عوض الله دهمان، اتجاهات طلبة جامعات غزة نحو مشاهدة المسلسلات الرمضانية المصرية في الفضائيات العربية، بحث غير منشور، غزة، قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الإسلامية، 2004م.
21. دراسة البوصي، عائشة، أثر التلفزيون على التنشئة الاجتماعية، 2004م.

22. دراسة عوض, شيرين, أبو الندى, راوية, اتجاهات الأطفال نحو مشاهدة المسلسلات الكرتونية على القناة الفضائية MBC، 2003م.
23. دراسة جاد الله سامي، اتجاهات الجمهور نحو مشاهدة برامج المسابقات في القنوات الفضائية العربية، 2002م.
24. دراسة العبدلة نجوى، اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو مشاهدة البرامج الاجتماعية في تلفزيون فلسطين، 2001م.
25. دراسة عبير محمد عبدالنبي، علاقة مضمون القيم لدى الشباب الجامعي بالتعرض للإذاعة والتلفزيون، 2000م.
26. دراسة محمد عزة، تأثير الدراما التلفزيونية على إدراك الواقع الاجتماعي للأسرة المصرية، 2000م.
27. دراسة بارعة حمزة شقير، تأثير التعرض للدراما الأجنبية في التلفزيون على إدراك الشباب اللبناني للواقع الاجتماعي، 1999م.

الابحاث

1. محمد عبد الحميد، دراسة الجمهور في بحوث الإعلام، دار الفكر، لبنان، بيروت، 1987م، ص 227.
2. ربحي مصطفى عليان، وعثمان محمد غنيم، مناهج وأساليب البحث العلمي بين النظرية والتطبيق، دار صفاء للنشر والتوزيع، الاردن، 2000م، ص 65.
3. الإعلام العربي الأوروبي حوار هي أجل المستقبل، أعمال المؤتمر الدولي السادس، البحرين، مركز الدراسات العربي الأوروبي، 1998م.
4. انعكاسات المسلسلات المدبلجة على قيم وثقافة الأسرة العربية ، في اليوم الدراسي لكلية الإعلام بجامعة الأقصى والرابطة العربية لعلوم الإتصال.
5. الفضائيات العربية ومتغيرات العصر، أعمال المؤتمر العلمي الأول للأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام، ط1، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، 2005م.
6. عدلي رضا، تدفق البرامج من الخارج في تلفزيون جمهورية مصر العربية، رسالة ماجستير غير منشوره جامعة القاهرة، كلية الاعلام، 1999م.
7. الشهاب وزملاؤه، وسائل الإعلام بين الإثارة والموضوعية، دراسة ميدانية، الكويت، وزارة الإعلام، إدارة البحوث، 2004م.

8. ورقة عمل محمود عساف، بعنوان "الثقافة الواردة عبر الفضائيات العربية بين السلبيات والايجابيات"

مواقع الانترنت

1. منى القاضي، المسلسلات المدبلجة ضد بناء الأسرة، شبكة الإعلام العربية
www.moheet.com
2. أسرار نجاح المسلسلات المدبلجة، شبكة الخليج للدراما والمسرح، موقع الكتروني
[.http://khaleejsaihat.com/web3/forum](http://khaleejsaihat.com/web3/forum)
3. تامر الملاح، الاخراج الإذاعي والتلفزيوني، موقع كنانة أونلاين
<http://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/topics/75494/posts/157483> ،
4. شميمسة خلوي، تأثير المسلسلات المدبلجة على الأسرة العربية، مقال، شبكة الألووية، الأسرة
والمجتمع، موقع الكتروني
[/http://www.alukah.net/social/0/68122](http://www.alukah.net/social/0/68122)
5. مصطفى الحسين، المسلسلات المدبلجة أهداف ورسائل، منتدى حلب الإسلامي، موقع
الالكتروني
[// www.isalep.com/showthread.php?](http://www.isalep.com/showthread.php?)
6. شبكة الحق الثقافية، المسلسلات المدبلجة إلى أين؟
[http://www.alhak.org/vb/showthread.php?t=7670.](http://www.alhak.org/vb/showthread.php?t=7670)
7. الموقع الالكتروني لجامعة الحديدة www.hoduniv.net.ye
8. موقع معجم لسان العرب shamela.ws/index.php/book/1687

المخلص العربي

تأثير المسلسلات المدبلجة على طلبة الجامعات اليمنية: التركية، الهندية، الكورية

(جامعة الحديدة أنموذجاً)

تتمثل مشكلة الدراسة في الكشف على تأثير المسلسلات المدبلجة على طلبة الجامعات اليمنية وماهي الأسباب التي تدفعهم لمتابعة مثل هذه المسلسلات، والدوافع التي تدفعهم الى متابعتها وماهي عادات وأنماط مشاهدتهم لها وماهي الإشباعات والحاجات التي توفرها لهم، ومعرفة مدى وعيهم بخطورة المسلسلات المدبلجة على القيم وإدراك مدى قدرتهم على التمييز بين السلوكيات الإيجابية والسلبية التي تُقدم واقتراح الحلول والتوصيات لمعالجة هذه الظاهرة، فقد جاءت هذه الدراسة بهدف الكشف على تأثير المسلسلات المدبلجة على الشباب من عدمه.

ومن أجل معالجة الدراسة المتمثلة في: " تأثير المسلسلات المدبلجة على طلبة الجامعات اليمنية: التركية، الهندية، الكورية " وتطبيقه على طلاب جامعة الحديدة، من مختلف جوانبه، قسم الباحث الدراسة إلى أربعة فصول وهي:

الفصل الأول: اشتمل على منهجية الدراسة والدراسات السابقة التي تناولت بدورها تأثير

المسلسلات ولكن من زوايا مختلفة.

الفصل الثاني: والذي تناول المسلسلات المدبلجة وتاريخ ظهورها وتعريفها وكيف يتم دبلجة

المسلسلات؟ وخصائصها وأهدافها وعوامل جذب المشاهدين ومواصفاتها ومسببات الإقبال وعناوينها.

الفصل الثالث: احتوى على إجراءات الدراسة الإطار العام للدراسة الميدانية عرضت فيه أداة

الدراسة وقياس صدق أداة الدراسة وثباتها والوسائل الاحصائية المستخدمة ومجتمع الدراسة وعينتها

وعرض مختصر لميدان الدراسة (جامعه الحديدة) نشأتها ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وقيمتها.

الفصل الرابع: احتوى على الدراسة التطبيقية ومناقشة نتائج وتحليل بيانات الدراسة الميدانية

والتحليل الوصفي لمحاور الدراسة وعرض تحليل إجابات مفردات العينة واختبار فرضيات الدراسة

والاستنتاجات والتوصيات التي تم التوصل إليها، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

أن نسبة عالية من اجمالي عينة الدراسة يشاهدون دائماً المسلسلات المدبلجة، وان الاناث أكثر

مشاهدة من الذكور كما ان الفئة العمرية 21 الى 23 سنة هم الأكثر مشاهدة وأن العزاب هم الأكثر مشاهدة من غيرهم.

ولوحظ ان أكثر المتابعين هم من طلبة الكليات الإنسانية وتحديدًا طلبة المستوى الدراسي الثاني كما أن أغلبية العينة مستوى دخل الاسرة مرتفع عند الفئة 70 فأكثر، و محل إقامتهم في المدينة لكن الغالبية منهم يشاهدون القنوات الفضائية احياناً ويفضلون القنوات العربية وينفقون وقتاً من ساعة إلى 3 ساعات في المتابعة ومن يومية الى ثلاث ايام اسبوعياً وتزداد نسبة مشاهدتهم بأيام معينة خلال الأسبوع يومي الخميس والجمعة هما أفضل الأيام للعينة في المتابعة.

توصلت الدراسة إلى ان نسبة كبيرة من الطلاب الوقت المفضل لديهم للمشاهدة هو المساء مع اسرهم وأن مواعيد البث والاعادة تناسب العينة عند المتابعة والقلّة منهم يشعر بالملل عند متابعته لساعات طويلة.

وخلصت الدراسة إلى ان الغالبية من الطلاب يفضلون المسلسلات المدبلجة التركية ثم الهندية والكورية ويرو ان الأسباب والدوافع للمشاهدة هو جمال الطبيعة والمناظر السياحية والتسلية والمتعة والترفيه وأيضا لعنصر التشويق وعدم قيام مؤسسات التنشئة الاجتماعية بدورها المطلوب وعذوبة الأغاني والموسيقى المصاحبة ومجموعة اخرى ترجعه الى ضعف الوازع الديني.

اما الإشباعات والحاجات التي توفرها مشاهدة المسلسلات المدبلجة تبين ان مجموعة كبيرة جداً من اجمالي عينة الدراسة هو التعرف على حياة الشعوب الاخرى ولاستمتاع بالمشاهدة الجميلة وقضاء وقتاً ممتعاً والشعور بان بعض جوانب قصصها تعبر عما في وجدانهم من مشاعر، وكذلك مشاركة الاسرة والاصدقاء اهتماماتهم ومشاهداتهم وان ابرز الموضوعات التي تتناولها المسلسلات المدبلجة والتي يحرص على متابعتها هي الصراع بين الخير والشر والقصص الخيالية وكذلك مواضيع العنف والانتقام ومواضيع العلاقات العاطفية والرومنسية.

واتضح مدى تأثر الشباب بالمسلسلات المدبلجة أي ان نسبة كبيرة جداً تؤيد ان المسلسلات المدبلجة شكلاً من اشكال الغزو الثقافي ويروى ان لها تأثير في انتشار الخيانة بين الازواج ويؤيدون ان لها تأثير على بعض العادات والتقاليد والقيم وان عينة ترى انهم يتأثرون بالمسلسلات المدبلجة وتبين ان نسبة كبيرة جداً من اجمالي عينة الدراسة لا تشجع الاستمرار في عرض المسلسلات المدبلجة.

وقد أوصت الدراسة

الى الاهتمام بالشباب وحاجة الأسرة إلى مزيد من الاهتمام والرعاية بأفرادها لمعالجة الصدع

والشرح الذي تحدّثه بالنسيج الاسري .

توصي الدراسة بإنتاج مسلسلات جادة، ورصينة، تعالج قضايا الاسرة والمجتمع، والفساد المالي، وتطرح موضوعات هامة لها صلة بتاريخنا.. لتنتقل بمجتمعاتنا الى أفق وفضاء العلم، والمعرفة، والبناء القيمي والحضاري.

وتوصي الدراسة بدور القيادات السياسية والإعلامية الوطنية ممثلة في الأجهزة الرسمية والشعبية والمؤسسات الإعلامية المستقلة والمفكرين والكتاب في مختلف الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية، في الانفتاح الحقيقي على الجمهور والوقوف على مشاكله الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية، وبناء استراتيجيات عمل قادرة على تحقيق قدر أكبر من العلاقة مع الجمهور في معرفة احتياجاته ودوافعه، ودعم الإنتاج الإعلامي والتلفزيوني بالقدرات البشرية والفنية، والمخصصات المالية التي تتناسب وحجم الأهداف الوطنية والقومية في مجال الإنتاج التلفزيوني، وفقا لاستراتيجية شاملة فوق جميع الاعتبارات ومن خلال الدراسة الميدانية.

وتوصي الدراسة بما يتعلّق بالقائمين على القنوات الفضائية ووزارة الإعلام في فرض ضوابط وقوانين رقابية على كل منتج إعلامي يبيّثُ أخلاقاً تتعارض مع الإسلام وتتنافى مع الهوية العربية وتبتعد عن الأخلاق العامة وتنظيم حملات إعلامية إرشادية توعوية تبيّن خطورة تسريب القيم الدخيلة على مجتمعاتنا، والتي تروّجها المسلسلات المدبّجة.

وتوصي الدراسة بما يتعلّق بالمؤسّسات الفاعلة في المجتمع مثل المدرسة والمسجد والجمعيات الناشطة وما تعلّق برجال الأعمال وبالعلماء والدعاة.

وتوصي الدراسة بما يتعلّق بأهل المهنة بالعمل والتخطيط الجماعي المترنّ من أهله وتشجيع القنوات لسدّ الفراغ والنقص الحاصل في الإعلام ودعم البدائل الأولية المنافسة للمسلسلات الوافدة ونشر ثقافة الانتقاء بين الشّباب والانفتاح على الثقافات بطرق آمنة ومن ذلك أيضاً إنتاج الأفلام الوثائقية التي تُبرز جوانب من حياة الشعوب الأخرى بما في ذلك الايجابي والسلبي من حياتهم، ليظهر الجانب الممزّق من الصورة التي تعرضها المسلسلات.

The Influence of dubbed series on Yemeni Student: Turkish, Indian, and Korean. (Hodeidah University as a model)

Abstract:

The present study aims at exploring the effects of the Dubbed Series on Yemeni university students. It discusses the reasons and motivations that lead them to follow such serials. It also answers the following questions: What are the habits and patterns of watching them? What is the saturation and the needs that they provide? What is their awareness of the seriousness of serials and their ability to distinguish between behaviors? Positive and negative, which offer and propose solutions and recommendations to address this phenomenon, this study was aimed at detecting the impact of soap operas on young people or not.

In order to achieve the purpose of the study, the reearcher relied on the descriptive method and the questionnaire, which was distributed to a sample of (390) students from the University of Hodeidah, but the questionnaires that were subjected to statistical analysis amounted to 322 individuals with a percentage of (82.6)) Decided that they did not want to fill out the questionnaire because they did not care about the dubbed series (12.6) of the total sample of the study, compared to (19) were damaged forms were not analyzed and (4.8) of the sample of the total study.

To address the study : "The effect of dubbed soap operas on students of Yemeni universities: Turkish, Indian and Korean" and its application to the students of the University of Hodeidah, in various aspects, the research is divided into four chapters. The first chapter included the methodology of the study and the previous studies, which also dealt with the effect of serials but from different angles. The second chapter dealt with dubbed serials and the date of appearance and definition and how dubbing serials? Characteristics and objectives, and the factors of attracting viewers and specifications and causes of turnout and addresses. In chapter three, the study included the general framework of the field study, the study tool, the measurement of the validity of the study instrument, its stability, the statistical means used, the study society and its sample, and a brief presentation of the field of study (University of Hodeidah), its vision, mission, objectives and values. The fourth chapter included the applied study, discussion of the results and analysis of the field study data, the descriptive analysis of the study axes, the analysis of

the answers of the sample items, the study hypotheses and the conclusions and the recommendations reached.

الملاحق

الملحق (1)
قائمة أسماء المحكمين

الجامعة	الكلية	اللقب العلمي	اسم المحكم	م
جامعة صنعاء	الإعلام	أستاذ	د. أحمد عقبات	1.
جامعة صنعاء	الإعلام	أستاذ مشارك	د. علي العماد	2.
جامعة عدن	الآداب	أستاذ مساعد	د. سليم النجار	3.
جامعة عدن	الآداب	أستاذ مساعد	د. صدام عبدالله علي	4.
جامعة الحديدة	الآداب	أستاذ مساعد	د. علي الحاوري	5.
جامعة عدن	الآداب	أستاذ مساعد	د. عبدالرحمن عبدالخالق	6.
جامعة الحديدة	الفنون الجميلة	أستاذ مساعد	د. محمد المقرري	7.
جامعة الحديدة	الآداب	أستاذ مساعد	د. حسن محمد عبدالله دجره	8.
جامعة الحديدة	الفنون الجميلة	أستاذ مساعد	د. حمدي البناء	9.

ملحق رقم (2)**استبيان موجهة لعينة من طلبة الجامعة حول****تأثير المسلسلات المدبلجة على طلبة الجامعات اليمنية: التركية، الهندية، الكورية****(جامعة الحديدة أنموذجاً)****إشراف****أ.د محمد عبده هادي****استاذ الاعلام – جامعة عدن****إعداد الطالب****حسن عبد الله التماري**

بيانات هذا الاستبيان سرية ولن تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة

يقوم الباحث / حسن عبد الله محمد التماري بدراسة حول تأثير المسلسلات المدبلجة على طلبة الجامعات اليمنية: التركية، الهندية، الكورية (جامعة الحديدة أنموذجاً) كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في الاعلام من قسم الصحافة والاعلام بكلية الآداب - جامعة عدن - لذا نأمل من سيادتكم قراءة العبارات بشكل جيد والاجابة على اسئلة الاستبيان والمساهمة بآرائكم في هذا الموضوع بدقة وصدق وموضوعية واعادتها للباحث.

ملاحظة : لا توجد إجابة خاطئة واخرى صحيحة وانما تكون الاجابة صحيحة طالما انها تعبر عن رايك كما ان الاسماء غير مطلوبة ولن تظهر في نتائج الدراسة، وان كافة المعلومات ستستخدم في مجال البحث العلمي فقط وستعامل بسرية تامة.

شاكرين حسن تعاونكم،،،

• ما مستوى مشاهدتك و متابعتك للمسلسلات المدبلجة ؟

أشاهدها دائما أشاهدها قليلا أو نادراً لا أشاهدها ابداً

ملاحظة : إذا كان جوابك (لا أشاهدها أبداً) يُرجى إعادة الاستبيان وعدم الاستمرار .

المحور الأول: البيانات الشخصية:

1. الجنس ذكر انثى
2. العمر 18 19 20 21 22 23 أكبر من 24
3. الحالة الاجتماعية عازب متزوج مطلق ارملة
4. الكلية:
5. السنة الدراسية: اولى ثانية ثالثة رابعة
6. مستوى دخل الأسرة 20-30 الف 31-40 الف 41-50 الف 51-60 الف 61-70 الف 70 فما فوق
7. محل الإقامة : القرية المدينة

المحور الثاني: عادات و أنماط المشاهدة :

1. مدى مشاهدة القنوات الفضائية دائماً أحياناً نادراً
2. القنوات الفضائية المفضلة العربية الأجنبية
3. القنوات الفضائية الأكثر متابعة -1 -2 -3
4. مدة مشاهدة القنوات الفضائية يوميا أقل من ساعة ساعة إلى 3 ساعات أكثر من 3 ساعات
5. عدد أيام المشاهدة أسبوعياً أقل من يومين يومين إلى 3 أيام 3 إلى 4 أيام يومياً
6. هل تزداد نسبة المشاهدة بأيام معينة نعم لا
7. الأيام التي تزداد فيها المشاهدة السبت الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة
8. الوقت المفضل للمشاهدة الصباح الظهر مساء السهرة
9. مع من تشاهد القنوات الفضائية مع أسرتي بمفردي مع الأصدقاء مع الزملاء

الرجاء وضع علامة (√) في الخانة المقابلة لاختيارك

م	العبارة	المقاييس		
		دائماً	أحياناً	نادراً
10.	أشاهد المسلسلات الدرامية			
11.	أشاهد المسلسلات المدبلجة			
12.	مواعيد البث و الاعادة تناسبني عند متابعة هذه المسلسلات			
13.	أشعر بالملل عند متابعتك للدراما المدبلجة لساعات طويلة			
14.	أكمل متابعة جميع حلقات المسلسل			
15.	أنتظر بشغف لمتابعة الحلقة القادمة من المسلسل			
16.	أبحث عن الحلقات التي تفوتني عن طريق النت			
17.	أقوم بإعادة متابعة المسلسلات في حال توفرت الفرصة			

18. اي من المسلسلات المدبلجة المفضلة لديك؟

التركية

الهندية

الكورية

المحور الثالث الاسباب و الدوافع التي تدفع الشباب لمشاهدة المسلسلات المدبلجة :

الرجاء وضع علامة (√) في الخانة المقابلة لاختيارك

م	اسباب و دوافع مشاهدة المسلسلات المدبلجة	موافق بشدة	موافق نوعا ما	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة
1.	للاطلاع و المعرفة					
2.	للتسلية و المتعة و الترفيه					
3.	هروبية عدم الاعجاب بأنواع المسلسلات الاخرى					
4.	الاعجاب بقصص هذه المسلسلات					
5.	لانها تجسد قصصاً واقعية					
6.	لانها عاطفية في الاغلب					
7.	لانها تتسم بالتشويق					
8.	الاعجاب بالجرأة العالية فيها					
9.	لان اخراجها و انتاجها متقدم و متطور و متميز					
10.	جمال الطبيعة و المناظر السياحية					
11.	الديكور المستخدم					
12.	عذوبة الاغاني و الموسيقى المصاحبة					
13.	الفكرة العامة التي تتناولها المسلسلات					
14.	عنصر التشويق					
15.	لقضاء وقت الفراغ					
16.	اداء الممثلين متميزاً					
17.	المظهر و وسامة الممثلين و الممثلات					
18.	رومانسية القمص المعروضة					
19.	لانها جريئة في طرح الموضوعات الاجتماعية					
20.	عدم قيام مؤسسات التنشئة الاجتماعية بدورها المطلوب					
21.	بسبب الاعلانات المتكررة عنها في القنوات					
22.	بسبب الحديث عنها داخل الاسرة و الاقارب و الاصدقاء و الزملاء					
23.	غياب الدراما العربية و عدم وجود بدائل					
24.	للهرب من ضغط الحياة الدراسية					
25.	انعدام اماكن الترفيه					
26.	الفراغ العاطفي و الافتقار الى الرومانسية					
27.	ضعف الوازع الديني					

م	الإشباعات والحاجات التي توفرها مشاهدة المسلسلات المدبلجة هي	موافق بشدة	موافق نوعاً ما	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة
1.	التعرف على حياة الشعوب الأخرى					
2.	الشعور بالمتعة أو الإثارة أو الراحة النفسية					
3.	مشاركة الأسرة اهتماماتها ومشاهداتها					
4.	مشاركة الأصدقاء اهتماماتهم ومشاهداتهم					
5.	اشعر بأن بعض جوانب قصصها تعبر عما في وجداني من مشاعر					
6.	استمتع بالمشاهدة الجميلة وأقضي وقتاً ممتعاً					
7.	حاجات نفسية للابتعاد عن الواقع إلى واقع آخر					

أبرز الموضوعات التي تناوّلها المسلسلات المدبلجة والتي أحرص على متابعتها :

لا	نعم	أهم الموضوعات
		العلاقات العاطفية والرومنسية
		الصراع بين الخير والشر
		العنف والانتقام
		الخيالية
		جميع المشاهد

المحور الرابع مدى تأثير الشباب بالمسلسلات المدبلجة :

م	مدى التأثير بالمسلسلات المدبلجة	نعم	لا	احيانا
1.	هل تتأثر بالمسلسلات المدبلجة			
2.	هل تتأثر بالمشاهد العاطفية			
3.	لها تأثير ايجابي في ملئ النقص في الجوانب الشخصية لدى الكثير من افراد المجتمع			
4.	لها تأثير ايجابي على التغيير في العلاقات الاسرية			
5.	لها تأثير سلبي في بروز مشاكل وازمة في حياتك او شاهدت مشكلة من حولك تدل على تأثير هذه المسلسلات على الحياة العائلية			
6.	لها تأثير على بعض العادات و التقاليد و القيم			
7.	لها تأثير سلبي على الشباب			
8.	لها تأثير سلبي على الاسرة و المجتمع			
9.	لها تأثير في نشر الثقافة الغربية			
10.	لها تأثير في تفكيك الاسر			
11.	لها تأثير في التشجيع على تكوين علاقات عاطفية			
12.	لها تأثير في الابتعاد عن القيم العربية والعادات والتقاليد			
13.	لها تأثير في نشر ثقافة حب المظاهر			
14.	لها تأثير انتشار الازياء الفاضحة			
15.	لها تأثير في انتشار الخيانة بين الازواج			
16.	تؤدي الى احترام الممتلكات العامة			
17.	تقوي العلاقة والوفاء بالعهود بين الاصدقاء			
18.	نشر التسامح والصدق والنزاهة بين الافراد			
19.	زيادة التعاون والمحبة بين الافراد			
20.	تؤدي الى العداوة بين الاصدقاء ونشر الكره والحقد بينهم			
21.	المسلسلات المدبلجة بحاجة الى المزيد من الرقابة و التدقيق			
22.	هل تعتقد ان المسلسلات المدبلجة تجاوزت الخطوط الحمراء			
23.	هل تؤيد ان المسلسلات المدبلجة شكلاً من اشكال الغزو الثقافي			
24.	هل تشجع الاستمرار في عرض هذه المسلسلات			

ماهي مقترحاتك للحد من تأثير المسلسلات المدبلجة من وجهة نظرك؟

.....

.....

.....

شكراً على حسن تعاونكم